

Учредитель: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Электронное периодическое издание

**Научно-медицинский вестник
Центрального Черноземья
научно-практический журнал**

Том 26, № 1

Воронеж, 2025

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации

**Научно-медицинский вестник
Центрального Черноземья**

научно-практический журнал

Том 26 № 1
(сквозной № 99)

2025 год

ISSN 1990-472X

Регистрация СМИ Эл № ФС 77-29549

Воронеж, 2025

Печатная версия сетевого электронного научного издания зарегистрировано Федеральным агентством по информационным технологиям регистрационное свидетельство № 566 от 19 октября 2011 г номер регистрации в Государственном реестре № 0421200006

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, номер госрегистрации Эл № ФС 77-29549 от 21 сентября 2007 г.

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 22.05.2023 журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук; специальности: 3.1.18. – внутренние болезни; 3.1.21. – педиатрия; 3.3.6. – фармакология, клиническая фармакология; 3.1.29. – пульмонология; 3.3.8. – клиническая и лабораторная диагностика.

Председатель редакционного совета:

Есауленко Игорь Эдуардович – доктор мед. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, ректор

Главный редактор:

Батищева Галина Александровна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой клинической фармакологии

Члены редакционного совета:

Бавыкина Ирина Анатольевна – доктор мед. наук, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, доцент кафедры факультетской и паллиативной педиатрии;

Бережнова Татьяна Александровна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой фармакологии

Болотских Владимир Иванович – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующий кафедрой патологической физиологии

Будневский Андрей Валериевич – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующий кафедрой факультетской терапии

Бурбелло Александра Тимофеевна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Северо – Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России

Васильева Людмила Валентиновна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней

Великая Ольга Викторовна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой фтизиатрии

Габбасова Наталия Вадимовна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, профессор кафедры эпидемиологии

Жаркова Людмила Павловна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, профессор кафедры клинической фармакологии

Жданова Ольга Александровна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, профессор кафедры клинической фармакологии

Земсков Андрей Михайлович – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующий кафедрой микробиологии

Золотев Владимир Иванович – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, профессор кафедры госпитальной терапии и эндокринологии

Пашкова Анна Александровна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой поликлинической терапии

Ипполитова Людмила Ивановна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой неонатологии и педиатрии

Кокорева Светлана Петровна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой инфекционных болезней

Красноруцкая Ольга Николаевна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии

Мошурова Лариса Васильевна – кандидат мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии

Насташиева Татьяна Леонидовна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой госпитальной и поликлинической педиатрии

Прозорова Галина Гаральдовна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, профессор кафедры терапевтических дисциплин ИДПО

Титова Лилия Александровна – доктор мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой инструментальной диагностики

Черных Татьяна Михайловна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии

Чубаров Тимофей Валерьевич – доктор мед. наук, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, главный врач ВДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Шелехова Татьяна Владимировна – доктор мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО СГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, профессор кафедры профпатологии и гематологии

Ответственный редактор

Пелешенко Елена Ивановна – кандидат технических наук, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, нач. отдела защиты объектов интеллектуальной собственности, маркетинга и менеджмента научных разработок

Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья: научно-практический журнал. — Воронеж: ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. – Т. 26, № 1(сквозной номер 99), 2025. – 116 с.

Тематика журнала – вопросы клинической практики. Журнал публикует результаты оригинальных клинических и лабораторных исследований о роли этиологических факторов, проблемах диагностики, особенностях патогенеза течения заболеваний, эффективности новых схем фармакотерапии, профилактики и организации терапевтической помощи.

Издание предназначено для практических врачей различного профиля, организаторов здравоохранения, научных сотрудников и преподавателей вузов, аспирантов, ординаторов, студентов.

Регистрационный номер издания 0421300006;
Регистрация СМИ Эл № ФС 77-29549

© Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко

Раздел: ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.18499/1990-472X-2025-26-1-5-14>

*А.В. Рута, Т.В. Шелехова, Е.В. Лучинина, М.Р. Зайцева,
З.И. Стамбулова, П.А. Чередникова, Е.А. Лучинин*

**Эффективность терапии Левосименданом в педиатрической
практике: систематический обзор и мета-анализ
рандомизированных контролируемых исследований**

ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России

Резюме. Левосимендан все чаще используется для лечения сердечной недостаточности и сердечной дисфункции в педиатрической практике. В настоящее время существует лишь ограниченное количество доказательств того, что этот препарат положительно влияет на результаты лечения. Цель обзора литературы заключалась в исследовании эффектов Левосимендана на гемодинамические параметры в педиатрии. В исследование включены данные, полученные в рандомизированных и нерандомизированных исследованиях.

Основными параметрами оценки в мета-анализе были эффекты Левосимендана на центральную венозную сатурацию кислородом (ScvO₂) и уровень лактата как суррогатного маркера синдрома низкого сердечного выброса. Участниками исследования были дети (возраст <18 лет), получавшие Левосимендан в сравнении с контрольной группой. Было идентифицировано 42 исследования, опубликованных с 2004 по 2021 год. Девять исследований (включающих 547 пациентов) были РКИ и проведены в условиях педиатрической кардиохирургии. В РКИ применение Левосимендана было связано с существенным улучшением ScvO₂ ($p = 0,03$) и тенденцией к снижению уровней лактата после операции ($p = 0,08$).

Применение Левосимендана у детей не связано с серьезными побочными эффектами и может привести к улучшению со стороны гемодинамики после кардиохирургических вмешательств. Однако его влияние на основные клинические исходы еще предстоит изучить. В целом, качество доказательств для использования Левосимендана у детей низкое, и необходимы дальнейшие высококачественные исследования.

Ключевые слова: дети; сердечная недостаточность; Левосимендан; кардиохирургия.

Актуальность. Левосимендан – кардиотоническое средство, которое, как известно, улучшает работу миокарда, гемодинамические показатели и, возможно, повышает выживаемость у пациентов с декомпенсацией тяжелой сердечной недостаточности [1]. В отличие от традиционных кардиотонических средств, которые оказывают положительный инотропный эффект за счет повышения уровня циклического аденозинмонофосфата и внутриклеточного кальция и, таким образом, негативно повышая энергетические потребности миокарда [2], Левосимендан способствует повышению сердечной сократимости за счет увеличения чувствительности миофибрилл к кальцию во время систолы [3,4]. Этот уникальный механизм позволяет избежать повышенного потребления кислорода миокардом и потенциального риска возникновения аритмий [5-7]. Кроме того, Левосимендан оказывает кардиопротекторное действие, открывая митохондриальные калиевые каналы кардиомиоцитов [8]. Левосимендан обладает особым фармакокинетическим профилем. Поскольку его метаболиты более активны, чем сам препарат, это позволяет оказывать пролонгированный инотропный эффект в течение как минимум 7 дней [9].

Большинство исследований, показавших положительный эффект Левосимендана, были проведены на взрослых. В педиатрии сердечная недостаточность и синдром низкого сердечного выброса (СНСВ) в основном возникают как осложнения различных заболеваний. В частности, СНСВ встречается почти у 25 % пациентов после операций на сердце [10]. Некоторые исследования показали, что Левосимендан можно безопасно применять у детей, включая новорожденных, что позволяет снизить применение катехоламинов и улучшить функцию миокарда [11,12] Тем не менее, его применение в педиатрической практике до сих пор не рекомендовано [13]. Исходя из этого, целью нашего исследования явилось проведение систематического обзора по применению Левосимендана в педиатрической практике и мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) для уточнения данных по применению данного препарата. Первичным результатом было влияние Левосимендана на насыщение кислородом центральной вены (ScvO₂) и значения лактата как суррогатных маркеров СНСВ у детей. Вторичные показатели включали биомаркеры сердечной деятельности, смертность, продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии (ОРИТ) и в стационаре.

Материал и методы исследования. Для поиска источников по обсуждаемой проблеме и выполнения настоящего обзора литературы были использованы следующие наукометрические базы: PubMed, Кокрейновская библиотека, Web of Science, Scopus Science Direct, научная электронная библиотека elibrary.ru, поисковый ресурс Google Scholar.

Поиск соответствующих исследований проводился с использованием термина «Левосимендан».

Ссылки, полученные из базы данных и литературы, сначала изучались нами на уровне названия и/или аннотации, а затем, если они были потенциально релевантны, извлекались в виде полных статей. Исследования были отобраны, если в них описывалось применение Левосимендана в педиатрической практике, включая новорожденных (1-30 дней), младенцев (1-12 месяцев) и детей (1-18 лет). Критериями исключения явились: возраст пациентов >18 лет, обзор или мета-анализ. Языковые ограничения не применялись.

Для каждого исследования учитывалась следующая информация: авторы, год публикации, общее число участников в исследовании, возраст участников, страна публикации, дизайн исследования, клиническая ситуация и/или показания, болюсные и инфузионные дозы Левосимендана, продолжительность лечения Левосименданом, гемодинамические данные (сердечный индекс, фракция выброса), уровень ScvO₂ и лактата, уровень натрийуретического пептида В-типа (BNP)/N-терминального прогормона BNP (NT-proBNP) и тропонина как для группы Левосимендана, так и для группы контроля, а также смертность, пребывание в отделении интенсивной терапии, пребывание в стационаре и нежелательные явления.

Мета-анализ РКИ включал данные сравнительных исследований Левосимендана с различными контрольными группами, используя ранее описанную методологию. Первичными результатами мета-анализа были значения ScvO₂ и лактата как суррогатных маркеров СНСВ. Также были изучены результаты послеоперационного уровня BNP/NT-proBNP и тропонина. Отдельно изучались данные по смертности, пребывание в отделении интенсивной терапии и стационаре.

Статистический анализ. Для вероятностных исходов рассчитывали индивидуальные и объединенные коэффициенты риска с 95% доверительными интервалами (ДИ). Для непрерывных переменных рассчитывали среднюю разницу (MD) или стандартизованную среднюю разницу (SMD) с соответствующими 95% ДИ. MD использовали для переменных, выраженных в одинаковых единицах измерения, а SMD - для переменных, выраженных в разных единицах измерения. Лактат сыворотки крови, тропонин и единицы измерения BNP/NT-pro BNP анализировались по данным различных исследований. Продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии и в стационаре указывались в днях. В тех случаях, когда в оригинальных исследованиях продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии указывалась в часах, она пересчитывалась в дни, выраженные в днях. Для объединенных результатов значимым считалось значение $p \leq 0,05$. Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica 10.

Полученные результаты и их обсуждение. Было отобрано в общей сложности 510 релевантных источников. Исключив 367 источников (обзор или мета-анализ, взрослые пациенты, исследования на животных), было проанализировано 143 статьи, из которых осталось 45 исследований, после исключения 98 источников литературы, которые, согласно критериям отбора, считались не подходящими. В дальнейшем, одно исследование было исключено [14], так как оно уже входило в другое более крупное исследование [15]. Два исследования были опубликованы только в виде аннотаций [16,17] и нами не рассматривались. В итоге в данный систематический обзор были включены 42 статьи [9,11,12,13,15-53]. Только 9 исследований из них [11,12,13,27,30,33,35,52,53] были РКИ, все они проводились в кардиохирургических клиниках и включены в мета-анализ.

Подробная информация о РКИ представлена в таблице 1. Все исследования были опубликованы в период с 2004 по 2021 год, а регистрация пациентов проводилась в период с 2001 по 2019 год. В эти исследования включались дети с различными причинами нарушения функции сердца, в основном после кардиохирургических операций. Другими причинами нарушения сердечной функции были хронические заболевания сердца, септический шок или онкология.

По сравнению с предыдущим систематическим обзором, в который авторы включили исследования с 2004 по 2014 года [54], в нашем обзоре обнаружено 20 новых публикаций, включающих дополнительно 508 новых пациентов, таким образом,

за 7 лет Левосимендант все чаще используется в кардиологической практике детского возраста [9,38,41,42,45,47,49].

Таблица 1 – Подробные сведения о 9 рандомизированных контролируемых исследованиях, включенных в мета-анализ

Автор (ы)	Основной показатель исследования	Контрольный препарат	Количество рандомизированных пациентов (N)	Количество пациентов, получавших Левосимендан (N)	Количество пациентов группы контроля (N)	Левосимендан: болюс mg.kg - 1	Левосимендан: инфузия mg.kg - 1.min - 1	Продолжительность инфузии (часы)
Ricci Z [11]	Частота возникновения послеоперационного СНСВ	Стандартные инотропные средства	63	32	31	-	0,1	72
Pellicer A [12]	Эффективность и безопасность исследуемых препаратов для новорожденных	Милринон	20	11	9	0,1	0,15 затем 0,2	48
Wang A [13]	Эффективность и безопасность профилактического приема Левосимендана	Плацебо	187	94	93	-	0,05	48
Momeni M [27]	Уровень лактата в сыворотке крови через 4 часа после операции	Милринон	38	18	20	-	0,05	48
Lechner E [30]	Влияние профилактически вводимого препарата на сердечный индекс	Милринон	39	19	20	-	0,1	24
Ebade A A [33]	Сравнение сердечного выброса после операции на сердце	Добутамин	50	25	25	15 в течении 10 минут	0,1 – 0,2	Нет данных
Himanshu S [35]	Эффективность внутривенного Левосимендана в сравнении с милриноном	Милринон	50	25	25	12 в течении 10 минут	0,1	Нет данных
Thorlacius E [52]	Влияние исследуемого препарата на деформацию желудочков	Милринон	70	38	32	12 в течении 10 минут	0,1	24
Molina A A [53]	Влияние предоперационного Левосимендана на послеоперационные сердечные биомаркеры	Плацебо	30	15	15	-	0,2	36 (12 до операции и 24 после)

Примечания: СНСВ - синдром низкого сердечного выброса

В представленных 9 РКИ использовались различные компараторы: плацебо в двух исследованиях [13,53], стандартная терапия одним исследованием [11], добутамин в одном исследовании [33] и милринон в пяти исследованиях [12,27,30,35,52]. Всего в этих девяти РКИ 547 пациентов получали исследуемые препараты; 277 были рандомизированы в группу Левосимендана и 270 - в контрольную группу. В таблице 1 представлена подробная информация о режиме и сроках введения исследуемого

препарата в этих РКИ. В четырех исследованиях за болюсным введением Левосимендана следовала непрерывная инфузия в дозе от 0,05 до 0,2 мг/кг/мин. В одном исследовании инфузия Левосимендана проводилась профилактически в предоперационном периоде [53]. Режим дозирования и график введения Левосимендана варьировали в разных исследованиях (табл. 1).

Обобщение количественных данных. Проведенный метаанализ РКИ, в которых Левосимендан сравнивался с компараторами, показал, что применение Левосимендана ассоциировалось со значительным улучшением ScvO₂ (MD = 4,88; 95% ДИ = 0,45 - 9,32; p = 0,03; по данным 2-х исследований [11,53], рис. 1). Кроме того, в группе Левосимендана авторы отметили тенденцию к снижению уровня лактата после операции (SMD = 0,37; 95% ДИ = 0,79 - 0,05; p = 0,08; по данным 4-х исследований [11,13,27,53], рис. 2). Мы не обнаружили существенных различий в показателях послеоперационного уровня BNP/NT-proBNP и тропонина. Также не было выявлено значимых различий по другим показателям исхода, таким как продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии или в стационаре и смертность.

Рис. 1. 95% ый интервал изменения параметров по данным источников
 А - для насыщения кислородом центральной вены (ScvO₂); Б - для уровня лактата после операции.

В данном систематическом обзоре установлено, что применение Левосимендана в педиатрической практике значительно возросло. Кроме того, как и во взрослой популяции [55], применение Левосименданта в педиатрии стало более частым. Один обзор [56], опубликованный в 2020 году, включал 6 РКИ с общим числом пациентов 436. В основном изучалось влияние Левосимендана на смертность от любых причин у детей, перенесших кардиохирургическое вмешательство. Авторы не обнаружили снижения смертности у пациентов, получавших Левосимендан, по сравнению с другими инотропными препаратами или плацебо.

Наш мета-анализ включал 9 РКИ и 547 пациента, перенесших операцию на сердце. В нем сравнивалось влияние Левосимендана с плацебо или другими инотропными препаратами на маркеры перфузии тканей - ScvO₂ и уровень лактата, которые косвенно отражали гемодинамический статус пациента. Анализ выявил значительное улучшение ScvO₂ и тенденцию к снижению уровня лактата в послеоперационном периоде после введения Левосимендана по сравнению с контрольным лечением. Однако это улучшение гемодинамического статуса не оказало существенного влияния на прогноз (последующая смертность, пребывание в отделении интенсивной терапии и/или в стационаре).

Проведенный систематический обзор позволил предположить, что применение Левосимендана не связано с серьезными побочными эффектами в педиатрической популяции и препарат может привести к улучшению гемодинамики, однако выводы не могут являться беспристрастными.

Исследования, отобранные для данного обзора, отличались разнородной методологией. В частности, имелись значительные различия в компараторах Левосимендана, дозах болюса и инфузии Левосимендана, продолжительности инфузий, а также в исследуемых конечных точках. Только в двух исследованиях были представлены данные по ScvO₂, и только в 4 - по лактату. Действительно, благотворное влияние Левосимендана на функцию миокарда не может быть четко определено, поскольку у детей и новорожденных объективное измерение сердечного выброса остается затруднительным.

Левосимендан обладает уникальным фармакокинетическим профилем: его метаболиты более активны, чем основной препарат, что позволяет добиться пролонгированного инотропного эффекта. У новорожденных Левосимендан в плазме крови обнаруживался в течение 14 дней после начала инфузии [12]. Отсутствие фармакокинетических и фармакодинамических исследований в детской кардиохирургии также может объяснить слабые результаты, полученные в этом мета-анализе. Для того чтобы выявить явный положительный эффект Левосимендана по сравнению с другими инотропными препаратами, могут потребоваться дальнейшие исследования. Кроме того, фармакокинетический профиль Левосимендана может отличаться у новорожденных по сравнению с детьми старшего возраста, перенесшими кардиохирургическое вмешательство.

Выводы. Систематический обзор показал, что применение Левосимендана в педиатрической практике растет, и активно изучается. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что применение Левосимендана не связано с серьезными побочными эффектами и может приводить к улучшению гемодинамики у педиатрических пациентов, подвергающихся кардиохирургическим операциям. Тем не менее, его влияние на основные клинические исходы остаются неясными. В целом, из-за отсутствия высококачественных исследований доказательная база применения Левосимендана в педиатрии низкая. Для того чтобы установить уровень снижения

заболеваемости и смертности при использовании Левосимендана, необходимы крупные многоцентровые РКИ в педиатрии.

Literature / References.

1. Landoni G, Biondi-Zoccai G, Greco M, et al. Effects of levosimendan on mortality and hospitalization. A meta-analysis of randomized controlled studies. *Crit Care Med* 2012;40:634–46.
2. Голомидов А. В., Задворнов А. А., Иванова А. В., Крючкова О. Г., Григорьев Е. В., Мозес В. Г., Мозес К. Б. Левосимендан в педиатрической и неонатальной практике – Pro и Contra // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2023. – Т. 20, № 3. – С. 84–93. DOI: 10.24884/2078-5658-2023-20-3-84-93.
3. Беллетти А., Аццолини М. Л., Балдетти Л. и др. Применение инотропных препаратов и вазопрессоров в реаниматологии и периоперационной медицине: доказательный подход (обзор) // Общая реаниматология. – 2022. – Т.18, № 5. – С. 60–77. DOI: 10.15360/1813-9779-2022-5-60-77.
4. Еременко А. А. Медикаментозное лечение острой сердечной недостаточности: что есть и что нас ждет // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 29–37. DOI: 10.21292/2078-5658-2020-17-2-29-3.
5. Ryerson LM, Alexander PM, Butt WW, et al. Rotating inotrope therapy in a pediatric population with decompensated heart failure. *Pediatr Crit Care Med* 2011;12:57–60.
6. Кочкин А. А., Яворовский А. Г., Берикашвили Л. Б. и др. Современная вазопрессорная терапия септического шока (обзор) // Общая реаниматология. – 2020. – Т.16, № 2. – С. 77–93. DOI: 10.15360/1813-9779-2020-2-77-93.
7. Nieminen MS, Fruhwald S, Heunks LM, et al. Levosimendan: Current data, clinical use and future development. *Heart Lung Vessel* 2013;5:227–45.
8. Kersten JR, Montgomery MW, Pagel PS, et al. Levosimendan, a new positive inotropic drug, decreases myocardial infarct size via activation of K (ATP) channels. *Anesth Analg* 2000;90:511.
9. Seguela PE, Mauriat P, Mouton JB, et al. Single-centred experience with levosimendan in paediatric decompensated dilated cardiomyopathy. Exp erience monocentrique du levosimendan dans les myocardopathies dilat ees p ediatriques en insuffisance cardiaque terminale. *Arch Cardiovasc Dis* 2015;108:347–55.
10. Hoffman TM, Wernovsky G, Atz AM, et al. Efficacy and safety of milrinone in preventing low cardiac output syndrome in infants and children after corrective surgery for congenital heart disease. *Circulation* 2003;107:996–1002.
11. Ricci Z, Garisto C, Favia I, et al. Levosimendan infusion in newborns after corrective surgery for congenital heart disease: Randomized controlled trial. *Intensive Care Med* 2012;38:1198–204.
12. Pellicer A, Riera J, Lopez-Ortego P, et al. Phase 1 study of two inodilators in neonates undergoing cardiovascular surgery. *Pediatr Res* 2013;73:95–103
13. Wang A, Chaomei Cui C, Fan Y, et al. Prophylactic use of levosimendan in pediatric patients undergoing cardiac surgery: A prospective randomized controlled trial. *Crit Care* 2019;23:428.
14. Suominen P, Mattila N, Nyblom O, et al. The hemodynamic effects and safety of repetitive levosimendan infusions on children with dilated cardiomyopathy. *World J Pediatr Congenit Heart Surg* 2017;8:25–31.
15. Suominen PK. Single-center experience with levosimendan in children undergoing cardiac surgery and in children with decompensated heart failure. *BMC Anesthesiol* 2011;11:18.
16. Lobacheva GV, Khar'kin AV, Manerova AF, et al. Intensive care for newborns and babies of the first year of life with acute heart failure after cardiosurgical interventions. *Anesteziol Reanimatol* 2010;23–7.
17. Magliola R, Moreno G, Vassallo JC, et al. Levosimendan, a new inotropic drug: Experience in children with acute heart failure. *Arch Argent Pediatr* 2009;107:139–45.
18. Turanlahti M, Boldt T, Palkama T, et al. Pharmacokinetics of levosimendan in pediatric patients evaluated for cardiac surgery. *Pediatr Crit Care Med* 2004;5:457–62.
19. Braun JP, Schneider M, Kastrop M, et al. Treatment of acute heart failure in an infant after cardiac surgery using levosimendan. *Eur J Cardiothorac Surg* 2004;26:228–30.

20. Braun JP, Schneider M, Dohmen P, et al. Successful treatment of dilative cardiomyopathy in a 12-year-old girl using the calcium sensitizer levosimendan after weaning from mechanical biventricular assist support. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2004;18:772–4.
21. Luther YC, Schulze-Neick I, Stiller B, et al. Levosimendan long-term inodilation in an infant with myocardial infarction. *Z Kardiol* 2004;93:234–9.
22. Egan JR, Clarke AJ, Williams S, et al. Levosimendan for low cardiac output: A pediatric experience. *J Intensive Care Med* 2006;21:183–7.
23. Namachivayam P, Crossland DS, Butt WW, et al. Early experience with Levosimendan in children with ventricular dysfunction. *Pediatr Crit Care Med* 2006;7:445–8.
24. Lechner E, Moosbauer W, Pinter M, et al. Use of levosimendan, a new inodilator, for postoperative myocardial stunning in a premature neonate. *Pediatr Crit Care Med* 2007;8:613.
25. Osthaus WA, Boethig D, Winterhalter M, et al. First experiences with intraoperative Levosimendan in pediatric cardiac surgery. *Eur J Pediatr* 2009;168:735–40.
26. Di Chiara L, Ricci Z, Garisto C, et al. Initial experience with levosimendan infusion for preoperative management of hypoplastic left heart syndrome. *Pediatr Cardiol* 2010;31:166–7.
27. Momeni M, Rubay J, Matta A, et al. Levosimendan in congenital cardiac surgery: A randomized, double-blind clinical trial. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2011;25:419–24.
28. Prijić S, Rakić S, Nikolić L, et al. Levosimendan treatment of severe acute congestive heart failure refractory to dobutamine/milrinone in children. *Vojnosanit Pregl* 2011;68:979–84.
29. Bravo MC, Lopez P, Cabanas F, et al. Acute effects of levosimendan on cerebral and systemic perfusion and oxygenation in newborns: an observational study. *Neonatology* 2011;99:217–23.
30. Lechner E, Hofer A, Leitner-Peneder G, et al. Levosimendan versus milrinone in neonates and infants after corrective open-heart surgery: A pilot study. *Pediatr Crit Care Med* 2012;13:542–8.
31. Fernandez de Palencia-Espinosa MA, Carceles-Baron MD, Blazquez-Alvarez MJ, et al. Retrospective descriptive study about the use of levosimendan in children undergoing surgical correction for congenital heart disease. *Rev Esp Anesthesiol Reanim* 2012;59:489–96.
32. Papoff P, Caresta E, Versacci P, et al. Beneficial effects of levosimendan in infants with sepsis-associated cardiac dysfunction: Report of 2 cases. *Pediatr Emerg Care* 2012;28:1062–5.
33. Ebade AA, Khalil MA, Mohamed AK. Levosimendan is superior to dobutamine as an inodilator in the treatment of pulmonary hypertension for children undergoing cardiac surgery. *J Anesth* 2013;27:334–9.
34. Boegli YO, Giovanni S, van Steenberghe M, et al. Levosimendan in a neonate with coarctation of aorta and low cardiac output syndrome. *Ann Card Anaesth* 2013;16:212–4.
35. Himanshu S, Mrugank B, Mahesh P. Comparative study of levosimendan versus milrinone for paediatric cardiac surgery patients operated with cardio-pulmonary bypass. *Int J Res Med* 2013;2:1–6.
36. Tosoni A, Dipchand AI, Mohseni Bod H. The use of levosimendan in children with cancer with severe acute cardiac dysfunction: Case series and review of the literature. *Cardiol Young* 2013;10:1–4.
37. Chan-Dominy AC, Rahiman SN, Anders M, et al. Extracorporeal membrane oxygenation and severe portopulmonary hypertension following liver transplantation: Brief report. *Int J Artif Organs* 2015;38:337–42.
38. Pedrosa CV, Roca CM, Gomez PY, et al. Experience with levosimendan in 32 paediatric patients. *Pediatr Cardiol* 2015;36:1038–41.
39. Burns ML, Stensvold HJ, Risnes K, et al. Inotropic therapy in newborns, a population-based national registry study. *Pediatr Crit Care Med* 2016;17:940–56.
40. Joshi RK, Aggarwal N, Aggarwal M, et al. Successful use of levosimendan as a primary inotrope in pediatric cardiac surgery: An observational study in 110 patients. *Ann Pediatr Cardiol* 2016;9:9–15.
41. Kushwah S, Kumar A, Levosimendan Sahana KS. A promising future drug for refractory cardiac failure in children? *Indian Heart J* 2016;68(1):S57–60;Suppl.
42. Schweiger M, Krüger B, Brunner AC, et al. Biventricular extracorporeal ventricular assist device in a 10-year-old child. *Int J Artif Organs* 2016;39:48–50.
43. Giordano R, Cantinotti M, Mannacio VA, et al. First experience with levosimendan therapy

after correction of congenital heart disease. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2017;31:e19–21.

44. Sahu MK, Gupt A, Ala I, et al. Modified Blalock-Taussig shunt and levosimendan for left ventricular. Preparation in a Child with Transposition of Great Arteries and Regressed Ventricle Undergoing Rapid 2 Stage Arterial Switch Operation. *Ann Card Anaesth* 2017;20:265–7.

45. Apostolopoulou SC, Vagenakis GA, Tsoutsinos A, et al. Ambulatory intravenous inotropic support and or levosimendan in pediatric and congenital heart failure: Safety, survival, improvement, or transplantation. *Pediatr Cardiol* 2018;39:1315–22.

46. Amiet V, Perez MH, Longchamp D, et al. Use of levosimendan in postoperative setting after surgical repair of congenital heart disease in children. *Pediatr Cardiol* 2018;39:19–25.

47. Goyer I, Brossier D, Toledano B. Hemodynamic support of a 15-year-old waiting for a heart transplant: Is there a role for levosimendan in pediatric heart failure? *Arch Pediatr* 2018;25:1325.

48. Wang C, Gong J, Shi S. Levosimendan for pediatric anomalous left coronary artery from the pulmonary artery undergoing repair: A single-center experience. *Front Pediatr* 2018;6:225.

49. Cranley J, Hardiman A, Freeman LJ. Pulsed Levosimendan in advanced heart failure due to congenital heart disease: A case series. *Eur Heart J Case Rep* 2020;4:1–6.

50. Iacobelli R, Ricci Z, Marinari E, et al. Effects of levosimendan on ventriculoarterial coupling and cardiac efficiency in paediatric patients with single ventricle physiology after surgical palliation: Retrospective study. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2020;30:623–9.

51. Pan KC, Shankara S, Millara J, et al. Role of levosimendan in weaning children requiring venoarterial extracorporeal membrane oxygenation after cardiac surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021;59:262–8.

52. Thorlacius EM, Wahlander H, Ojala T, et al. Levosimendan versus milrinone for inotropic support in pediatric cardiac surgery: Results from a randomized trial. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2020;34:2072–80.

53. Molina AA, Gomez-Luque JM, Perin F, et al. Effect of preoperative infusion of levosimendan on biomarkers of myocardial injury and haemodynamics after paediatric cardiac surgery: A randomised controlled trial. *Drugs R D* 2021;21:79–89.

54. Silvetti S, Silvani P, Azzolini ML, et al. A systematic review on levosimendan in paediatric patients. *Curr Vasc Pharmacol* 2015;13:128–33.

55. Silvetti S, Belletti A, Fontana A, et al. Rehospitalization after intermittent levosimendan treatment in advanced heart failure patients: A meta-analysis of randomized trials. *ESC Heart Fail* 2017;4:595–604.

56. Wang H, Luo Q, Li L, et al. Effect of prophylactic levosimendan on all cause mortality in pediatric patients undergoing cardiac surgery: an updated systematic review and meta-analysis. *Front Pediatr* 2020;8:456.

Abstract.

**A.V. Ruta, T.V. Shelekhova, E.V. Luchinina, M.R. Zaitseva,
Z.I. Stambulova, P.A. Cherednikova, E.A. Luchinin**
**Efficacy of levosimendan therapy in pediatric practice:
a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials**
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky

Levosimendan is increasingly being used to treat heart failure and cardiac dysfunction in pediatric patients. Currently, there is limited evidence that this drug has a positive effect on treatment outcomes. The aim of the literature review was to investigate the effects of levosimendan on hemodynamic parameters and outcomes in pediatric patients in various clinical settings. The study design was a systematic review of randomized and non-randomized studies.

Randomized clinical trials were included in the meta-analysis. The primary outcome of the meta-analysis was the effect of levosimendan on central venous oxygen saturation (ScvO₂) and lactate levels as surrogate markers of low cardiac output syndrome. Study participants were pediatric patients (age <18 years) receiving levosimendan compared with any control. Forty-two studies published between 2004 and 2021 were identified, including a total of 1131 pediatric patients. Nine studies (including 547 patients) were RCTs, all conducted in the pediatric cardiac surgery setting. In the RCTs, the use of levosimendan was associated with a significant improvement in ScvO₂ (p = 0.03) and a trend toward lower

postoperative lactate levels ($p = 0.08$). No differences in secondary outcomes were found.

The use of levosimendan in pediatric patients is not associated with serious side effects and may lead to hemodynamic improvement after cardiac surgery. However, its effect on major clinical outcomes remains to be determined. Overall, the quality of evidence for the use of levosimendan in pediatric patients is low, and further high-quality studies are needed.

Keywords: children; heart failure; levosimendan; cardiac surgery

Сведения об авторах: Рута Артем Викторович – к.м.н., доцент кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, e-mail: artem_ruta@mail.ru; Шелехова Татьяна Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой профпатологии, гематологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России, e-mail: tshelexova@mail.ru; Лучинина Елена Валентиновна – к.м.н., доцент кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России, e-mail: eluchinina16@mail.ru; Зайцева Марина Рудольфовна – к.м.н., доцент кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России, e-mail: zauseva5505@mail.ru; Стамбулова Зумрут Ильмановна – студентка ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России, e-mail: zumrut.stambulova@mail.ru; Чередникова Полина Алексеевна – ординатор кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России, e-mail: cherednikovapolina@yandex.ru; Лучинин Евгений Алексеевич – преподаватель кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России, e-mail: luchinin.gly10@gmail.com;

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 27.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 20.02.2025.

Раздел: ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

<https://doi.org/10.18499/1990-472X-2025-26-1-15-27>

**Р.А. Хохлов¹, Л.А. Титова¹, С.Н. Липовка², М.В. Ярмонова¹,
Л.А. Чернышова¹, С.В. Ярковая², Е.С. Польшникова¹, М.В. Клименченко¹**

**Использование компьютерно-томографической коронарографии
для диагностики ишемической болезни сердца
в Воронежской области в период пандемии COVID-19**

¹ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; ²АУЗ ВО ВОККДЦ

Резюме. Острая фаза новой коронавирусной инфекции COVID-19 сопровождается не только поражением органов дыхания, но и сердечно-сосудистой системы, а также обострением хронических заболеваний, являющихся основой преморбидного фона. Пандемия COVID-19 привела к развитию значительной диспропорции между потребностью и возможностью предоставления различных диагностических исследований и в первую очередь пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Цель настоящего исследования заключалась в изучении доступности методов неконтрастной компьютерной томографии (КТ) сердца (КТ-сердца) с оценкой коронарного кальция (КТ-КК) и компьютерно-томографической коронарографии (КТ-КАГ) для амбулаторных пациентов с предполагаемой или установленной ИБС в сопоставлении с «волнами» подъема заболеваемости COVID-19 в период пандемии.

Для достижения поставленной цели был осуществлен ретроспективный поиск анонимизированных протоколов КТ-сердца за 2019-2022 годы, выполненных в отделе лучевой диагностики Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра (АУЗ ВО «ВОККДЦ»). Для оценки влияния одних временных рядов данных (количество заболевавших COVID-19) на другие (количество КТ-сердца), использовался тест Грейнджера.

В результате было выявлено увеличение количества выполняемых КТ-сердца в осенне-зимний период и снижение их числа весной и летом. Распределение количества КТ-КАГ в течение рабочего дня носило бимодальный характер с максимумом исследований в 08:00-09:00 и 14:00-15:00 часов. Заболеваемость COVID-19 в Российской Федерации и Воронежской области не влияла на прогнозирование количества выполняемых КТ-сердца. Анализ 394 КТ-КАГ, показал, что частота встречаемости стенозов $\geq 50\%$ ствола левой коронарной артерии составляет 3,2%, проксимального отдела правой коронарной артерии – 11,4%, проксимального отдела передней нисходящей артерии – 22%, а проксимального отдела огибающей артерии – 10,9%.

Являясь доступным методом оценки состояния коронарных артерий, КТ-КАГ может быть легко интегрирована в алгоритм обследования амбулаторных пациентов с предполагаемой или установленной ИБС, в том числе для отбора нуждающихся в реваскуляризации. Анализ работы отдела лучевой диагностики в период пандемии показал минимальное влияние «волн» роста заболеваемости COVID-19 на количество выполнявшихся КТ-сердца.

Ключевые слова: компьютерно-томографическая коронарография, коронарный кальций; COVID-19; коронарный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца; реваскуляризация миокарда.

Актуальность. С 11 марта 2020 года по 5 марта 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию, обусловленную острой респираторной инфекцией COVID-19. В период пандемии во всех субъектах Российской Федерации (РФ) медицинские организации перешли на особый режим работы, были введены ограничения для оказания плановой помощи, включая и

специализированную помощь, а большинство подразделений лучевой диагностики ориентировали свою работу на проведение рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. В то же время заболеваемость и смертность, обусловленная патологией сердечно-сосудистой системы и в первую очередь ишемической болезнью сердца (ИБС), в период пандемии в РФ оставались на высоком уровне в связи с широкой распространенностью в популяции традиционных факторов риска, а также субклинического атеросклероза коронарных артерий [1–3].

До недавнего времени единственным методом оценки коронарного русла была инвазивная коронарография (КАГ), требующая госпитализации и обладающая характерными для инвазивных исследований рисками. В то же время современные клинические руководства рекомендуют для первоначальной диагностики ИБС использовать КТ-КАГ, которая выполняется в амбулаторных условиях, имеет хорошую пропускную способность и сопоставимую с инвазивной КАГ точность [4–9, 21, 22, 27, 28]. Особенностью КТ-КАГ является возможность одновременного получения информации о состоянии не только коронарных артерий, но и грудной части аорты, легочной артерии, клапанного аппарата, а также средостения и легких. Таким образом, выполнение одной КТ-КАГ с расширенным протоколом может превышать диагностическую ценность совокупности нескольких неинвазивных методов исследования [30–34].

Цель настоящего исследования заключалась в изучении доступности методов КТ-КК и КТ-КАГ для амбулаторных пациентов с предполагаемой или установленной ИБС по данным работы отдела лучевой диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ» во время пандемии, в том числе в периоды «волн» подъема заболеваемости COVID-19.

Материал и методы исследования. Был осуществлен ретроспективный поиск протоколов КТ-сердца, включающих в себя: КТ-КАГ, КТ-КК, а также КТ левого предсердия и легочных вен, КТ аорты за 2019–2022 годы, выполненных в одном центре, в отделе лучевой диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ». Всего для последующего анализа был отобран 931 анонимизированный протокол КТ-сердца, содержащий сведения о поле и возрасте пациента, а также дате и времени исследования. Отбирались протоколы пациентов старше 18 лет. Из итоговых протоколов КТ-сердца извлекались данные о содержании коронарного кальция, поражении коронарных артерий и других экстракоронарных и экстракардиальных находках с учетом рекомендаций международного общества сердечно-сосудистой компьютерной томографии [4–7, 21]. Выраженность коронарного атеросклероза оценивалась с помощью расчета индексов коронарного кальция по Агатстону, вовлеченных коронарных артерий (Segment Involvement Score) и Лемана. Для оценки влияния заболеваемости COVID-19 на доступность КТ-сердца в период пандемии использовалась анонимизированная база данных отдела лабораторной диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ», которая содержала сведения о новых положительных тестах на COVID-19 (метод амплификации нуклеиновых кислот с выявлением РНК вируса в диагностическом материале с помощью зарегистрированных на территории РФ тест-

систем), а также официальные данные ВОЗ о ежедневной динамике заболеваемости COVID-19 в РФ (<https://covid19.who.int/data>) и публикации, анализировавшие фазы и экстремумы эпидемического процесса в РФ. Исследование было ретроспективным, одноцентровым, выборочным и неконтролируемым. Анализировалась рутинная клиническая практика диагностического подразделения в условиях пандемии COVID-19.

Для сравнения количественных переменных использовался тест U Манна-Уитни без учета нормальности распределения, а качественных, – критерий χ^2 . Ассоциация признаков оценивалась с помощью коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмэна. Количественные переменные представлялись в виде средних значений и стандартного отклонения или медианы и интерквартильного размаха, а качественные в виде частот и долей (%). Для сравнения средних значений показателей в нескольких независимых группах использовался однофакторный дисперсионный анализ. Различия считались значимыми при $p < 0.05$.

Статистический анализ данных выполнялся с помощью свободно распространяемого языка программирования Python (версия 3.8.1). Тестирование осуществлялось при помощи библиотек Python statsmodels и Scipy. Проверка влияния одних временных рядов данных (количество заболевших COVID-19) на другие (количество КТ-сердца), т.е. для выявления коинтеграции использовался тест Грейнджера. При этом стационарность временных рядов проверялась с помощью теста Дики-Фуллера, а выраженность эффекта с помощью коэффициентов корреляции Пирсона [10–12].

Полученные результаты и их обсуждение. Всего в итоговую выборку был включен 931 протокол КТ-сердца за 2019 и 2022 годы. КТ-сердца была выполнена 496 (53,3%) мужчинам в возрасте от 20 и до 79 лет (средний возраст $54,6 \pm 10,6$ лет) и 435 (46,7%) женщинам в возрасте от 28 до 85 лет (средний возраст $58,8 \pm 9,9$ лет). В структуре всех КТ-сердца доля КТ-КК составила 527 (56,3%) исследований, КТ-КАГ – 394 (42,1%), КТ левого предсердия и легочных вен – 4 (0,42%), КТ грудной аорты – 2 (0,21%) и КТ брюшной аорты – 1 (0,1%).

Анализ маршрутизации пациентов, направленных на КТ сердечно-сосудистой системы с 2019 по 2022 годы показал, что 507 (54,5%) пациентов было направлено городскими медицинскими организациями (МО), 185 (19,9%), – районными МО, 54 (3,1%), – ведомственными МО и самостоятельно обратилось 156 (16,7%) пациентов. За счет активного внедрения КТ сердечно-сосудистой системы в амбулаторную практику в 2022 году в сравнении с 2019 годом увеличилось количество пациентов, направленных из городских МО на 159%, из районных МО на 232% и из ведомственных МО на 156%.

В табл. 1 представлено распределение пациентов, которым были выполнены КТ-КК и КТ-КАГ по полу, возрасту с расчетом показателей, характеризующих выраженность коронарного атеросклероза. У мужчин 83,6% (373) исследований с оценкой коронарного кальция приходились на возрастную категорию 40–69 лет, а у

женщин 70,5% (285) – на возрастную категорию 50–69 лет. В то же время 70,1% (153) КТ-КАГ у мужчин и 68,1% (120) у женщин выполнялось в возрастной группе 50–69 лет.

Таблица 1 – Распределение пациентов, по полу, возрасту и выраженности коронарного атеросклероза по данным КТ-сердца

Показатели	Возрастные категории					
	До 40	40–49	50–59	60–69	70–79	80+
Коронарный кальций (ж)	0,05±0,2* n=18	26,2±134,6 n=53	64,6±313,4 n=133	89,0±226,6 n=152	210,3±321,8 n=43	533,8±816,1 n=5
Коронарный кальций (м)	13,3±69,9 n=45	36,5±102,5 n=107	104,2±255,0 n=154	391,6±757,2 n=112	430,7±651,7 n=28	n=0
Индекс вовлеченных коронарных артерий (ж)	0,4±0,8 n=5	0,9±2,2 n=22	2,3±3,4 n=36	2,7±2,9 n=84	3,8±3,1 n=26	6,6±3,5 n=3
Индекс вовлеченных коронарных артерий (м)	0 n=8	1,5±2,1 n=35	3,9±3,4 n=75	5,2±3,3 n=78	5,4±3,9 n=22	n=0
Индекс Лемана (ж)	0,3±0,6 n=5	2,1±4,2 n=22	3,9±5,6 n=36	4,9±5,3 n=84	7,1±5,9 n=26	16,1±5,7 n=3
Индекс Лемана (м)	0 n=8	3,2±4,8 n=35	7,0±6,2 n=75	9,3±6,1 n=78	10,3±7,6 n=22	n=0

Отдельно для мужчин и женщин был выполнен однофакторный дисперсионный анализ для сравнения средних значений показателей, характеризующих выраженность атеросклероза в каждой из возрастных групп. Было показано наличие достоверных различий средних значений коронарного кальция у мужчин ($F=5,521$; $df=4$; $p=0,0002$) и женщин ($F=2,872$; $df=5$; $p=0,0153$). Кроме того, было обнаружено наличие достоверных различий средних значений индекса вовлеченности коронарных артерий у мужчин ($F=12,37$; $df=4$; $p<0,0001$) и женщин ($F=4,0$; $df=5$; $p=0,0018$), а также индекса Лемана у мужчин ($F=10,289$; $df=4$; $p<0,0001$) и женщин ($F=5,79$; $df=5$; $p<0,0001$).

Расчет коэффициентов корреляции Спирмена показал умеренную, но однонаправленную положительную связь между возрастом и накоплением коронарного кальция у мужчин ($\rho=0,47$; $p= p<0,0001$) и женщин ($\rho=0,44$; $p= p<0,0001$). Аналогичная зависимость была показана для индекса вовлеченности коронарных артерий у мужчин ($\rho=0,41$; $p= p<0,0001$) и женщин ($\rho=0,40$; $p= p<0,0001$), а также для индекса Лемана у мужчин ($\rho=0,39$; $p= p<0,0001$) и женщин ($\rho=0,41$; $p= p<0,0001$). Таким образом коронарный атеросклероз являлся функцией возраста независимо от гендерных различий.

Распределение среднего количества КТ-КК и КТ-КАГ по времени дня, выполнявшихся в отделении лучевой диагностики за период с 2019 года по 2022 год при двухсменном режиме работы представлено на рис. 1.

Анализ общей выборки показал, что самыми загруженными по количеству исследований часами работы являлись временные интервалы 08:00–09:00, 09:00–10:00, 13:00–14:00, 14:00–15:00, 15:00–16:00 часов, на долю которых приходилось 66,7% выполнявшихся в отделении исследований. Наибольшее количество исследований «пик» приходилось на временные интервалы 08:00–09:00 и 14:00–15:00 часов дня, а

наименьшее количество исследований «провал» отмечался в 10:00–11:00 и 11:00–12:00 часов дня. После 16:00 часов наблюдалось постепенное снижение среднего количества исследований. Такая закономерность объяснялась организацией работы отдела лучевой диагностики в две смены с большей долей исследований, требующих введения контрастного вещества и предварительной подготовкой амбулаторных пациентов в начале каждой смены.

Рис. 1. Распределение количества компьютерных томографий сердца по временным интервалам при двухсменном режиме работы

Анализ работы отделения за 2019–2022 годы показал, что распределение количества КТ-КК, выполнявшихся в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу было достаточно равномерным и составило соответственно 23,5, 25,5, 30,0, 29 и 23,3. При этом отмечалось с небольшое увеличение количества КТ-КК к середине недели с последующим снижением. Так же достаточно равномерным было распределение по дням недели и количества КТ-КАГ. Соответственно для понедельника, вторника, среды, четверга и пятницы количество КТ-КАГ составило 20,3, 22,5, 21,7, 21,0, 14,8.

На рис. 2 представлено распределение по месяцам количества КТ-КК и КТ-КАГ за период с 2019 по 2022 год в отделе лучевой диагностики.

Рис. 2. Распределение компьютерных томографий сердца по месяцам (стрелками)

указаны пики заболеваемости COVID-19 на территории РФ)

Представленные на рис. 2 данные позволяют выделить «пики» и «провалы» в работе отделения лучевой диагностики. Видны «пики загруженности» в декабре 2019 и 2021 года, а также увеличения количества КТ-КК в осенне-зимний период и их уменьшения весной и летом. Для КТ-КАГ отмечаются «пики» в декабре 2020 и 2021 и «провалы» в марте и ноябре 2020 и 2021 года. Визуальный анализ данных позволял предполагать наличие связи между «волнами» пандемии COVID-19 и количеством выполнявшихся КТ-сердца в период роста заболеваемости.

Для оценки влияния волн роста заболеваемости COVID-19 на работу отделения лучевой диагностики было проведено сравнение средних значений числа КТ-сердца, выполнявшихся на максимуме заболеваемости или на «гребне» волны заболеваемости COVID-19 в сравнении с предшествовавшим подъему минимуме заболеваемости, или так называемой, «впадине» волны. Расчет средних значений проводился по 21-дневным интервалам («неделя экстремума», «неделя до и после») [24–26]. Соответствующие показатели представлены в табл. 2.

Таблица 2. – Сравнение количества компьютерных томографий сердца, выполнявшихся в экстремумах заболеваемости COVID-19

Волны роста заболеваемости COVID-19	Российская Федерация				Воронежская область			
	Минимум		Максимум		Минимум		Максимум	
	Даты	X±SD*	Даты	X±SD	Даты	X±SD	Даты	X±SD
Первая **	03.02.20	1,14±1,26	27.04.20	0#	03.02.20	1,14±1,26	08.06.20	0,47±0,67
	01.03.20		17.05.20		01.03.20		28.06.20	
Вторая	17.08.20	0	14.12.20	1,00±1,22#	13.07.20	0,23±0,43	05.10.20	0,66±0,85
	06.09.20		03.01.21		02.08.20		25.10.20	
Третья	26.04.21	0,66±0,85	05.07.21	0,38±0,74	26.04.21	0,66±0,85	12.07.21	0,42±0,81
	16.05.21		25.07.21		16.05.21		01.08.21	
Четвертая	30.08.21	0,71±0,90	25.10.21	0,61±0,97	09.08.21	0,57±0,87	27.09.21	0,52±0,87
	19.09.21		14.11.21		29.08.21		17.10.21	
Пятая	27.12.21	0,85±1,42	31.01.22	0,76±1,17	20.12.21	1,04±1,53	24.01.22	1,00±1,22
	16.01.22		20.02.22		09.01.22		13.02.22	
Шестая	13.06.22	0,61±0,80	05.09.22	0,90±0,99	20.06.22	0,61±0,80	05.09.22	0,90±0,99
	03.07.22		25.09.22		10.07.22		25.09.22	

Как видно из представленных данных кроме первой волны в начале пандемии COVID-19 не было получено достоверных различий по снижению количества КТ-сердца на максимуме заболеваемости. Более того на пике второй и шестой волн подъема заболеваемости как в целом в РФ, так и в Воронежской области в моменте наблюдалось увеличение количества выполнявшихся КТ-сердца.

На рис. 3 представлены временные ряды, отражающие заболеваемость COVID-19 в Российской Федерации, а также заболеваемость COVID-19 в Воронежской области и количество выполненных КТ-сердца по данным отделов лабораторной и лучевой диагностики.

Оценка коинтеграции временных рядов, представленных на рис. 3, проводилась с помощью теста Грейнджера. Для корректной интерпретации результатов теста Грейнджера необходимо было использовать в качестве исходных данных

стационарные временные ряды. Визуально устойчивых трендов или циклических компонент в представленных временных рядах на рис. 3 не наблюдалось.

Рис. 3. Динамика заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации и Воронежской области по неделям и распределение количества компьютерных томографий сердца

Далее для проверки стационарности был выполнен тест Дики-Фуллера, который показал, что все представленные временные ряды данных были стационарными (заболеваемость COVID-19 в РФ $p=0,00574$; заболеваемость COVID-19 в Воронежской области $p<0,00001$; количество КТ-сердца $p=0,00049$).

Сущность теста Грейнджера на каузальность заключалась в следующем: переменная x является каузальной по отношению к переменной y ($x \rightarrow y$), если при прочих равных условиях значения y могут быть лучше предсказаны с использованием прошлых значений x , чем без них. Для подтверждения казуальности (причинности) должны одновременно выполняться два условия: 1) переменная x должна вносить значимый вклад в прогноз y ; 2) переменная y не должна вносить значимый вклад в прогноз x . При выполнении теста Грейнджера использовался временной лаг до двух недель и проверялась гипотеза о влиянии заболеваемости COVID-19 на количество выполняемых КТ-сердца в период пандемии.

Не было обнаружено влияния заболеваемости COVID-19 в Воронежской области, оцениваемой по числу положительных лабораторных тестов, на количество выполнявшихся КТ-сердца. При этом заболеваемость COVID-19 в тесте Грейнджера не вносила достоверного вклада в прогнозирование количества исследований

($p=0,1540$) и, наоборот, что очевидно, количество КТ исследований не оказывало влияния на показатели заболеваемости ($p=0,3040$).

Также не было показано влияния заболеваемости в РФ по данным мониторинга ВОЗ на прогноз количества КТ-сердца ($p=0,0550$) и не наблюдалось достоверного влияния количества КТ исследований на заболеваемость ($p=0,7330$). Анализ силы связи между заболеваемостью COVID-19 в РФ и КТ-сердца обнаружил слабую положительную корреляцию ($r=0,1947$ при $p=0,0230$), при этом максимальный по величине коэффициент корреляции ($r=0,1987$ при $p=0,0218$) для указанных показателей отмечался с лагом две недели, а затем снижался.

Пандемия COVID-19 привела к росту количества проводимых КТ-исследований и соответственно к увеличению лучевой нагрузки, приходящейся на одного пациента (КТ органов грудной клетки, а также обследование других систем органов). Необходимо также отметить, что согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» ограничений дозовой нагрузки на пациента не существует, если исследование проводится по медицинским показаниям и соблюдены все необходимые нормы радиационной безопасности. Ранее были определены и предложены уровни средней лучевой нагрузки при выполнении КТ-КК – 1 мЗв. и КТ-КАГ, – 7 мЗв. [13–17, 19, 20]. Расчет средних значений за период с 2019 по 2022 годы показал, что лучевая нагрузка, приходившаяся на одно исследование, составила $1,02 \pm 0,26$ мЗв. для КТ-КК и $7,72 \pm 1,51$ мЗв. для КТ-КАГ и не превышала условную норму.

Анализ 394 КТ-КАГ, где была возможна детальная визуализация изображений всего коронарного русла и других структур сердца показал, что стенозирование $\geq 50\%$ ствола левой коронарной артерии встречалось у 13 (3,2%), проксимального отдела правой коронарной артерии – у 45 (11,4%), проксимального отдела передней нисходящей артерии – у 87 (22%), проксимального отдела огибающей артерии – у 43 (10,9%) и промежуточной артерии (ramus intermedius) – 16 (4,1%) пациентов.

Кроме того, у 101 (25,6%) пациента было обнаружено обызвествление аортального клапана, у 44 (11,1%) – митрального клапана и у 53 (13,4%) – аорты. В 6 (1,5%) случаях было выявлено высокое отхождение правой коронарной артерии от аорты как вариант нормальной анатомии, а у 3 (0,76%) пациентов обнаружены аномалии коронарных артерий (самостоятельное отхождение огибающей артерии от левого синуса Вальсальвы – 1; совместное отхождение передней нисходящей и огибающей артерии от левого синуса Вальсальвы – 1; а также отхождение правой коронарной артерии и артерии конуса общим стволом – 1).

Полученные в работе результаты, характеризующие прогрессирующее поражение коронарного русла с увеличением возраста, хорошо согласуются с общим представлением о развитии коронарного атеросклероза. При этом для одних и тех же возрастных категорий отмечалось меньшее значение индексов поражения коронарных артерий (Агатстона, индекс вовлеченности коронарных артерий, индекс Лемана) у женщин в сравнении с мужчинами. Умеренная положительная корреляция между

возрастом и отмеченными коронарными индексами объяснялась сложным механизмом образования и прогрессирования коронарного атеросклероза, в основе которых лежит взаимодействия генетической предрасположенности и длительной экспозиции различных факторов риска и коморбидного фона [18, 23, 27–29].

Анализ работы отдела лучевой диагностики показал наличие определенных закономерностей в распределении количества КТ-сердца в течение календарного года с их увеличением в осенне-зимний период и уменьшением весной и летом. При этом распределение количества КТ-КАГ в течение дня носило бимодальный характер с максимумом исследований в 08:00-09:00 и 14:00-15:00 часов, что отражало особенности работы отдела с преимущественной концентрацией исследований, требующих введения контрастного вещества и предварительной подготовки пациента в начале каждой смены.

При анализе пиков заболеваемости COVID-19 во время пандемии не было получено достоверных различий по снижению количества КТ на максимуме заболеваемости, кроме первой волны в начале пандемии, в момент введения локдауна. Более того на пике второй и шестой волн подъема заболеваемости как в целом в РФ, так и в Воронежской области в моменте наблюдалось увеличение количества, выполнявшихся КТ-сердца.

Использование современных статистических методов анализа нескольких временных рядов данных, которые активно используются в схожих медицинских задачах, не показал возможности достоверного прогнозирования количества КТ-сердца на основании данных по заболеваемости как в Воронежской области, т.е. на региональном уровне, так и при использовании показателей заболеваемости в целом по РФ [10–12].

В целом особенности эпидемического процесса COVID-19 как в РФ, так и в Воронежской области не оказывали существенного влияния на количество выполнявшихся КТ-сердца, что позволяет считать данные методики основными способами диагностики ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваний в том числе и в периоды особого режима работы медицинских организаций и временных ограничений плановой медицинской помощи [15, 16, 22, 23].

Несмотря на рост лучевой нагрузки, который был обусловлен частым выполнением рентгенографии и КТ органов грудной клетки во время пандемии COVID-19, расчет средних значений лучевой нагрузки для КТ-кальций скоринга и КТ-КАГ показал их соответствие установленным нормам и требованиям нормативных документов по радиационной безопасности [13–17, 19].

В нашей работе была показана достаточно высокая частота выявления по данным КТ-КАГ значимых поражений коронарных артерий со степенью стенозирования $\geq 50\%$, при этом поражение ствола левой коронарной артерии встречалось в 13 (3,2%), проксимального отдела правой коронарной артерии – в 45 (11,4%), проксимального отдела передней нисходящей артерии – в 87 (22%) и проксимального отдела огибающей артерии – в 43 (10,9%) случаях. Полученные нами

данные о структуре поражения коронарного русла, оказались вполне сопоставимы с данными других исследований [22, 23, 34]. Таким образом, преимуществом неинвазивной КТ-КАГ является ее легкая интеграция в алгоритм обследования пациентов с предполагаемой или установленной ИБС, в том числе для отбора нуждающихся в реваскуляризации миокарда [21, 27–29].

Хорошее разрешение во время компьютерно-томографического исследования органов грудной клетки дает возможность детально изучить не только состояние коронарных артерий, сердца, но и аорты, легочной артерии, а также легких и органов средостения, что расширяет возможности метода особенно в сложных случаях, например, у пациентов с COVID-19, когда требуется проведение дифференциальной диагностики [30–34].

Проведенное исследование имело ряд ограничений. В частности, его результаты основывались на показателях работы одного центра. Данные анализировались ретроспективно. Определенную сложность представляла оценка влияния ограничительных мер в разные периоды пандемии, эффект смены штаммов вируса SARS-CoV-2, а также воздействие вакцинации непосредственно на доступность КТ-КК и КТ-КАГ.

Выводы. КТ-сердца и, в частности, КТ-КАГ является высокоинформативным и доступным неинвазивным методом диагностики поражения коронарных артерий, который должен шире использоваться при обследовании пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, в первую очередь при подозрении на ИБС. Анализ работы отдела лучевой диагностики в период пандемии COVID-19 не выявил влияния эпидемического процесса, в том числе «волн» роста заболеваемости, как в РФ, так и в Воронежской области на прогноз количества компьютерно-томографических исследований сердечно-сосудистой системы.

Литература / References.

1. Magadam A, Kishore R. Cardiovascular Manifestations of COVID-19 Infection. *Cells*. 2020 Nov 19;9(11):2508. doi: 10.3390/cells9112508. PMID: 33228225; PMCID: PMC7699571.
2. Аналитическая Записка ООН: Covid-19 и всеобщий охват услугами здравоохранения октябрь 2020 года. / URL:<https://www.un.org/sites> Дата обращения: 02.02.2024г
3. Здравоохранение в России. 2021: Стат.сб./Росстат. – М., 2021. – 171 с.
4. Raff GL, et al. Society of Cardiovascular Computed Tomography. SCCT guidelines for the interpretation and reporting of coronary computed tomographic angiography. *J Cardiovasc Comput Tomogr*. 2009 Mar-Apr;3(2):122-36. doi: 10.1016/j.jcct.2009.01.001
5. Cury RC, et al. CAD-RADS(TM) Coronary Artery Disease - Reporting and Data System. An expert consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Radiology (ACR) and the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). Endorsed by the American College of Cardiology. *J Cardiovasc Comput Tomogr*. 2016 Jul-Aug;10(4):269-81. doi: 10.1016/j.jcct.2016.04.005\
6. Cury RC, et al. CAD-RADS™ 2.0 - 2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the

- North America Society of Cardiovascular Imaging (NASCI). J Cardiovasc Comput Tomogr. 2022 Nov-Dec;16(6):536-557. doi: 10.1016/j.jcct.2022.07.002.
7. Hecht HS, et al. CAC-DRS: Coronary Artery Calcium Data and Reporting System. An expert consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT). J Cardiovasc Comput Tomogr. 2018 May-Jun;12(3):185-191. doi: 10.1016/j.jcct.2018.03.008.
8. De Araújo Gonçalves P, et al. Coronary computed tomography angiography-adapted Leaman score as a tool to noninvasively quantify total coronary atherosclerotic burden. Int J Cardiovasc Imaging. 2013 Oct;29(7):1575-84. doi: 10.1007/s10554-013-0232-8.
9. Mushtaq S, et al. Long-term prognostic effect of coronary atherosclerotic burden: validation of the computed tomography-Leaman score. Circ Cardiovasc Imaging. 2015 Feb;8(2):e002332. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.114.002332.
10. Тюлько Ж.С., Якименко В.В., Рудаков Н.В. Выявление коинтеграции временных рядов заболеваемости и вакцинопрофилактики клещевого энцефалита на административных территориях Западной Сибири // ЗНиСО. – 2019. – №3 (312).
11. Егоров Д.Б., Захаров С.Д., Егорова А.О. Современные методы анализа и прогнозирования временных рядов и их применение в медицине // Врач и информационные технологии. – 2020. – №1.
12. Каширина И.Л., Азарнова Т.В., Бондаренко Ю.В. Анализ влияния пандемии COVID-19 на развитие человеческого капитала региона с помощью алгоритмов машинного обучения. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2022;10(1).
13. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
14. Приложение. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».
15. Альмуханова А.Б., Ахметбаева А.К., Малинникова Н.А., и др. Зарубежный и Отечественный опыт организации работы отделений лучевой диагностики в условиях пандемии // COVID-19 актуальные проблемы теоретической и клинической медицины, - 2021. - №1 (31).
16. Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов: препринт No ЦДТ – 2020 – I / сост. С. П. Морозов, Д. Н. Проценко, С. В. Сметанина и др. // Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». – Вып. 65. – М. – ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. – 60 с.
17. Справочник MSD Профессиональная версия:// Типичные дозы облучения. URL: <https://www.msmanuals.com/ru-u/профессиональный/multimedia/table/типичные-дозы-облучения>. Дата обращения: 02.02.2024
18. Журавлев К.Н., Васильева Е.Ю., Сеницын В.Е., и др. Кальциевый индекс как скрининговый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Российский кардиологический журнал. 2019;(12):153-161.
19. Комарова М.А. Оптимизация качества изображения и лучевой нагрузки при проведении компьютерной томографической коронарографии, 2016. – 123 с.
20. Руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3801. URL: <https://doi:10.15829/1560-4071-2020-3-3801>. Дата обращения: 02.02.2024
21. Компьютерно-томографическая коронарография : учебно-методическое пособие / Р.А. Хохлов, Л.В. Трибунцева, Л.А. Титова; Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Изд. «Цифровая полиграфия», 2024. – 177 с.
22. Багманова З.А. Аномалии коронарных артерий. Кардиология. 2010. Т.50 №8. 48-55с.

23. Варди́ков Д.Ф., Яковлева Е.К. Диагностические возможности мультиспиральной компьютерно-томографической коронарографии при заболеваниях коронарных артерий. Вестник новых медицинских технологий. 2014. Т.21 №4. 44-48 с.

24. Акимкин В.Г., Попова А.Ю., Плоскирева А.А., и др. COVID-19: эволюция пандемии в России. Сообщение I: проявления эпидемического процесса COVID-19. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2022;99(3):269–286. URL:<https://doi.org/10.36233/0372-9311-276>.

25. Акимкин В.Г., Попова А.Ю., Хафизов К.Ф., и др. COVID-19: эволюция пандемии в России. Сообщение II: динамика циркуляции геновариантов вируса SARS-CoV-2. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2022;99(4):381–396. URL: <https://doi.org/10.36233/0372-9311-295>.

26. Карпова Л. С., Столяров К. А., Поповцева Н. М. и др. Сравнение первых трех волн пандемии COVID-19 в России (2020 – 2021 гг.). Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2022;21(2): 4-16. URL: <https://doi.org/10.31631/2073-3046-2022-21-2-4-16>.

27. Knuuti J. 2019 Рекомендации ESC по диагностике и лечению хронического коронарного синдрома. Российский кардиологический журнал. 2020;25(2):3757. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-2-3757>

28. Барбараш О.Л., Карпов Ю.А., Панов А.В., и др. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6110. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6110>.

29. Mach F., et al. 2019 Рекомендации ESC/EAS по лечению дислипидемий: модификация липидов для снижения сердечно-сосудистого риска. Российский кардиологический журнал. 2020;25(5):3826. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3826>.

30. Мершина Е.А., Синицын В.Е. Роль методов лучевой диагностики при постановке диагноза хронической легочной гипертензии. Атеротромбоз. 2016. 1: 16-25.

31. Адамович В. И., Садыкова Г.К., Багатурия Г.О., и др. Диагностика острой тромбоэмболии легочной артерии (клиническое наблюдение) 2021. №4.

32. Баженова Ю.В., Дрантусова Н.С. Шантурова В.А. Подашев Б.И. Компьютерная томография в диагностике аневризмы. Сибирский медицинский журнал. 2014 №7.

33. Юматова Е.А. Компьютерная томография в диагностике организующей пневмонии: автореф. дис... 14.01.13, кандидат медицинских наук, 2011

34. Абдрахманова А.И., Амиров Н.Б., Цибулькин Н.А., и др. Возможности коронарографии в диагностике поражения коронарных артерий у пациентов с безболевым ишемическим инфарктом миокарда. Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 4.

Abstract.

**R.A. Khokhlov¹, L.A. Titova¹, S.N. Lipovka², M.V. Iarmonova¹, L.A. Chernyshova¹, S.V. Iarkovaia²,
E.S. Polnikova¹, M.V. Klimenchenko¹**

The use of computed tomography coronary angiography for coronary heart disease diagnosis during the COVID-19 pandemic in the Voronezh Region

¹*Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko, Voronezh, Russia*

²*Voronezh Regional Clinical Consulting and Diagnostic Center, Voronezh, Russia*

Background: The acute phase of the new coronavirus infection, COVID-19, is accompanied not only by damage to the respiratory system but also to the cardiovascular system and exacerbation of chronic diseases. This has led to a significant imbalance in the ability to provide various diagnostic tests, especially for patients with coronary heart disease (CHD).

Aim: The availability of methods for non-contrast assessment coronary artery calcium (CAC) and coronary computed tomographic (CT) angiography (coronary CTA) for outpatients with suspected or established CHD, in comparison with the “waves” of the rise in the incidence of COVID-19 during the

pandemic.

Methods: A retrospective search was conducted for anonymized heart computed tomographic angiography protocols for 2019-2022 performed in the Voronezh Regional Clinical Advisory and Diagnostic Center. The analysis of COVID-19 incidence in the Voronezh region was based on data from the regional medical information system, as well as official WHO data on daily COVID-19 cases in Russia. To assess the impact of time series on each other, the Granger causality test was used.

Results: An increase in the number of heart CT scans performed during the autumn-winter period was revealed, while a decrease in their number during spring and summer was also noted. The distribution of CT scan numbers during the working day had a bimodal nature, with peaks at 08:00 - 09:00 and at 14:00 - 15: 00. The large "waves" of COVID-19 in Russian Federation and Voronezh Region had no effect on the prediction of coronary CTA numbers. Analysis of 394 scans showed that stenosis $\geq 50\%$ in the trunk of left coronary artery occurred in 3.2% of cases, stenosis of the proximal right coronary artery was 11.4%, stenosis of anterior descending artery was 22%, and stenosis of circumflex artery was 10.9%.

Conclusion: Coronary CTA is an affordable method for assessing the condition of coronary arteries, which can easily be integrated into the algorithm for examining outpatients with suspected or established CHD, including those in need of revascularization. Analysis of the work of radiology department during the pandemic revealed a minimal influence of "waves" in the increase in COVID-19 incidence on the coronary CTA numbers.

Keywords: coronary artery calcium; coronary computed tomographic angiography; COVID-19; coronary atherosclerosis; coronary heart disease; myocardial revascularization.

Сведения об авторах: Хохлов Роман Анатольевич – д.м.н., доцент кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко, заведующий отделом кардиологии АУЗ ВО «ВОККДЦ», visartis@yandex.ru; Титова Лилия Александровна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой инструментальной диагностики ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко», , liliant@mail.ru; Липовка Светлана Николаевна - заведующая отделом лучевой диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ», ассистент кафедры инструментальной диагностики ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко», lipovvvkka@mail.ru; Ярмонова Маргарита Викторовна - врач-кардиолог отдела кардиологии АУЗ ВО «ВОККДЦ», ассистент кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, mv.yarmonova@mail.ru; Чернышова Лариса Алексеевна - ассистент кафедры инфекционных болезней ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, larisacernysova018@gmail.com; Ярковая Светлана Владимировна - врач-кардиолог отдела кардиологии АУЗ ВО «ВОККДЦ», sveta-fedorenko-97@mail.ru; Польшникова Екатерина Сергеевна – врач-рентгенолог БУЗ ВО «Россошанская РБ», ekaterina_zaihenko_rossosh@mail.ru; Клименченко Марина Вячеславовна – врач-рентгенолог «Клиника Эксперт», marina91598@gmail.ru.

Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Статья поступила в редакцию 15.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 24.02.2025.

О.О. Астафьева, М.Н. Муравицкая, А.А. Пашкова, С.Н. Лагутина
Особенности сахарного диабета 2 типа
в современных реалиях с точки зрения участкового терапевта

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Исследование проведено с целью определения особенностей диагностики сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) на амбулаторном этапе. Манифестный СД 2 типа диагностирован несвоевременно, уже на этапе развития микро- и /или макрососудистых осложнений; сахарный диабет 2 типа без поражения органов мишеней верифицирован только у 9 (18%) пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, микрососудистые и макрососудистые осложнения, коморбидность, диагностика.

Актуальность. Во всем мире происходит увеличение распространенности сахарного диабета (СД). По данным Международной Диабетической Федерации, численность пациентов с СД в возрасте 20 - 79 лет в мире на конец 2021 г. превысила 537 млн [1, 2]. В Российской Федерации (РФ) по данным Федерального регистра СД на 01.01.2022 г. состояло на диспансерном учете 4,9 млн. человек (3,34% населения), из них 9,3% (4,5 млн.) - СД 2, 5,6% (272 тыс.) - СД 1 и 2,1% (102 тыс.) - другие типы СД, в том числе 9729 человек с гестационным СД [3, 4]. В Воронежской области на начало 2024 г., по данным федерального регистра сахарного диабета, на учете состоит 93 237 человек, из которых 95% составляют больные именно со вторым типом диабета, что показывает значительную распространенность патологии среди жителей области.

Однако эти данные недооценивают реальное количество пациентов, поскольку учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания. Так, результаты масштабного российского эпидемиологического исследования (NATION) подтверждают, что по обращаемости в рутинной клинической практике диагностируется лишь 54% СД 2 и у 46% пациентов СД выявляется только посредством активного скрининга [5].

Многие исследователи уже говорят о таком понятии, как «город сахарного диабета 2 типа», что означает, количество всех пациентов с данным заболеванием на территории Российской Федерации эквивалентно численности населения в крупном городе нашей страны. Значительные экономические траты, социальный ущерб, инвалидизация пациентов требуют ранней профилактики и современной диагностики.

Цель исследования: определить особенности диагностики сахарного диабета 2 типа на амбулаторном этапе.

Материал и методы исследования. Исследование проведено в рамках клинической производственной практики «Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» на базе БУЗ ВО «ВГКП №4».

Проведен тщательный сбор жалоб, анамнеза, внимательный объективный осмотр каждого больного. Ретроспективно проведен анализ 50 карт пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа.

Нами создана анкета, учитывающая показатели: пол и возраст больных, наличие микрососудистых осложнений: диабетической нефропатии, хронической болезни почек (ХБП) с определением стадии по СКФ (формула СКD-epi) и степени альбуминурии (отношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи (ACR)), диабетической ретинопатии с определением ее стадии (непролиферативная, препролиферативная, пролиферативная), диабетической нейропатии.

В ходе исследования оценивали наличие макрососудистых осложнений таких как: ИБС с указанием формы, цереброваскулярные болезни (ЦВБ), заболевания артерий нижних конечностей.

Проанализированы коморбидные заболевания, отягощающие течение СД 2 типа: артериальная гипертензия с указанием стадии, уровня контроля АД, ХСН с определением стадии и функционального класса (ФК) по шкале оценки клинического состояния больного с ХСН (ШОКС), ожирение с указанием степени, дислипидемия, неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП). Каждому пациенту был определен риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО).

Среди факторов риска сахарного диабета 2 типа рассмотрены: возраст ≥ 45 лет, семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2 типа), избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м²), привычно низкая физическая активность, хронические стрессовые ситуации, нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в анамнезе, гестационный СД или рождение крупного плода в анамнезе, артериальная гипертензия, уровень ХЛВП $\leq 0,9$ ммоль/л и/или уровень триглицеридов $\geq 2,82$ ммоль/л, синдром поликистозных яичников, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронические панкреатиты, травмы в области поджелудочной железы).

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных статистических программ.

Полученные результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 50 амбулаторных больных с установленным диагнозом сахарного диабета 2 типа. Мужчин было 23 (46%), женщин, - 27 (54%).

Был проведен анализ факторов риска сахарного диабета 2 типа. Немодифицируемые факторы риска: возраст ≥ 45 лет был определен у большинства, - 40 (80%) пациентов. Данные о распределении исследуемых больных по возрасту: молодых больных (18 – 44 лет) было 10 (20%), среднего возраста (45-59 лет), - 11 (22%), пожилых (60-74 лет), – большинство, - 21 (42%), старых (75-89), – 6 (12%), долгожителей (90+), – 2 (4%). Семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2 типа) был отягощен у большинства пациентов, - 30 (60%). Гестационный сахарный диабет обнаружен у 2 (4%).

Анализ модифицируемых факторов риска сахарного диабета показал, что у половины, - 28 (56%) больных с СД 2 типа отмечалась избыточная масса тела, - у 3 (10,7%) или ожирение: I степени, - у 13 (46,4%), II степени, - у 9 (32,1%), III степени, - у 3 (10,7%).

Привычно низкая физическая активность наблюдалась у большинства, - 34 (68%) пациентов с СД 2 типа.

Хронические стрессовые ситуации наблюдались у 33 (66%) больных сахарным диабетом 2 типа.

У 46 (92%) пациентов с сахарным диабетом 2 типа отмечалась артериальная гипертензия, причем целевой уровень АД не достигнут более, чем у половины, - 27 (58,7%). Стадии АГ: II стадия, - у 23 (50%), III стадия, - у 23 (50%) больных. Гипертрофия миокарда левого желудочка наблюдалась у 23 (50%).

Дислипидемии были выявлены у 34 (68%).

Хронические панкреатиты имели 29 (58%) больных сахарным диабетом 2 типа.

На этапе первичной диагностики сахарного диабета 2 типа только 9 (18%) пациентов не имели осложнений.

Микрососудистые осложнения СД 2 типа были представлены диабетической ретинопатией, диабетической нефропатией. Диабетическая ретинопатия была верифицирована по данным осмотра офтальмолога у 28 (56%) больных. Непролиферативная стадия обнаружена у 20 (71,4%), препролиферативная стадия, - у 8 (28,6%), пролиферативная стадия не была выявлена ни у кого не было.

Диабетическая нефропатия с исходом в хроническую болезнь почек наблюдалась у всех 50 (100%) пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Градация стадии ХБП в зависимости от скорости клубочковой фильтрации была представлена следующим образом: ХБП С1 (СКФ 90 мл в мин и более) – у 23 (46%), ХБП С2 (СКФ 60-89 мл в мин) – 21 (42%), ХБП 3А (СКФ 59-45 мл в мин) – 6 (12%). ХБП С3б, С4-5 не наблюдалась.

Степень альбуминурии была определена у каждого больного по отношению альбумина/креатинина в разовой порции мочи (ACR): А1 (потеря альбуминов < 30 мг/г) была выявлена у 44 (88%), А2 (потеря альбуминов 30-300 мг/г), - у 6 (12%) пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Степени альбуминурии А3-5 не были выявлены.

Диабетическая нейропатия сенсорно-моторная определена у 17 (34%) больных сахарным диабетом 2 типа уже при этапе первичной диагностики заболевания.

Макрососудистые осложнения сахарного диабета 2 типа представлены у 5 (10%) пациентов: 17 (34%) имели разные формы ИБС, в том числе 15 (30%), - стабильную стенокардию напряжения, 3 (6%), - ПИКС, 2 (4%), фибрилляцию предсердий; 2 (4%), - ЦВБ: ОНМК. ХСН как осложнение сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, ИБС, наблюдалась у 28 (56%) больных. Согласно ШОКС, II ФК ХСН установлен у 14 (50%) функционального класса, III ФК, - у 11 (39,3%), IVФК, - у 3 (10,7%).

В структуре коморбидной патологии у пациентов с сахарным диабетом приоритет принадлежит таким заболеваниям, как: ХБП, выявленная у всех 50 (100%) больных; артериальная гипертензия, наблюдаемая у 46 (92%); ХСН, верифицированная у 28 (56%) пациентов.

Высокий сердечно-сосудистый риск выявлен у 22 (44%). Очень высокий сердечно-сосудистый риск имели больше половины исследуемых, - 28 (56%).

Манифестный СД 2 типа диагностируется на этапе развития микро- и /или макрососудистых осложнений; сахарный диабет 2 типа без поражения органов мишеней верифицирован только у 9 (18%) пациентов. Коморбидные с СД 2 типа заболевания: ХБП в 100% случаев, артериальная гипертензия, - в 92% случаев; ХСН, - более, чем у половины больных, - 56% случаев.

Выводы. Среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа наибольшую долю составляют женщины пожилого возраста. В структуре факторов риска этой патологии, по нашим наблюдениям, приоритет принадлежит следующим факторам: возраст старше 45 лет, наличие артериальной гипертензии, дислипидемии, малоподвижный образ жизни, наличие хронического источника стресса.

Десятилетний риск сердечно-сосудистых нарушений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа высокий для более чем трети контингента пациентов, очень высокий более, чем для половины пациентов.

Литература / References.

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 11-й выпуск. – Москва. – 2023. - 232 с.
2. Динамический мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом по данным обследования в мобильном медицинском центре (Диамодуль) в регионах России / А.В. Железнякова [и др.]. // Consilium Medicum. – 2020. – Vol.10. – P. 39-44.
3. Окорочков, А.Н. Сахарный диабет 2 типа. Классификация и лечение / А.Н. Окорочков. - Москва: Мед. лит., 2023. - 144 с.
4. Сахарный диабет 2 типа у взрослых: клинические рекомендации. – 2022. – 225 с.
5. Сравнительный анализ качества жизни больных сахарным диабетом на амбулаторно-поликлиническом этапе / Муравицкая М.Н. и др.] // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 2022. - Т. 21. - № 3. - С. 121-125.
6. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 1112 с.

Abstract.

O.O. Astafyeva, M.N. Muravitskaya, A.A. Pashkova, S.N. Lagutina
FEATURES OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN MODERN REALITIES. THE VIEW OF THE
DISTRICT THERAPIST

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

The study was conducted to determine the features of the diagnosis of type 2 diabetes mellitus (type 2 diabetes) at the outpatient stage. Manifest type 2 diabetes was diagnosed untimely, already at the stage of development of micro- and/or macrovascular complications; type 2 diabetes mellitus without damage to target organs was verified only in 9 (18%) patients.

Keywords: diabetes mellitus, microvascular and macrovascular complications, comorbidity, timeliness.

Сведения об авторах: Муравицкая Марина Николаевна –к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, mnmuravitskaya@mail.ru; Пашкова Анна Александровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, apashkova@vrngmu.ru; Лагутина Светлана Николаевна – к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, svlagutina97@mail.ru; Астафьева Ольга Олеговна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, astafolya2001@mail.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

**И.О. Елизарова¹, В.И. Золоедов¹,
И.Ю. Колесникова¹, Е.А. Волынкина¹, И.И. Смирнов²**

**Сложный клинический случай в рамках
стационарной практики**

¹ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России;

²ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж»

Резюме. Представлен клинический случай пациентки с множественной эндокринной патологией, развивающейся на протяжении длительного времени и в отсутствие необходимого врачебного наблюдения. У пациентки комплексное поражение со стороны щитовидной железы, паращитовидных желёз и надпочечников. Наличие многоузлового зоба, гормональная активность которого не контролировалась в динамике, осложнилось манифестацией тиреотоксикоза и развитием тяжелой кардиологической патологии. Впоследствии длительная самостоятельная медикаментозная тиреостатическая терапия привела к развитию клинического гипотиреоза. Кроме того, у пациентки были выявлены аденома паращитовидной железы с развитием первичного гиперпаратиреоза и инциденталомы надпочечника.

Ключевые слова: многоузловой токсический зоб, тиреотоксикоз манифестный, медикаментозный гипотиреоз, первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), аденома околощитовидных желёз (ОЩЖ), инциденталомы надпочечников.

Актуальность. В клинической практике достаточно часто встречаются пациенты с несколькими эндокринными заболеваниями одновременно, требующие более тщательного наблюдения [1, 2]. В отдельную группу выделены множественные эндокринные неоплазии (МЭН), аутоиммунные полигландулярные синдромы (АПС). Однако, возможно, поражение нескольких эндокринных желёз, не объединенных общей этиологией и наследственностью.

Тиреотоксикоз – синдром, при котором наблюдаются клинические и биохимические проявления избыточного содержания тиреоидных гормонов в крови вне зависимости от причины повышения их уровня. Основная причина тиреотоксикоза в йодобеспеченных районах – аутоиммунная болезнь Грейвса, в йоддефицитных районах – функциональная автономия щитовидной железы [1]. У женщин тиреотоксикоз встречается в 5 раз чаще, чем у мужчин [2, 3]. Необходимая, в этом случае, длительная тиреостатическая терапия требует лабораторного и клинического контроля для профилактики развития медикаментозного гипотиреоза, а также, своевременного выявления зобогенного эффекта этой группы лекарственных препаратов. Особую опасность рецидивирующего тиреотоксикоза у пожилых пациентов представляют симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмический синдром, дисметаболическая кардиомиопатия [1, 2, 7].

Первичный гиперпаратиреоз проявляется полиорганными нарушениями различной степени выраженности со стороны почек, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, приводящими к существенному снижению качества жизни, инвалидизации пациентов, повышенному риску преждевременной смерти [4]. В 85-90% случаев ПГПТ обусловлен солитарной аденомой ОЩЖ, в 90-95% случаев является спорадическим и выявляется у женщин в течение первого десятилетия после

наступления менопаузы. Частота возникновения ПГПТ увеличивается с возрастом, средний возраст на момент постановки диагноза составляет 54–59 лет [1, 6].

Инциденталом - выявленное при визуализирующем обследовании не по поводу патологии, а в связи с другими причинами образование надпочечника(-ов), имеет распространенность 1,4—8,7% в популяции. В 70% случаев является гормонально-неактивным образованием, однако всегда должна рассматриваться вероятность его гормональной активности и злокачественного потенциала [5]. Без сомнения «эпидемия» инциденталом связана с расширением использования диагностических методов ультразвукового исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. По данным статистики в возрастной группе до 30 лет инциденталом встречается в 0,2% случаев, у пациентов старше 70 лет возрастает до 7% [8].

Материал и методы исследования. Выполнена курация и изучение медицинской документации пациентки С., 67 лет, находящейся на лечении в эндокринологическом отделении ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» в сентябре-октябре 2024 г.

Полученные результаты и их обсуждение. Рассмотрим пример множественной эндокринной патологии на собственном клиническом наблюдении. Пациентка С., 1957 года рождения, считает себя больной с 1999 г., когда впервые была консультирована эндокринологом в связи с обнаружением аденомы правого надпочечника при проведении ультразвукового исследования почек. Результаты гормонального исследования, со слов пациентки, были в пределах нормы. В 2009 г. обратилась к врачу с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, потерю веса на 5 кг за месяц, увеличение размеров шеи, отёки лица, ног. Пациентка была обследована с проведением тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) щитовидной железы. По результатам был диагностирован смешанный зоб и назначена терапия тиамазолом в дозе 30 мг/сут. Наблюдалась у эндокринолога по месту жительства в г. Нововоронеже, а затем самостоятельно отменила препарат.

В 2016 г. – появление прежних жалоб. После осмотре эндохирургом было рекомендовано хирургическое лечение, от которого пациентка отказалась. Принимала тиамазол 30 мг/сут. в течение 6 месяцев, отменила самостоятельно. В 2020 г. – очередное обращение к эндокринологу с симптомами рецидивирующего тиреотоксикоза. Лабораторно выявлено снижение уровня ТТГ (0,15 мкМЕ/мл), Т4 св. в пределах референсных значений. Рекомендовано дообследование (кальцитонин, ТИАБ, Т3 св., консультация эндохирурга), которое пациенткой не проводилось.

В марте 2023 г. консультирована эндокринологом в связи с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с повышенной утомляемостью, отёками лица, ног, увеличением размеров шеи, периодическим ощущением поперхивания, усиленным сердцебиением. На тот момент пациентка находилась на госпитализации в кардиологическом отделении ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж» с диагнозом: ХИБС. Кардиосклероз диффузный. Пароксизмальная форма ФП. Риск ТЭО 2.

Желудочковая экстрасистолия соответствует 4А классу тяжести градации по Lown-Wolf. НК1. Гипертоническая болезнь 2 ст., контролируемая АГ, риск ССО 3, дислипидемия, ГЛЖ, целевой уровень АД менее 130/80 мм.рт.ст. Нефропатия неуточнённого генеза. ХБП СЗБ (СКФ по СКD-EPI 36,05 мл/мин/1,73м²).

Лабораторно были выявлены сниженный уровень ТТГ (0,14 мкМЕ/мл), повышенные Т3 св. (6,78 пМоль/л), Т4 св. (21,72 пМоль/л), повышенный кальций (5,5 ммоль/л) и паратгормон (179,9 пг/мл). Проведено УЗИ щитовидной железы с ЦДК (21.03.23): общий объём 71,36 мл. Ультразвуковые признаки множественных очаговых образований щитовидной железы различной морфологической природы. Категория по шкале THIRADS 4а. Цитологическое исследование - 1,2- одинаковая микроскопическая картина: много эритроцитов, коллоид распределен равномерно (неб. кол-во), группки клеток фолликулярного эпителия, лимфоциты-1-3 в п.зр. Нетоксический зоб. Bethesda II. Был сформулирован диагноз: Многоузловой тиреотоксический зоб 2 степени. Тиреотоксикоз первичный манифестный. Первичный гиперпаратиреоз. Назначена терапия тиамазолом.

В течение 1,5 лет с марта 2023 г. до сентября 2024 г. пациентка принимала назначенный тиамазол в дозе 30 мг/сут. без контроля тиреоидного статуса. В связи с нарастающей отёчностью рук, ног, лица, слабостью, жалобами на ухудшение памяти, замедление речи и увеличение размеров шеи обратилась в эндокринологическое отделение ЧУЗ «КБ «РЖД-медицина» г. Воронеж».

При объективном осмотре: общее состояние относительно удовлетворительное. Телосложение правильное, гиперстенический тип. ИМТ = 37 кг/м². Пациентка заторможена, речь замедлена, голос грубый. Кожные покровы обладают выраженной сухостью, отмечаются отёки лица, век, губ, сужены симметрично глазные щели, претибиаальный отёк. Лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа увеличена до 2 ст. по ВОЗ, деформирует шею, ассиметричное увеличение справа, нижний контур уходит под рукоятку грудины, плотная и безболезненная при пальпации.

Область грудной клетки не изменена. Дыхание жёсткое в нижних отделах, хрипов нет. ЧДД 18 в минуту.

Границы относительной сердечной тупости: левая – на 2 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии, верхняя – 3 межреберье слева, правая – край грудины. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС = пульс = 86 уд./мин. АД 140/85 мм. рт. ст. на обеих руках.

Язык сухой, обложен белым налётом у корня. Живот мягкий, безболезненный, печень по краю рёберной дуги, край безболезненный, ровный. Симптом поколачивания поясничной области - безболезненный с обеих сторон. Стул, диурез – без патологических особенностей.

Результаты лабораторной и инструментальной диагностики: тиреоидный статус (25.09.24): ТТГ - 125,4 мМЕ/л, Т4 св. - 0.61 пмоль/л., Т3 св.- 0,6 пмоль/л, АТ –ТГ - 47.39, кальцитонин - 2.07 пг/мл.

Биохимический анализ крови (25.09.24): глюкоза крови – 5,46 ммоль/л, билирубин общий - 11,6 ммоль/л, холестерин - 6,16 ммоль/л, общий белок – 78,53 г/л, амилаза - 84,8 ед/л, мочевины - 7,65 ммоль/л, креатинин - 0,153 ммоль/л, АСАТ - 48,33 ед/л, АЛАТ - 15,45 ед/л, кальций ионизированный - 2,99 ммоль/л (норма до 2,55 ммоль/л), паратгормон - 179,9 пг/мл (норма до 65 пг/мл), тропонин I количественный - 0.03 нг/мл (0-0.4), креатининкиназа-МВ - 32 ед/л (0-24).

ЭКГ (26.09.24): ЭОС отклонена резко влево. Наличие комплекса типа QS в III, AVF, V1-V3, сохраняется на вдохе- очаговые, вероятно, рубцовые изменения нижней, переднеперегородочной стенки левого желудочка.

Кроме того, пациенткой предоставлены результаты ранее проведённых исследований. Однофотонная, эмиссионная КТ (10.07.23): скинтиграфические/ОФЭКТ/КТ признаки соответствующие гиперфункцирующему объемному образованию, прилежащему к нижнему полюсу правой доли - больше данных за гиперплазию и гиперфункцию правой нижней ОЩЖ.

МСКТ ГК (07.08.2019): КТ-картина пневмосклероза, эмфиземы лёгких. Признаки наличия эмфизематозных булл обоих лёгких. Очаговое образование S6 левого лёгкого, дифференцировать ретенционную кисту и другой генез процесса. Признаки узлового зоба ЩЖ с загрудинным положением левой доли. Признаки деформации контура правой почки, требующие дообследования. ЖКБ. Очаговое образование правого надпочечника, более вероятно аденома, требующая дообследования и динамического наблюдения.

Выставлен диагноз: Многоузловой токсический зоб II ст. (по ВОЗ, V = 71,36 мл). Медикаментозный манифестный гипотиреоз. ПГПТ (аденома ОЩЖ). Гиперкальциемия лёгкой степени тяжести. Инциденталомы правого надпочечника. ХИБС. Кардиосклероз диффузный. Пароксизмальная форма ФП. Риск ТЭО 2. Одиночная, парная полиморфная ЖЭ в патологическом количестве в течение всего мониторинга (всего - 7425, максимально в час - 895, парных - 98 пар). ЖЭ соответствует 4А классу тяжести градации по Lown-Wolf. Одиночная, групповая наджелудочковая ЭС в патологическом количестве преимущественно ночью (всего - 418, максимально в час - 108, групповых - 7 групп). СА блокада 2 степени тип 2 – всего 6 эпизодов (и днем, и ночью), максимальная пауза - 2105 мсек. Транзиторная АВ блокада 1 ст. (СМ-ЭКГ от 14.03.23). Атеросклероз аорты, КА. Незначительный аортальный стеноз. НК1. Гипертоническая болезнь 2 ст., контролируемая АГ, риск ССОЗ, ГЛЖ. Целевой уровень АД <140/80 мм. рт. ст. Нephropatia неуточнённого генеза. ХБП С3б (СКФ по СКД-ЕР1 30 мл/мин/1.73 м2). Ожирение 2 ст., экзогенно-конституциональное. Дислипидемия. Стеатогепатоз. Нарушение толерантности к глюкозе.

Проведенное лечение в стационаре: левотироксин натрия 12,5 мкг/сут., тиамазол 2,5 мг/сут., гипотензивная и гиполипидемическая терапия, тиоктовая кислота, инфузионная терапия. На фоне лечения состояние пациентки улучшилось, значительно уменьшились отёки лица, ног, рук, визуально и пальпаторно уменьшился размер щитовидной железы, уменьшилась слабость. ТТГ на момент выписки (9.10.24) 24,1 мМЕ/мл. Консультирована эндохирургом, рекомендовано хирургическое лечение – тиреоидэктомия, паратиреоидэктомия.

Выводы. Представленный клинический случай демонстрирует необходимость динамического наблюдения пациентов эндокринного профиля и формирования комплаентности. Во-первых, обнаруженная бессимптомная патология может с течением времени манифестировать и привести к развитию различных патологических изменений. Во-вторых, пациент с монопоражением эндокринной системы – это кандидат для развития полиэндокринопатий впоследствии.

Наличие у пациентки многоузлового зоба требовало постоянного наблюдения, контроля показателей тиреоидного статуса, но эти мероприятия не проводились. Однако, рецидивирующий синдром тиреотоксикоза является фактором высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений, особенно у лиц пожилого возраста, что и привело в данном случае к тяжёлым проявлениям со стороны сердечно-сосудистой системы. В настоящее время пациентка консультирована эндохирургом, принято решение о срочном оперативном лечении в специализированном медицинском центре с проведением тиреоидэктомии и паратиреоидэктомии. Также требуется динамическое наблюдение с целью контроля функционального состояния и гормональной активности инциденталомы.

Литература / References.

1. Вашингтонский справочник. Эндокринология / Под ред. Томаса Дж. Барански, Джанет Б. Макгилл, Джули М. Сильверстайн; пер. с англ. под ред. И. И. Дедова, Н. Г. Мокрышевой; [пер. Н. И. Могилевская; науч. ред. Е. Л. Соркина]. – 4-е изд. – Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2024. – С. 67-77.
2. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. – 1112 с. : ил. (Серия «Национальные руководства»).
3. Клинические рекомендации по диагностике и лечению тиреотоксикоза с диффузным зобом (болезнь Грейвса), узловым/многоузловым зобом. – Москва, 2021. – 50 с.
4. Клинические рекомендации: первичный гиперпаратиреоз. – Москва, 2020. – 110 с
5. Клинические рекомендации: инциденталомы надпочечников (диагностика и дифференциальная диагностика). Методические рекомендации для врачей первичного звена. – Москва, 2015. – 16 с.
6. Стяжкина С. Н. Особенности диагностики и лечения аденомы паращитовидной железы при первичном гиперпаратиреозе / С. Н. Стяжкина, Р. Ф. Ибрагимова // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – 2022. – №4. – С. 2170-2177.
7. Кравцова Т. Ю. Тактические подходы ведения пациентов пожилого и старческого возраста с тиреотоксикозом в амбулаторной практике хирурга и терапевта / Т. Ю. Кравцова, М. Ф. Заривчацкий, С. А. Блинов, С. А. Денисов, Н. С. Теплых, Е. Д. Каменских и др. // Таврический

медико-биологический вестник. – 2017. – Том 20, №3. – С. 140-144.

8. Молашенко Н. В. Дифференциальная диагностика инциденталом надпочечников / Н. В. Молашенко, Н. М. Платонова, Д. Г. Бельцевич, М. Ю. Юкина, Е. А. Трошина // Ожирение и метаболизм. – 2016. – №13(4). – С. 39-44.

Abstract.

I. O. Elizarova¹, V. I. Zolodov¹, I. Y. Kolesnikova¹, E. A. Volinkina¹, I. I. Smirnov²
A COMPLEX CLINICAL CASE IN AN INPATIENT PRACTICE

¹Voronezh State Medical University, Dep. of Hospital Therapy and Endocrinology

²Clinical hospital "Russian Railways-Medicine" Voronezh"

The article presents a clinical case of a patient with multiple endocrine pathology that develops over a long period of time and in the absence of necessary medical supervision. The patient has a complex lesion of the thyroid gland, parathyroid glands and adrenal glands. The presence of a nodular goiter, the hormonal activity of which was not dynamically controlled, was complicated by the manifestation of thyrotoxicosis and the development of severe cardiological pathology. Subsequently, prolonged independent medication thyrostatic therapy led to the development of clinical hypothyroidism. In addition, the patient was diagnosed with parathyroid adenoma with the development of primary hyperparathyroidism and the adrenal gland cancer incident.

Keywords: nodular toxic goiter, thyrotoxicosis, drug-induced hypothyroidism, primary hyperparathyroidism, parathyroid adenoma, adrenal gland incident

Сведения об авторах: Елизарова Ирина Олеговна – к.м.н., доцент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, elizaroirina@yandex.ru; Золоедов Владимир Иванович – д.м.н. профессор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, endokrinolog-z@mail.ru; Колесникова Ирина Юрьевна – ординатор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, irina_kolesnikova98@mail.ru; Волынкина Екатерина Аркадьевна – студент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, volynkina.k@mail.ru; Смирнов Иван Игоревич – врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж», garik65@list.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 29.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 03.03.2025.

Ю.А. Калюстина, Е.Р. Строкина, С.Н. Лагутина, И.С. Добрынина
Неалкогольная жировая болезнь печени в практике врача
терапевта: клинический случай

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Представленный клинический случай демонстрирует важность своевременной коррекции ожирения у пациентов молодого возраста. Дисбаланс в работе лептина и грелина является одним из ведущих механизмов в развитии неалкогольной жировой болезни печени. В структуре соматической патологии заболевания, ассоциированные с метаболическими нарушениями неуклонно растут, что влечет за собой риск развития онкологических заболеваний печени и других органов.

Ключевые слова: пищевое поведение, ожирение, лептин, грелин, холецистит, гепатоз печени, клинический случай

Актуальность. В основе неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов молодого и среднего возраста лежит избыточное накопление жировой ткани в паренхиме печени. В настоящее время, ожирение различной степени тяжести является прогрессирующим фактором в развитии поражения всех органов и систем, в основе которого лежит дисбаланс в энергетическом обмене.

Ожирение представляет собой хроническое состояние, которое характеризуется избыточным накоплением жировой ткани. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, с 1975 года количество людей с ожирением в мире увеличилось более чем в три раза. На данный момент ожирение затрагивает миллионы людей по всему миру, и эта тенденция продолжает расти.

Развитие ожирения ассоциировано с дисбалансом гормонального обмена, дисбалансом выработки лептина и грелина – ключевых гормонов, играющих важную роль в регуляции аппетита, энергетического обмена и жировых запасов в организме. Лептин вырабатывается адипоцитами. Его высокий уровень связан с увеличением жировой массы. Лептин подавляет аппетит и стимулирует повышение энергетического расхода. Он действует на гипоталамус, структуры головного мозга, ответственные за центр регуляции голода.

Грелин вырабатывается в основном в желудке и считается «гормоном голода». Его уровень повышается перед едой и снижается после приема пищи. Лептин и грелин работают в противофазе: лептин подавляет аппетит, а грелин его увеличивает. Этот баланс имеет решающее значение для контроля массы тела. При нормальных условиях высокий уровень лептина и низкий уровень грелина поддерживают чувство сытости и предупреждают о переедании. Увеличение массы тела влечет за собой изменения, которые становятся патогенетической основой формирования многих заболеваний, в том числе органов пищеварения. Гепатобилиарная область в таком случае оказывается наиболее уязвимой. Изменение функциональной активности адипоцитов висцеральной жировой ткани — ключевое звено в патогенезе ожирения. Повышенный липолиз приводит к увеличению поступления в портальный кровоток свободных жирных

кислот (СЖК). Это является следствием избыточного образования триглицеридов, холестерина и липопротеидов очень низкой плотности, перенасыщения ими кровотока и гепатоцитов. Наряду с гиперкалорийной диетой, низкой физической активностью и избыточным бактериальным ростом в кишечнике, адипокины индуцируют активность воспалительных цитокинов, которые влияют на жировой обмен. Лептин вызывает индукцию иммуновоспалительных реакций, что стимулирует пролиферацию клеток и тормозит апоптоз. Это увеличивает риск неоплазий у пациентов с ожирением, а также объясняет усиление печеночного фиброгенеза.

Клинический случай. Пациентка А., 30 лет обратилась в поликлинику по месту жительства к врачу общей практики с жалобами на тянущие боли в правом подреберье. Из анамнеза известно, что пациентка считает себя больной в течение 1 года, связывает с периодическим нарушением диеты. Принимает лекарственные препараты: «Креон», «Мебеверин», «Эзомепразол» в стандартных терапевтических дозировках. Отмечает нестойкий положительный эффект на фоне проводимого лечения.

Анамнез жизни: Аллергологический анамнез не отягощен. Наследственный анамнез отягощен (бабушка рак пищевода). Инфекционные заболевания исключает.

Врачом амбулаторного звена был проведен общий осмотр пациентки, объективно: состояние относительно удовлетворительное. Рост 164 см, вес 116 кг, ИМТ 43,13 кг/м². Температура тела 36,2 С⁰. Кожные покровы и слизистые чистые, тургор сохранен. Артериальное давление 130/80 мм. рт. ст. Частота пульса – 77 ударов в минуту. Частота дыхательных движений 18 в минуту. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы без патологий. Живот мягкий, умеренно болезненный: в правом подреберье; правильной формы. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Пузырные симптомы отрицательны. Селезенка не пальпируется. Стул регулярный, цвет светло – коричневый.

Результаты инструментальных методов обследования: УЗИ органов брюшной полости от 05.01.2023: диффузное изменение печени по типу жирового гепатоза, калькулезный холецистит (конкременты до 62,5 мм), гепатоз печени.

Пациентке назначена диета с ограничением жирной, жареной пищи, дробное питание 5 – 6 раз в сутки. Пациентка готовится к плановой холецистэктомии (ознакомлена с тактикой ведения оперативного вмешательства).

Медикаментозная терапия: Мебеверин 200 мг 2 раза в день – 14 дней. Креон 10000 ЕД 3 раза в день во время еды, эзомепразол 20 мг 2 раза в день за 30 минут до еды 14 дней, урсосан 500 мг 3 раза в день 21 день. Необходимо повторное УЗИ ОБП для оценки динамики. Рекомендовано проведение холецистэктомии в плановом порядке. Результаты лабораторных методов исследования представлены в таблице 1.

После проведения плановой холецистэктомии состояние пациентки стабилизировалось. В настоящее время отмечается положительная динамика – отсутствие симптомов, снижение частоты обострений.

Таблица 1 – Результаты лабораторного исследования пациентки

Наименование показателя	Референсный интервал	Результаты
Общий анализ крови		
Гемоглобин, г/л	117-155	101*
Гематокрит, %	35,0-45,0	32,0*
Эритроциты, 10 ¹² /л	3,80-5,10	4,36
Средний объём эритроцитов, фемтолитр	81,0-100,0	73,3*
Тромбоциты, 10 ⁹ /л	150-400	265
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	4,00-10,00	5,55
Нейтрофилы, %	1,80-7,70	3,06
Эозинофилы, 10 ⁹ /л	0,02-0,50	0,09
Базофилы, 10 ⁹ /л	0,00-0,08	0,01
Лимфоциты, %	19,0-37,0	39,1*
Моноциты, %	3,0-12,0	4,0
Биохимический анализ крови		
АЛТ, Ед/л	0,0-33,0	26,8
АСТ, Ед/л	0,0-32,0	18,3
Белок общий в сыворотке, г/л	64,0-83,0	66,3
Гемоглобин гликированный, %	4,50-5,90	7,6*
Билирубин общий, мкмоль/л	<21,00	<2,5
Креатинин в сыворотке, мкмоль/л	44,00-80,00	62,80
СКФ, мл/мин/1,73м ²	>60,00	114,58
Мочевина в сыворотке, ммоль/л	2,60-6,70	4,08
Холестерол общий, ммоль/л	>5,20	2,81
Фибриноген, г/л	2,00-3,90	3,09
Коагулограмма		
Протромбин (по Квику)	70,00-120,00	85,00
МНО (при терапии пероральными антикоагулянтами)	2-3	1,11
МНО (практически здоровые доноры)	0,80-1,20	–
Протромбиновое время	9,40-12,50	12,80*

Примечание: * - значения показателя, выходящие за пределы референсных значений

Выводы. Ожирение является одним из основных факторов риска, способствующих развитию заболеваний печени, что в свою очередь может привести к тяжелым осложнениям, таким как цирроз и рак печени.

Данный клинический случай демонстрирует необходимость интегрированного подхода к лечению, включающего изменение образа жизни, применение медикаментозной терапии и, при необходимости, хирургические вмешательства, способные значительно улучшить состояние пациентов и предотвратить прогрессирование заболеваний печени. Для борьбы с ожирением и профилактики заболеваний печени необходимо привлечь внимание как медицинского сообщества, так и общественности к значимости данной проблемы. Будущие исследования должны сосредоточиться на изучении новых терапевтических подходов и стратегий, направленных на борьбу с ожирением и улучшение состояния здоровья печени.

Литература / References.

1. Персонализированный подход к лечению пациентов с ожирением и бронхиальной астмой / Л. В. Трибунцева, Г. Г. Прозорова, С. А. Кожевникова [и др.] // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2022. – № 88. – С. 69-78.

2. Проявления нарушений пищевого поведения у студентов высших учебных заведений / Л. В. Дорофеева, О. Ю. Ширяев, И. С. Махортова, М. В. Ермаченкова // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2021. – № 84. – С. 68-74.

3. Эктопическая жировая ткань: связь фенотипов ожирения с интегральными метаболическими индексами ожирения / В. И. Подзолков, А. Е. Брагина, Ю. Н. Родионова [и др.] // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2024. – Т. 20, № 3. – С. 285-293. – DOI 10.20996/1819-6446-2024-3035.

4. Аметов, А. С. Управление ожирением: медикаментозный подход / А. С. Аметов, П. С. Вовк // Эндокринология. Новости. Мнения. Обучение. – 2022. – Т. 11, № 4(41). – С. 89-94. – DOI 10.33029/2304-9529-2022-11-4-89-94.

5. Алферова, В. И. Распространенность ожирения во взрослой популяции Российской Федерации (обзор литературы) / В. И. Алферова, С. В. Мустафина // Ожирение и метаболизм. – 2022. – Т. 19, № 1. – С. 96-105. – DOI 10.14341/omet12809.

6. Проблема ожирения и лишнего веса / Л. Н. Шелкова, А. М. Фокин, М. В. Семенов, С. С. Аганов // Культура физическая и здоровье. – 2022. – № 2(82). – С. 179-183. – DOI 10.47438/1999-3455_2022_2_179.

Abstract.

Yu.A. Kalyustina, E.R. Strokina, S.N. Lagutina, I.S. Dobrynina

NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN THE PRACTICE OF A THERAPIST: A CASE

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

The presented clinical case demonstrates the importance of timely correction of obesity in young patients. Imbalance in the work of leptin and ghrelin is one of the leading mechanisms in the development of non-alcoholic fatty liver disease. In the structure of somatic pathology, diseases associated with metabolic disorders are steadily increasing, which entails the risk of developing oncological diseases of the liver and other organs.

Keywords: eating behavior, obesity, leptin, ghrelin, cholecystitis, liver hepatosis, clinical case.

Сведения об авторах: Лагутина Светлана Николаевна – к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, svlagutina97@mail.ru; Добрынина Ирина Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, dobrynina84@mail.ru; Калюстина Юлия Алексеевна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, yulia.kalyustina@bk.ru; Строкова Екатерина Руслановна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, katena_strokova.02@mail.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 20.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 03.03.2025.

**А.И. Розачиков¹, О.М. Урясьев¹, В.И. Бузынин², А.А. Пыко¹,
Ю.В. Кузина², Н.В. Быченков²**

Эхокардиографические изменения и адаптация сердца к физическим нагрузкам у сотрудников специальных подразделений МВД и Росгвардии

¹ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России

²ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области»

Резюме. Сотрудники специальных подразделений МВД и Росгвардии подвергаются интенсивным физическим нагрузкам, что требует высокой выносливости и адаптации сердечно-сосудистой системы. Однако такие изменения могут имитировать патологические состояния, например, кардиомиопатии, что затрудняет дифференциальную диагностику. Целью исследования стало изучение эхокардиографических изменений и адаптации сердца у данной категории лиц в сравнении с контрольной группой.

Методы: в исследовании приняли участие 37 мужчин — сотрудников специальных подразделений (средний возраст 38 ± 6 лет) с регулярной физической активностью не менее 15 часов в неделю и 33 мужчины контрольной группы (средний возраст 37 ± 7 лет), не занимающихся регулярными физическими упражнениями. Всем участникам проведены электрокардиография (ЭКГ) и трансторакальная эхокардиография (ЭХО-КГ). Размеры левого желудочка (ЛЖ) измерялись методом Тейхольца, а систолическая функция оценивалась модифицированным биплановым методом Симпсона. Статистический анализ выполнен с использованием программы Statistica v. 6.0.

Результаты: в основной группе у 48% участников зарегистрирована синусовая брадикардия (ЧСС < 60 уд/мин), у 8% — неполная блокада правой ножки пучка Гиса. По данным ЭХО-КГ, в основной группе выявлены достоверно большие размеры конечно-диастолического размера ЛЖ ($57,5 [48; 61]$ мм против $51 [47; 56]$ мм, $p < 0,05$) и базального размера правого желудочка (ПЖ) ($45,5 [37; 49]$ мм против $37,5 [33; 42]$ мм, $p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой. Фракция выброса ЛЖ оставалась в пределах нормы в обеих группах ($59,5 [54; 62]\%$ против $60,4 [53; 61]\%$). Признаки дилатации ПЖ и левого предсердия (ЛП) обнаружены у 56,7% и 13% участников основной группы соответственно. Значимых клапанных патологий не выявлено.

Выводы: у сотрудников специальных подразделений выявлены эхокардиографические изменения, характерные для адаптации к объемной нагрузке, включая дилатацию камер сердца и увеличение индекса массы миокарда ЛЖ.

Ключевые слова: эхокардиография, адаптация сердца, физические нагрузки, дилатация камер сердца, брадикардия, сердечно-сосудистая система.

Актуальность. Сотрудники специальных подразделений МВД и Росгвардии, оказывающие силовую поддержку, подвергаются интенсивным физическим нагрузкам, что требует от них высокой выносливости и физической подготовки. Выполнение задач в экстремальных условиях (городская застройка, горная местность, неблагоприятные погодные условия) создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Интенсивные тренировки могут приводить к морфологическому и функциональному ремоделированию сердца, что является частью физиологической адаптации к повышенным требованиям сердечного выброса. Однако такие изменения могут быть схожи с патологическими состояниями, например, кардиомиопатиями, что затрудняет дифференциальную диагностику [4, 5]. Исследования в этой области

ограничены, что подчеркивает актуальность изучения особенностей эхокардиографической картины у данной категории лиц для своевременной диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель исследования — изучить особенности эхокардиографической картины у сотрудников специальных подразделений МВД и Росгвардии, оказывающих силовую поддержку, в сравнении с контрольной группой. Оценить структурные и функциональные параметры сердца, выявить отклонения, связанные с профессиональной деятельностью.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие добровольцы из числа сотрудников специальных подразделений МВД и Росгвардии и практически здоровые лица, сопоставимые по возрасту и индексу массы тела.

Основная группа: 37 мужчин — сотрудников специальных подразделений МВД и Росгвардии. Участники были отобраны по критериям включения: возраст от 25 до 45 лет, отсутствие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, стаж службы не менее 5 лет. Регулярная физическая активность составляла от 3 часов в день и не менее 15 часов в неделю. Средний возраст — 38 ± 6 лет, индекс массы тела — 25,9 [22,2; 31,1].

Контрольная группа: 33 мужчины, сопоставимые по возрасту и индексу массы тела ($p > 0,05$): средний возраст — 37 ± 7 лет, индекс массы тела — 27,8 [24,1; 30,2]. Контрольная группа была сформирована из мужчин, не занимающихся регулярными физическими упражнениями и не имеющих профессиональных спортивных нагрузок.

Участники обеих групп отрицали прием медикаментозных препаратов как на постоянной основе, так и во время исследования. Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2013 г.). Все участники дали информированное согласие на участие в исследовании.

У всех участников собирались анкетные данные, включая объем и тип физической подготовки, проводился общий осмотр с измерением артериального давления.

Инструментальные методы исследования включали: электрокардиография (ЭКГ): стандартное 12-канальное исследование в покое (аппарат Фукида FX-8322). Исследование проводилось в положении лежа на спине после 10 минут отдыха; эхокардиография (ЭХО-КГ): трансторакальное исследование в покое (аппарат Хитачи V70). Исследование выполнялось в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии (ASE) [9]. Все измерения проводились одним специалистом для минимизации межоператорской вариабельности.

Размеры левого желудочка измерялись методом Тейхольца, так как предполагалось, что у участников будет симметричная сократимость миокарда левого желудочка. Этот метод был выбран благодаря высокой воспроизводимости и меньшей зависимости от качества визуализации. Сократительная функция миокарда оценивалась биплановым методом дисков (модифицированный метод Симпсона). Также измерялись толщина стенок левого желудочка с последующим расчетом

индекса массы миокарда левого желудочка, объем предсердий, базальный и срединный размеры правого желудочка.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета статистических программ. Нормальность распределения данных проверялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Данные с нормальным распределением представлены как среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$). При отклонении от нормального распределения данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха ($Me [Q1-Q2]$).

Для сравнения двух независимых групп по количественным признакам использовался критерий Манна-Уитни. Статистическая значимость различий определялась при $p < 0,05$. Доверительные интервалы (95%) рассчитывались для сравнения исследуемой выборки с популяционными значениями. В случае, если медиана стандартизованного популяционного значения не попадала в доверительный интервал, различия считались статистически значимыми.

Полученные результаты и их обсуждение. Из анкетных данных исследуемых основной группы выявлено, что системные плановые занятия включают разнонаправленные нагрузки не менее 3 часов в день и не менее 15 часов в неделю. В разные дни бойцы занимаются единоборствами, огневой подготовкой, тактической подготовкой, беговыми марафонами, маршами и силовыми упражнениями на тренажерах. Согласно рекомендациям ESC по спортивной кардиологии и физическим тренировкам (2020), при продолжительности тренировок более 10 часов в неделю спортсменов можно считать высококвалифицированными (национальные сборные, олимпийские сборные, профессиональные спортсмены) [3]. Таким образом, исследуемые основной группы соответствуют категории высококвалифицированных атлетов.

Клинические данные: участники обеих групп не предъявляли жалоб, связанных с сердечно-сосудистой системой. При измерении артериального давления значимых отклонений от нормы не выявлено.

По результатам электрокардиографии (ЭКГ) в основной группе у всех участников зарегистрирован синусовый ритм. У 17 человек (48%) выявлена брадикардия (пульс в пределах 50–60 ударов в минуту), у 3 человек (8%) — неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

В контрольной группе у всех участников также зафиксирован синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 60–90 ударов в минуту; нарушений проводимости не выявлено.

Результаты эхокардиография (ЭХО-КГ) приведены в таблице, установлено следующее. Левый желудочек (ЛЖ). Медианные значения конечно-диастолического размера (КДР) в основной группе составили 57,5 [48; 61] мм. У 17 человек (46%) значения КДР находились в диапазоне 59–61 мм, что может свидетельствовать о незначительной дилатации полости. В контрольной группе медианные значения КДР составили 51 [47; 56] мм, что достоверно ниже ($p < 0,05$).

Таблица – Данные эхокардиографического исследования.

Показатель		Основная группа	Контрольная группа
Конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР), мм		57,5 [48;61]*	51 [47; 56]*
Конечно-систолический размер левого желудочка (КСР), мм		38 [30; 39]	31,1 [29; 34]
Толщина межжелудочковой перегородки (МЖП), мм		8,4 [8; 9]	8 [8; 9]
Толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), мм		8,2 [7; 9]	7,9 [7; 9]
Фракция выброса, биплановый метод Симпсона, %		59,5 [54; 62]	60,4 [53; 61]
Объем левого предсердия, мл/м ²		27 [17; 39]*	21,5 [17; 27]*
Объем правого предсердия, мл/м ²		25,5 [20; 39]*	20,3 [16; 26]*
Размеры правого желудочка:	базальный размер, мм	45,5 [37; 49]*	37,5 [33; 42]*
	средний размер, мм	35,5 [31; 42]*	30,3 [27; 33]*
Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), г/м ²		90 [70; 106]*	78,3[69; 100]*

Примечание: * -изменения показателей статистически достоверны (p<0,05)

Толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) находилась в пределах нормы в обеих группах, достоверных различий не выявлено.

Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) в основной группе составил 90 [70; 106] г/м², что достоверно выше, чем в контрольной группе (78,3 [69; 100] г/м²).

Фракция выброса левого желудочка находилась в пределах нормы: 59,5 [54; 62]% в основной группе и 60,4 [53; 61]% в контрольной группе. Локальных и глобальных нарушений сократимости не выявлено.

Правый желудочек (ПЖ). Медианные значения базального размера ПЖ в основной группе составили 45,5 [37; 49] мм. У 21 человека (56,7%) значения превышали 41 мм, что свидетельствует о дилатации полости. В контрольной группе медианные значения базального размера ПЖ составили 37,5 [33; 42] мм (p < 0,05).

Срединный размер ПЖ в основной группе составил 35,2 [31; 42] мм, у 19 человек (51%) значения превышали 35 мм. В контрольной группе медианные значения составили 30,3 [27; 33] мм (p < 0,05).

Признаков утолщения стенки ПЖ (более 5 мм) и аневризматических расширений не выявлено.

Предсердия. Объем левого предсердия (ЛП) в основной группе составил 27,3 [17; 38] мл/м², у 5 человек (13%) выявлено незначительное расширение полости (34–38 мл/м²). В контрольной группе объем ЛП составил 21,5 [17; 27] мл/м² (p < 0,05).

Объем правого предсердия (ПП) в основной группе составил 26,7 [17; 38] мл/м², у 6 человек (16%) выявлены признаки незначительной дилатации (33–38 мл/м²). В контрольной группе объем ПП составил 20,3 [16; 26] мл/м² (p < 0,05).

Признаков легочной гипертензии не выявлено: расчетное давление в легочной артерии не превышало 30 мм рт. ст. Клапанный аппарат: значимых клапанных патологий и пороков развития в обеих группах не выявлено.

Изменения, выявленные при эхокардиографии у исследуемых основной группы, можно связать с нагрузкой объемом, характерной для физических упражнений на выносливость. При изотонических упражнениях происходит устойчивое увеличение сердечного выброса при нормальном или сниженном сопротивлении периферических сосудов. Это приводит к увеличению объема крови, поступающей в сердце, и вовлекает все четыре камеры [7]. В нашем исследовании выявлены достоверно большие размеры полостей предсердий и желудочков в основной группе по сравнению с контрольной. Наиболее распространенным изменением была дилатация полости правого желудочка, что согласуется с данными других исследований [7, 8, 10, 11, 13]. Это связано с анатомическими особенностями ПЖ: неправильной формой, более тонкими стенками и меньшей физиологической нагрузкой по сравнению с левым желудочком. У менее чем половины исследуемых основной группы выявлена дилатация полости левого желудочка. При этом утолщения стенок ЛЖ и признаков гипертрофии миокарда не обнаружено. Такие изменения характерны для нагрузок, преимущественно направленных на выносливость, и согласуются с данными других исследований [2, 6, 12].

Брадикардия и неполная блокада правой ножки пучка Гиса, выявленные у части участников основной группы, являются типичными адаптивными изменениями у лиц с высокой физической активностью [1]. Эти изменения косвенно указывают на структурные изменения правого желудочка.

Наблюдаемые изменения требуют дифференциальной диагностики с такими состояниями, как дилатационная кардиомиопатия и аритмогенная дисплазия правого желудочка. Интенсивные и длительные тренировки могут вызывать изменения в сердце, которые в сочетании с кардиомиопатией могут привести к внезапной сердечной смерти во время тренировки или соревнований [5, 7].

Электрокардиография имеет ограниченную диагностическую ценность при оценке гипертрофии отделов сердца, дилатации полостей и работы клапанного аппарата. Поэтому у спортсменов и пациентов с подозрением на генетически обусловленные заболевания сердца рекомендуется проводить скрининговую эхокардиографию.

Выводы. У сотрудников специальных подразделений МВД и Росгвардии выявлены достоверные изменения в структуре сердца, включая увеличение размеров камер (левого и правого желудочков, предсердий).

Установлено, что индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) в основной группе достоверно выше, чем в контрольной, при этом фракция выброса оставалась в пределах нормы. Это подтверждает адаптацию сердца к интенсивным физическим нагрузкам без признаков патологической гипертрофии или снижения сократительной функции.

Выявленные изменения (дилатация полостей сердца, брадикардия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса) связаны с профессиональными нагрузками, включая ежедневные разнонаправленные физические тренировки и выполнение боевых задач.

Литература / References.

1. Вахненко Ю.В., Доровских И.Е., Гордиенко Е.Н., Черных М.А. Некоторые актуальные аспекты проблемы «спортивного сердца» (обзор литературы). Часть II // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2021. – № 79. – С. 127–140. doi: 10.36604/1998-5029-2021-79-127-140.
2. Гаврилова Е.А., Загородный Г.М. Ремоделирование сердца спортсмена в зависимости от направленности тренировочного процесса // Прикладная спортивная наука. – 2019. – Т. 1, № 9. – С. 49–57.
3. Рекомендации ESC по спортивной кардиологии и физическим тренировкам у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2020 // Российский кардиологический журнал. – 2021. – Т. 26, № 5. – С. 4488. doi: 10.15829/1560-4071-2021-4488.
4. Carbone A., D'Andrea A., Riegler L. et al. Cardiac damage in athlete's heart: When the "supernormal" heart fails! // World J Cardiol. – 2017. – Vol. 9, № 6. – P. 470–480. doi: 10.4330/wjc.v9.i6.470.
5. Fogante M., Agliata G., Basile M.C. et al. Cardiac Imaging in Athlete's Heart: The Role of the Radiologist // Medicina (Kaunas). – 2021. – Vol. 57, № 5. – P. 455. doi: 10.3390/medicina57050455.
6. Grazioli G., Merino B., Montserrat S. et al. Usefulness of echocardiography in preparticipation screening of competitive athletes // Rev Esp Cardiol (Engl Ed). – 2014. – Vol. 67, № 9. – P. 701–705. doi: 10.1016/j.rec.2013.11.023.
7. Khan A.A., Safi L., Wood M. Cardiac Imaging In Athletes // Methodist Debakey Cardiovasc J. – 2016. – Vol. 12, № 2. – P. 86–92. doi: 10.14797/mdcj-12-2-86.
8. King G., Wood M.J. The right ventricle of the elite high end endurance athlete cannot be underestimated // J Am Soc Echocardiogr. – 2012. – Vol. 25, № 3. – P. 272–273. doi: 10.1016/j.echo.2012.01.018.
9. Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // J Am Soc Echocardiogr. – 2015. – Vol. 28, № 1. – P. 1–39.e14. doi: 10.1016/j.echo.2014.10.003.
10. Neilan T.G., Januzzi J.L., Lee-Lewandrowski E. et al. Myocardial injury and ventricular dysfunction related to training levels among nonelite participants in the Boston marathon // Circulation. – 2006. – Vol. 114, № 22. – P. 2325–2333. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.647461.
11. Oxborough D., Sharma S., Shave R. et al. The right ventricle of the endurance athlete: the relationship between morphology and deformation // J Am Soc Echocardiogr. – 2012. – Vol. 25, № 3. – P. 263–271. doi: 10.1016/j.echo.2011.11.017.
12. Pelliccia A., Di Paolo F.M., Corrado D. et al. Evidence for efficacy of the Italian national preparticipation screening programme for identification of hypertrophic cardiomyopathy in competitive athletes // Eur Heart J. – 2006. – Vol. 27, № 18. – P. 2196–2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehl137
13. Teske A.J., Prakken N.H., De Boeck B.W.L. et al. Effect of long term and intensive endurance training in athletes on the age related decline in left and right ventricular diastolic function as assessed by Doppler echocardiography // Am J Cardiol. – 2009. – Vol. 104, № 8. – P. 1145–1151. doi: 10.1016/j.amjcard.2009.05.066.

Abstract.

Rogachikov A.I., Uryasev O.M., Buzynin V.I., Pyko A.A., Kuzina U.V., Bychenkov N.V.

Echocardiographic changes and cardiac adaptation to physical loads in employees of special units of the Ministry of Internal Affairs and the National Guard of Russia.

Ryazan State Medical University

Background: Employees of special units of the Ministry of Internal Affairs and the National Guard of Russia are exposed to intense physical loads, which require high endurance and cardiovascular adaptation. However, such adaptation may mimic pathological conditions, such as cardiomyopathies, complicating differential diagnosis. This study aimed to investigate echocardiographic changes and

cardiac adaptation in these individuals compared to a control group.

Methods: The study included 37 male employees of special units (mean age 38 ± 6 years) with regular physical activity of at least 15 hours per week and 33 age- and BMI-matched controls (mean age 37 ± 7 years) without regular exercise. All participants underwent electrocardiography (ECG) and transthoracic echocardiography (TTE). Left ventricular (LV) dimensions were measured using the Teichholz method, and systolic function was assessed using the modified Simpson's biplane method. Statistical analysis was performed using Statistica v. 6.0.

Results: In the main group, 48% had sinus bradycardia (heart rate <60 bpm), and 8% had incomplete right bundle branch block. Echocardiography revealed significantly larger LV end-diastolic dimensions (57.5 [48; 61] mm vs. 51 [47; 56] mm, $p < 0.05$) and right ventricular (RV) basal dimensions (45.5 [37; 49] mm vs. 37.5 [33; 42] mm, $p < 0.05$) compared to controls. LV ejection fraction was within normal limits in both groups (59.5 [54; 62]% vs. 60.4 [53; 61]%). Signs of RV and left atrial dilation were observed in 56.7% and 13% of the main group, respectively. No significant valvular pathologies were detected.

Conclusion: Employees of special units exhibit echocardiographic changes consistent with volume load adaptation, including chamber dilation and increased LV mass index.

Keywords: echocardiography, cardiac adaptation, physical loads, heart chamber dilation, bradycardia, cardiovascular system.

Сведения об авторах: Рогачиков Алексей Иванович – к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, purity22@ Rambler.ru; Урясьев Олег Михайлович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, urayasev08@yandex.ru; Бузынин Владимир Иванович – начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области», полковник внутренней службы, vladimir230569@gmail.com; Пыко Андрей Александрович – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, pyko_andrei@mail.ru; Кузина Юлия Валерьевна – начальник поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области», yulikuzina@gmail.com; Быченков Николай Владимирович – врач функциональной диагностики поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области», bychenkov.nikolay@bk.com

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 30.12.2024; одобрена рецензентами и принята к публикации 11.02.2025.

*Д.С. Авданина, М.Н. Муравицкая, А.А. Пашкова,
С.Н. Лагутина, А.А. Бугровская*

Клинический случай: пациент с генерализованным атеросклерозом и коморбидной патологией

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Представлен клинический пациентки, 72 лет с генерализованным атеросклерозом, гипертонической болезнью без достижения целевого уровня АД, ИБС: Атеросклерозом атеросклеротическим, сахарным диабетом 2 типа с поражением органов-мишеней, ХСН. Нежелание больного получать большое количество препаратов, высокая их стоимость, неэффективность гиполипидемической, плановой гипотензивной, дезагрегантной, гипогликемической терапии коморбидной патологии с целью индивидуальной профилактики ишемического инсульта/инфаркта миокарда ввиду нерегулярного приема препаратов привели к формированию генерализованного атеросклероза, гемодинамически значимого атеросклероза правой бедренной, обеих подколенных артерий, правой внутренней сонной артерии, недостижению целевого уровня АД, появлению и прогрессированию ХСН. Пациентка имеет экстремальный риск сердечно-сосудистых осложнений, который может быть реализован в настоящее время, что диктует необходимость пересмотра фармакотерапии коморбидной патологии.

Ключевые слова: атеросклероз, коморбидная патология, риск сердечно-сосудистых осложнений, фармакотерапия.

Актуальность. Повышенные уровни АД имеют прямую и независимую связь с частотой развития большинства сердечно-сосудистых событий (геморрагического инсульта, ишемического инсульта, инфаркта миокарда, внезапной смерти, сердечной недостаточности и заболеваний периферических артерий), а также терминальной почечной недостаточности [2, 4]. Все больше данных свидетельствуют о тесной связи артериальной гипертензии с увеличением частоты развития фибрилляции предсердий [2, 5], а также когнитивной дисфункции и деменции. По данным крупнейшего эпидемиологического исследования (Framingham Study), уровень ТГ более 1,7 ммоль/л означает достоверно более высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений [1, 3].

Клинический случай. Пациентка Т., 72 лет. Пенсионерка.

Жалобы на: повышение артериального давления максимально до 220/120 мм.рт.ст., частые головные боли в затылочной области, субъективное головокружение, нарушение координации движений, снижение памяти, невнимательность, ощущение жара, потливость при повышении АД, боли в правой нижней конечности при ходьбе на дистанцию до 20 м.

Анамнез заболевания: С 2010 г. начали беспокоить опоясывающие боли в области пупка, правом и левом подреберьях, отмечалось повышение уровня глюкозы до 13,3 ммоль/л. Амбулаторно был поставлен диагноз: Хронический панкреатит с внешне- и внутрисекреторной недостаточностью, обострение. Хронический эрозивный гастрит, ассоциированный с *Helicobacter pylori*. Сахарный диабет 2 типа, целевой HbA1c < 7,0%. Назначен диабетон МВ в дозе 60 мг раз в сутки, глюренорм в дозе 30 мг х 1раз в сутки, метформин в дозе 1г х 3р в сутки. В 2021г. перенесла коронавирусную

инфекцию, была госпитализирована в стационар БСМП №8, где находилась с 05.11.2021. по 17.11.2021. С 2021г. стала отмечать боли в нижних конечностях при ходьбе. За медицинской помощью не обращалась, не обследовалась.

С 2014г. стала отмечать повышение артериального давления до 150/90 мм.рт.ст., принимала папазол в дозе 30 мг, что приводило к незначительному улучшению самочувствия. При обследовании выявлена дислипидемия IIb, гемодинамически незначимый дефект ВСА справа (35%). Рекомендованную плановую гипотензивную и гиполипидемическую терапию регулярно не принимала (эналаприл в дозе 5 мг x 2 раза в сутки, бисопролол 5 мг раз в сутки). В 2023 г. стали отмечаться подъемы АД до 200/100 мм.рт.ст., вызывала скорую помощь, бригадой скорой медицинской помощи вводился внутривенно клофелина (0,1мг/мл), далее участковый терапевт рекомендовал клофелин в таблетках (75мкг раз в сутки), что не привело к значительному улучшению самочувствия. Через 3 месяца в лечение включен моксонидин в дозе 0,4 мг в сутки при резком повышении АД.

В 2023г. стали прогрессировать нарушения памяти на недавние события, снижение критического отношения к себе, неустойчивость, шум и тяжесть в голове, нарушения сна. Была консультирована неврологом. Выявлена ЦВБ: Дисметаболическая энцефалопатия с интермиттирующими вестибулярными нарушениями и мнестическими расстройствами. Назначен мемантин в дозе 10 мг 1 раз в сутки.

С 27.06.23 по 06.07.23г. находилась на лечении в отделении сосудистой хирургии с диагнозом: Атеросклероз аорты, коронарных, церебральных и периферических артерий. Стеноз ВСА слева 70%, справа 95%. ХНМК-1. Окклюзия ПБА и стенозы артерий голени с обеих сторон. ХИНК-26. Гипертоническая болезнь 3 ст., риск ССО-4. Н 1. ФК 2. Сахарный диабет, 2тип, субкомпенсация. 30.06.23г. операция - эверсионная каротидная эндартерэктомия из правой ВСА.

Проведена коррекция терапии: ателолол+хлорталидон (100 мг+25 мг раз в сутки), эналаприл (10 мг x 2 раза в сутки), аторвастатин 20 мг раз в сутки, сулодексид в/в 20 дней, далее по 1 таб. x 2 раза в сутки - 1 месяц, 2 курса в год, цилостазол 100 мг x 2 раза в сутки - 3 месяца. Регулярно препараты не получала по нежеланию принимать большое количество препаратов, из-за того, что эффекта лечения пациентка не видела. Целевое АД по-прежнему достигнуто не было. С ноября 2023г. был рекомендован амлодипин+валсартан+ гидрохлоротиазид в дозе 10 мг+160 мг+25 мг. Самостоятельно без видимых на то причин прекратила применение препарата в середине декабря 2023г.

19.10.2023. консультирована ангиохирургом ВОКБ №1, был поставлен диагноз: Атеросклероз, окклюзия БА справа 3 ст. Стеноз ВСА слева 70%, КЭЭ справа. Проведена эверсионная каротидная эндартерэктомия ВСА слева 02.02.2024г., бедренно-подколенное шунтирование справа 25.03.2024г.

Анамнез жизни: Туберкулез, венерические, психоневрологические заболевания отрицает. Травмы, ранения: отрицает. Операции: Эверсионная каротидная

эндартерэктомия (ЭКЭ) справа в 2023г. Аллергологический анамнез отягощен: аллергическая реакция по типу крапивницы/анафилактического шока на трентал, эуфиллин, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин. Гемотрансфузии отрицает. Инвалидность: нет. Курение: не курит. Алкоголь: отрицает. Наркотики: отрицает. Социальные условия: удовлетворительные.

Объективный осмотр: Общее состояние: удовлетворительное. Сознание ясное. Рост-164 см, вес-80 кг. ИМТ – 29 кг/м². Температура - 36,6°С. Кожные покровы: чистые, кожа обеих стоп гиперемирована, на пальцах – гиперемия, шелушение, эрозивные дефекты. Варикозно расширенные вены нижних конечностей. Зев: чистый. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. Система органов дыхания: Дыхание поверхностное. ЧД - 17/мин Сатурация 98%. Сравнительная перкуссия легких: ясный легочный звук по всем легочным полям. Аускультация легких: дыхание везикулярное. Хрипы: не выслушиваются. Система органов кровообращения: верхушечный толчок смещен влево. Границы относительной тупости сердца: левая - 5 межреберье по среднеключичной линии, верхняя - 3 межреберье, правая - 4 межреберье по правому краю грудины. Тоны сердца: ритмичные, приглушены. Акцент 2 тона над аортой. Шумы: систолический шум в I точке аускультации. ЧСС: 70 уд/мин. АД: 175/90 мм рт.ст. Пульс 70 в 1 мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Система органов пищеварения: язык чистый, влажный. Живот мягкий, при поверхностной пальпации безболезненный по всей поверхности. Печень не пальпируется. Периферических отеков: нет. Эндокринная система: щитовидная железа не пальпируется. Зоб: нет. Питание: удовлетворительное. Оволосение: по женскому типу. Система органов мочевого выделения: почки не пальпируются. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул: оформленный, регулярный. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Лабораторные исследования.

Данные показателей общего анализа крови в динамике на фоне лечения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты лабораторных показателей общего анализа крови исследуемой группы пациентов через 6 недель и 6 месяцев от начала лечения

Показатель	Исходное значение	Через 6 недель от начала лечения	Через 6 месяцев от начала лечения
Гемоглобин (Hb), г/л	126	124	129
Эритроциты (RBC), 10 ¹² /л	3,65	3,7	3,7
Цветовой показатель	1,0	1,0	1,0
Лейкоциты (WBC), 10 ⁹ /л	6,6	6,4	7,0
Палочкоядерные нейтрофилы, %	1	1	2
Сегментоядерные нейтрофилы, %	58	57	63
Эозинофилы (EOS), %	1	2	2
Лимфоциты (LYM), %	34	25	30
Моноциты (MON), %	6	4	8
СОЭ (ESR), мм/час	7	6	8

Общий анализ мочи: цвет – соломенно – желтый, удельный вес – 1030, белок – нет, эпителий плоский – 2-3 в п/зр., эритроциты – нет, лейкоциты – 1-2 в п/зр., сахар – ++, цилиндры – нет, слизь – нет, бактерии – нет.

Данные показателей биохимического анализа крови в динамике на фоне лечения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты лабораторных показателей биохимического анализа крови исследуемой группы пациентов через 6 недель и 6 месяцев от начала лечения

Показатель	Исходное значение	Через 6 недель от начала лечения	Через 6 месяцев от начала лечения
Глюкоза, ммоль/л	9,2	7,9	6,5
Гликированный гемоглобин, %	7,2	7,0	7,0
КФК, Ед/л	21	25	29
АСТ, Ед/л	16	19	20
АЛТ, Ед/л	11	15	17
Амилаза, Ед/л	38	32	35
Билирубин общий, мкмоль/л	11,0	9,0	9,3
Креатинин, мкмоль/л	74	72,5	71
Мочевина, ммоль/л	4	3,8	3,8
СКФ, мл/мин/1,73м ²	34	72	30
Белок общий, г/л	66	67	72
Холестерин общий, ммоль/л	5,2	4,9	4,4
Триглицериды, ммоль/л	3,7	2,1	1,55
ЛПВП, ммоль/л	1,09	1,15	1,23
ЛПНП, ммоль/л	2,11	1,2	0,9
К ⁺ , ммоль/л	3,3	3,4	3,4
Na ⁺ , ммоль/л	137	139	138

Коагулограмма: ПТИ- 103%, МНО-0,95 ед, АЧТВ 21 сек., фибриноген А - 3,4 г/л, гематокрит 35%.

Инструментальные исследования.

ЭКГ: Ритм синусовый, ЭОС отклонена влево, умеренные изменения задней стенки левого желудочка.

ЭхоКГ: Дилатация левого предсердия. Незначительно утолщена МЖП на базальном уровне. Масса миокарда умеренно увеличена ИММ ЛЖ- 122,00 г/м². Общая сократимость миокарда левого желудочка удовлетворительная, ФВ - 60 %. Зон нарушения локальной сократимости миокарда левого желудочка не выявлено. Диастолическая функция левого желудочка нарушена по первому типу. Аорта, створки аортального, митрального клапанов уплотнены. Незначительная митральная и трикуспидальная регургитации. СДЛА 19 мм.рт.ст.

УЗДГ брахиоцефальных сосудов: Стеноз внутренней сонной артерии слева 70%, справа 95%.

Ультразвуковое ангиосканирование с доплерографией и цветным картированием кровотока вен нижних конечностей: Данных за тромбоз глубоких и подкожных вен нижних конечностей не выявлено. Варикозное расширение вен системы БПВ с обеих сторон с наличием патологических перфорантных вен на голени.

Ангиография нижних конечностей: Гемодинамически значимое поражение бедренно-подколенных сегментов обеих нижних конечностей (70%).

Электронейромиография: ЭНМГ-признаки грубого аксонального поражения длинных сенсорных и моторных волокон правого малоберцового и большеберцового нервов с отсутствием проведения возбуждения по поверхностным моторным волокнам правого малоберцового и большеберцового нервов.

Диагноз: Генерализованный атеросклероз аорты, коронарных, церебральных и периферических артерий: правой бедренной, обеих подколенных артерий с окклюзией. Ишемия правой нижней конечности III ст. Стеноз внутренней сонной артерии справа 95%, слева 70%. ИБС: кардиосклероз атеросклеротический. Гипертоническая болезнь III стадии. Целевой уровень АД не достигнут. Смешанная гиперлипидемия. Сахарный диабет 2-го типа, целевой уровень гликированного гемоглобина < 8,0%. ГЛЖ. ЦВБ: Дисметаболическая энцефалопатия с интермиттирующими вестибулярными нарушениями и мнестическими расстройствами. ХБП С2 А? (требуется уточнения). ХСНсФВ I стадии. II ФК. Риск экстремальный.

Данный клинический случай демонстрирует прогрессирование атеросклероза с постепенным поражением аорты, коронарных, церебральных и периферических артерий: правой бедренной, обеих подколенных артерий с развитием последовательным развитием сначала гемодинамически незначимого, далее – с формированием гемодинамически значимого дефекта артерий на фоне отказа от гиполипидемической терапии. Целевой уровень ЛПНП < 1,0 ммоль/л не достигнут на фоне нерегулярного приема гиполипидемической терапии. Целевой уровень АД 130-139/<80 мм рт.ст. по переносимости не достигнут ввиду нерегулярного приема плановой гипотензивной терапии. Больная угрожаема по развитию клинически значимого сердечно-сосудистого заболевания, вызванного атеросклерозом (инфаркт миокарда, ишемический инсульт).

В плане дообследования необходимо провести: общий анализ крови в динамике, общий анализ мочи с определением микроальбуминурии (МАУ), определение альбумин/креатинин в разовой порции мочи (ACR), общий белок/креатинин в разовой порции мочи (PCR), с целью оценки степени альбуминурии при хронической болезни почек; биохимический анализ крови (глюкоза, HbA1c, АлАТ, АсАТ, общий билирубин, его фракции, мочевины, креатинин, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, мочевая кислота, СРБ, общий белок, электролиты: K⁺, Na⁺), СКФ по формуле СКД-ЕРІ, УЗИ почек, дуплексное сканирование артерий почек, УЗДС брахиоцефальных сосудов, артерий нижних конечностей, кальциевый индекс (КИ) - КТ по Agatston. ЭКГ, СМАД, ЭХО-КГ, МРТ головного мозга, осмотр глазного дна, консультация кардиолога, эндокринолога, нефролога, окулиста, невролога.

В настоящее время необходимо провести коррекцию терапии: валсартан+ сакубитрил 100 мг (51,4 + 48,6 мг) x 2 раза в сутки, через 2 недели увеличение дозы до 200 мг (102,8 + 97,2 мг) x 2 раза в сутки, амлодипин 10 мг 1 раз в сутки, спиронолактон 25 мг x1 раз в сутки, метформин 1000 мг x 2 раза в сутки, дапаглифлозин 10 мг раз в

сутки, увеличение дозы аторвастатина до 80 мг раз в сутки, эзетимиб 10 мг раз в сутки, фенофибрат 145 мг раз в сутки, сулодексид по 1 таб. 2 раза в сутки - один месяц, 2 курса в год, кардиомагнил 75 мг раз в сутки, моксонидин 0,4 мг под язык при резком повышении АД.

Выводы. Представленный клинический случай продемонстрировал необходимость своевременной диагностики, раннего назначения гиполипидемической, плановой гипотензивной, дезагрегантной, гипогликемической терапии коморбидной патологии с целью индивидуальной профилактики ишемического инсульта/инфаркта миокарда.

Литература / References.

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Дедов И.И. [и др.] // Сахарный диабет. – 2023. - №26(2). - 236 с.
2. Артериальная гипертензия у взрослых: клинические рекомендации. - 2024. - с. 220 с.
3. Нарушения липидного обмена: клинические рекомендации. - 2023. – 103 с.
4. Нарушения липидного обмена в структуре коморбидной патологии: современные принципы диагностики, лечения и профилактики на амбулаторном этапе / М.Н. Муравицкая // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 2024. - Т. 2. - № 2. - С. - 8-13.
5. Сравнительная оценка рисков развития фатальных и нефатальных сердечно - сосудистых событий при использовании шкал SCORE/SCORE2 у пациентов с сердечнососудистой патологией / С.Н. Лагутина // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2023. – Т. 24, № 3 (сквозной номер 93). - С. 52-60.

Abstract.

Avdanina D.S., M.N. Muravitskaya, A.A. Pashkova, S.N. Lagutina, A.A. Bugrovskaya
Clinical case: a patient with generalized atherosclerosis
and comorbid pathology

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

A portrait of a 72-year-old patient with generalized atherosclerosis, hypertension without achieving the target blood pressure level, coronary heart disease: atherosclerotic atherosclerosis, type 2 diabetes mellitus with target organ damage, CHF is presented. The patient's unwillingness to receive a large number of drugs, their high cost, ineffectiveness of hypolipidemic, planned hypotensive, disaggregant, hypoglycemic therapy of comorbid pathology for the purpose of individual prevention of ischemic stroke / myocardial infarction due to irregular drug intake led to the formation of generalized atherosclerosis, hemodynamically significant atherosclerosis of the right femoral, both popliteal arteries, right internal carotid artery, failure to achieve the target level Blood pressure, the appearance and progression of CHF. The patient has an extreme risk of cardiovascular complications, which can be realized at the present time, which dictates the need to review the pharmacotherapy of comorbid pathology.

Keywords: atherosclerosis, comorbid pathology, risk of cardiovascular complications, pharmacotherapy.

Сведения об авторах: Муравицкая Марина Николаевна – к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, mnmuravitskaya@mail.ru. Пашкова Анна Александровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, apashkova@vrngmu.ru; Лагутина Светлана Николаевна – к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, svlagutina97@mail.ru; Авданина Дарья Сергеевна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, avdaninad@yandex.ru; Бугровская Анна Андреевна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, annabvss@yandex.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Н.В. Евдокимова, Д.К. Каплина

Диабулимия - расстройство пищевого поведения первого типа (обзор литературы)

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России

Резюме. Диабулимия — новое осложнение сахарного диабета 1 типа, с которым сталкивается треть пациентов в возрасте от 15 до 30 лет. Однако термин «диабулимия» до сих пор не соотносится официальным диагнозом. Эта проблема рассматривается как повторяющееся, неправильное, компенсаторное поведение, связанное с отказом от инсулина в целях контроля массы тела. Стандартные методы диагностики и лечения расстройств пищевого поведения показали свою неэффективность при «диабулимии». Описаны возможные предрасполагающие факторы, механизмы развития, а также методы диагностики, лечения и профилактики.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа; расстройство пищевого поведения; диабулимия; неудовлетворенность телом.

Актуальность. В настоящее время известно, что примерно у трети людей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 15 до 30 лет наблюдаются нарушения пищевого поведения (РПП) [1]. Это связано с тем, что пациентам необходимо регулярно контролировать массу тела, уровень сахара крови и ежедневно несколько раз в день делать инъекции инсулина [2].

РПП при СД1 могут выражаться в виде приверженности к экстремальным диетам, самостоятельного ограничения инсулина, переедания, намеренного вызова рвоты, злоупотребления слабительными, чрезмерных физических нагрузок и других дезадаптивных форм поведения [3,4]. Диабулимия относится к расстройству пищевого поведения, при котором люди с СД1 намеренно манипулируют дозами инсулина для контроля массы тела [5]. Подростки и молодые люди с этой проблемой имеют высокий риск развития диабетического кетоацидоза (ДКА) и даже летального исхода [3]. Некоторые авторы считают, что продолжительность жизни таких пациентов на 13 лет короче [6,1]. В современной отечественной литературе практически нет систематизированной информации о диабулимии.

Термин «диабулимия». Это осложнение, связанное с сахарным диабетом 1 типа, которое возникает в результате преднамеренного введения пациентом недостаточной дозы инсулина или пропуском инъекций с целью похудения. На сегодняшний день диабулимия не является официально признанным диагнозом в области расстройств пищевого поведения. Отказ от инсулина ради контроля веса рассматривается как форма злоупотребления лекарствами, которая характеризуется повторяющимся и компенсаторным поведением [5].

В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам пятого издания (DSM-V) «диабулимия» относится к категории «неуточнённые расстройства пищевого поведения и питания» (UFED) под кодом 307.50. В Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) она

классифицируется как «расстройства пищевого поведения неуточнённые» под кодом F50.9.

В 2017 году в рекомендации по лечению расстройств пищевого поведения Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) впервые включили раздел о диабете. В него были добавлены рекомендации о том, как лучше лечить самостоятельное ограничение инсулина пациентами [7].

Несмотря на отсутствие официального диагноза «Диабулимия», в последние годы эта проблема привлекла внимание прессы и получила признание в медицинских и психиатрических сообществах. В 2017 году вышел документальный фильм BBC об этом расстройстве под названием «Диабулимия: самое опасное расстройство пищевого поведения в мире» [8]. В 2019 году исследователи из Королевского колледжа Лондона получили 1,25 миллиона фунтов стерлингов на лонгитудинальное исследование диабулимии [8].

Предрасполагающие факторы. В нескольких исследованиях сообщалось, что страх набора массы тела является основной причиной возникновения неправильного использования инсулина [9]. Кроме того, в одном из исследований участники, которые пропускали инсулин, продолжали делать это из-за быстрой потери массы тела и последующих положительных комментариев, которые они получали. Они считали, что у них был «секретный трюк», и чувствовали, что контролируют свое тело. Пациенты зачастую не имели понятия о долгосрочных последствиях пропуска инсулина, пока у них не развивались серьезные осложнения [9].

Иногда причиной развития диабулимии становится давление близких родственников, критикующих избыточную массу тела, появившуюся у пациента на фоне инсулинотерапии [10].

На поведенческие особенности, связанные с развитием этого типа расстройства пищевого поведения, влияют такие факторы, как женский пол, взаимоотношения в семье и с друзьями, культурные аспекты, а также условия окружающей среды, включая СМИ [11].

Есть особенности течения сахарного диабета 1 типа, которые могут повысить риск развития РПП. Среди них — более высокий индекс массы тела (ИМТ), переживания по поводу внешнего вида и веса, сложности в принятии заболевания. Из-за лечения инсулином подростки с СД1 часто видят, что их масса тела значительно увеличивается между подростковым возрастом и ранней взрослой жизнью. Это может усугубить неудовлетворенность телом и привести к развитию РПП [8]. Исследование в Центральном университете Ланкашира, Великобритания, выявило самые частые причины развития диабулимии: потеря веса (78%), ненависть к диабету и тяга к самоповреждению [8]. Участники данного исследования отмечали травмы, сопутствующие психические заболевания и чувство отсутствия поддержки, как основные факторы, способствующие неправильному приему инсулина [8].

Также существует гипотеза «двойного удара»: когда предрасположенность или уже существующие РПП усугубляются постановкой диагноза диабета 1 типа [8].

Механизм развития. Масса тела снижается в результате дефицита инсулина в организме до постановки диагноза диабета, и пациенты снова ее набирают с началом лечения инсулином [13]. Это приводит к возникновению дезадаптивного поведения, выражающегося в виде несоблюдения диеты и неудовлетворенности массой тела, что приводит к ограничению или пропуску использования инсулина [14]. Уровень глюкозы в крови повышается, что является причиной быстрого распада белков [8], а также потери калорий из-за глюкозурии (выделения глюкозы с мочой) [15]. В некоторых случаях дефицит инсулина приводит к возникновению кетоацидоза [15].

Новым ключом к пониманию механизмов развития дибулимии стало последнее и самое крупное исследование геномной ассоциации у людей с нервной анорексией. Был выявлен первый значимый локус на уровне генома для этого расстройства — область на 12-й хромосоме, ранее идентифицированная как локус, связанный с диабетом 1 типа и аутоиммунным расстройством [16].

Помимо пропуска инсулина из-за набора массы тела, есть теория развития такого поведения из-за боязни гипогликемии. Негативный, физический и эмоциональный опыт низкого уровня глюкозы крови может привести к убеждению, что это состояние настолько опасное, что его необходимо избегать. Катастрофические мысли о потере контроля во время гипогликемии, а также физические ощущения человека при высоком или нормальном уровне сахара в крови поддерживают этот цикл. Еще одна причина избегать гипогликемии - это опыт данного состояния, провоцирующий переживание. Последующие негативные эмоции гнева, депрессии, разочарования и тревоги, а также чувство потери контроля над приемом пищи провоцируют ограничение пищи (для похудения) [13].

Известен механизм передозировки инсулина для снижения до уровня гипогликемии и переживания «эмоционального онемения», которое временно снижает негативные эмоции, или разрешение себе «сладких лакомств», а также занятия спортом вместо введения инсулина для контроля уровня сахара в крови [13].

Исследователи Королевского колледжа Лондона представили модель развития РПП при СД1 [13] (рис. 1).

Методы диагностики. Методы стандартной диагностики РПП не подходят при наличии сахарного диабета 1 типа. Например, опросник изучения пищевого расстройства (Eating Disorder Examination Questionnaire, EDE-QS), а также другие методы оценки психического здоровья: ММРІ (Миннесотский многофазный личностный опросник), НАМ-А (Шкала оценки тревожности Гамильтона), НАМ-D (Шкала оценки депрессии Гамильтона), Y-BOCS (Шкала Йеля-Брауна для оценки обсессивно-компульсивного расстройства) могут либо излишне негативно интерпретировать поведение, связанное с контролем сахарного диабета первого типа, либо не учитывать его специфические особенности. Например, они могут не

принимать во внимание намеренный отказ от инсулина и повышение уровня глюкозы в крови с целью снижения веса [3, 5].

Рис. 1. «Модель развития РПП при СД1» [цитата по 13].

The Diabetes Eating Problem Survey – Revised (DEPS-R) - Опросник пищевого поведения при сахарном диабете

The Diabetes Eating Problem Survey – Revised (DEPS-R) является одним из опросников, специфичных для диабета. Стандарты лечения Американской диабетической ассоциации (ADA) рекомендуют оценивать лиц с диабетом 1 типа на предмет РПП с использованием DEPS-R, начиная с 10–12 лет [3].

Недостатком шкалы DEPS-R является то, что общий балл не позволяет различать фенотипы РПП, что может быть важно при оценке риска или определении соответствующего лечения [3]. Также важно учитывать, что отрицательный результат скрининга может отражать то, что респондент стесняется отвечать честно [2].

Rhonda M. Merwin и соавторы провели исследование 326 взрослых людей от 18 до 65 лет с СД1, в котором изучили какие профили DEPS-R соответствуют определенным фенотипам РПП. Все три профиля расстройств имели общие распределения оценок DEPS-R, которые перекрывались и включали оценки выше 20: диапазон оценок DEPS-R «Булимия» = 21–76; диапазон оценок DEPS-R «Компульсивное переедание» = 15–46; диапазон оценок DEPS-R «Переедание» = 6–30 [7].

Исследование сопровождалось гликемическим трехдневным контролем на основе которого была подтверждена клиническая достоверность DEPS-R. Так, профиль Булимия был связан с самым высоким уровнем гликированного гемоглобина и средним уровнем глюкозы в крови за 3-дневный период. Для профиля «Булимия» наиболее характерен высокий балл в вопросах «Я поддерживаю высокий уровень глюкозы в крови, чтобы похудеть» и «Я чувствую себя толстым, когда принимаю весь свой инсулин» [7].

SEEDS (Screen for Early Eating Disorder Signs) - Скрининг на ранние признаки РПП

Опросник SEEDS из 20 пунктов, измеряет три фактора: «Образ тела», «Чувства», «Качество жизни», и оценивает риск расстройств пищевого поведения, не предлагая нездоровых способов контроля массы тела (например, ограничение инсулина). Более высокие баллы указывают на большую неудовлетворённость своим телом, более низкое качество жизни и большие трудности с регулированием эмоций [17].

Суммарные баллы ≤ 68 указывают на низкий риск РПП, баллы 69–84 — на умеренный риск, а баллы ≥ 85 — на высокий риск [17].

Лечение. Лечение остается сложной и трудной клинической проблемой. Инсулинозависимый диабетический пациент, страдающий диабулимией, может значительно больше страдать от медицинских осложнений сахарного диабета. Среди них - ретинопатия, нейропатия, заболевание периферических артерий, нефропатия [5].

Когда РПП обнаруживаются у пациентов с диабетом, лечение должно в первую очередь направлено на регуляцию питания и снижение переедания. Необходимо избегать акцента на диетических ограничениях и снижении массы тела, поскольку они могут усугубить симптоматику расстройств пищевого поведения. Обращая внимание на возможные депрессивные симптомы, лечение также должно быть направлено на развитие здоровых механизмов преодоления трудностей [18].

Исследователи Королевского колледжа Лондона представили модель процесса когнитивно- поведенческой терапии РПП при СД1(рис. 2 [13]).

Комплексный подход к лечению. Медицинские работники, связанные с пациентами с СД1, должны быть бдительны в отношении проблемных пищевых

привычек у своих пациентов, особенно ограниченного питания и пропуска лекарств. Такое поведение может скрывать другие проблемные пищевые привычки, о которых пациенты с диабетом могут неохотно сообщать, например, переизбыток, использование слабительных средств или голодание [18].

Рис. 2. Модель процесса когнитивно-поведенческой терапии РПП при СД1 (цитата по [13]).

Комплексный подход к лечению диабулимии должен учитывать следующее. Проявлять настороженность к случаям необъяснимого повышения гликированного гемоглобина и рецидивирующего диабетического кетоацидоза. Обеспечивать регулярный контроль за принятием инсулина. Ежедневный анализ питания пациента, осмотр места инъекций инсулина, проводить проверку устройств введения и технику введения препарата во время физикального обследования. Правильный подбирать и контролировать схему и дозу заместительной терапии. Проведение диагностики, профилактики и лечения сопутствующих психических заболеваний (расстройства пищевого поведения и депрессии) [2].

Комплексное многопрофильный подход возможен при наличии команды по питанию (диетолог эндокринологического отделения, медсестра и диетолог из отделения, занимающегося расстройствами пищевого поведения), медицинскую команду (эндокринолог/детский эндокринолог, гастроэнтеролог) и психиатрическую команду во главе с психиатром или психологом.

Команда по питанию отвечает за диетологическое образование и реабилитацию [5]. Dr. Ann Goebel-Fabbri, Assistant Professor of Psychiatry of Harvard Medical School, Boston (HMS), которая много лет 16 лет работала психологом в Joslin Diabetes Center, отмечает сложность комплексного подхода терапии сахарного диабета 1 типа и расстройств пищевого поведения. По мнению специалиста, одним из компонентов лечения является сокращение потребления пищи по правилам и поощрение регулярного, интуитивного режима питания, что в корне отличается от основных правил планирования питания при лечении СД1 [19].

Контроль за соблюдением требований терапии включает наблюдение у психиатра, гастроэнтеролога/эндокринолога/ детского эндокринолога и постоянный контроль за приемом лекарств, осуществляемый медсестрами [5]. При лечении диабулимии психотерапия во многом опирается на методы, которые применяются в терапии анорексии и булимии, в частности на когнитивно-поведенческую терапию. Она включает помощь в формировании нового восприятия проблем, связанных с телом, образом тела и набором веса, а также работу с социальными и психологическими стрессами [5].

Профилактика. Для реализации профилактики необходимы более глубокие знания факторов риска, связанных с развитием расстройствами пищевого поведения [18].

Исследователями университета Стэнфорда, Техасского университета в Остине и научно-исследовательского института в Орегоне была разработана программа «Body Project», основанная на когнитивном диссонансе. Она считается «избирательной», а не «универсальной» программой, так как она ориентирована на людей с повышенным риском развития РПП. Например, для тех, кто придерживается идеализированных стандартов худобы и недоволен своим телом [20]. Мероприятия направлены на то, чтобы вызвать когнитивный диссонанс, тем самым способствуя изменению отношения и поведения. Согласно этой теории, люди стремятся поддерживать согласованность

между своим поведением и убеждениями. Выполняя устные, письменные и поведенческие упражнения программы Body Project, участники уменьшают степень принятия образа худого тела как идеального и приводят свои взгляды в соответствие с действиями, направленными против этого образа. В итоге это помогает уменьшить нездоровое стремление контролировать массу тела [20].

Выводы. Диабулимия — новое осложнение СД1, однако до сих пор не является официальным диагнозом. Эта проблема рассматривается как повторяющееся, неправильное, компенсаторное поведение, связанное с отказом от инсулина в целях контроля массы тела.

В качестве основных причин развития этого состояния можно выделить факторы, включающие стереотипы и дезинформацию о диабете (например, в некоторых случаях трудности дифференциальной диагностики между диабетом 1-го и 2-го типов); «неприятие» заболевания и своего тела как медицинской проблемы. Ограничения жизнедеятельности, связанные с СД1 (постоянная сконцентрированность на питании, в том числе тщательный анализ выбора продуктов). Стигматизация проблемы избыточной массы тела и ожирения в обществе. Неблагоприятные семейные факторы (конфликт, трудности в общении и ограничение выбора продуктов питания со стороны лиц, осуществляющих уход). Занятия спортом вместо введения инсулина для контроля уровня сахара в крови, боязнь гипогликемических состояний, генетическая предрасположенность.

Не существует универсального стандартизированного метода диагностики диабулимии, для научных исследований можно использовать зарубежные опросники DEPS-R и SEEDS. Подход к лечению таких пациентов должен быть комплексным с привлечением команды специалистов (эндокринолог/детски эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог, психиатр). Необходимо продолжать изучение особенностей РПП при СД1.

Литература / References.

1. Surgenor LJ, Horn J, Hudson SM. Links between psychological sense of control and disturbed eating behavior in women with diabetes mellitus. Implications for predictors of metabolic control. *J Psychosom Res.* 2002 Mar;52(3):121-8. doi: 10.1016/s0022-3999(01)00243-4.
2. Leith van Heyningen C.D., Manoharan K.S. Diabulimia: an easily missed diagnosis? // *Br J Diabetes.* – 2018. – Vol. 18. – P. 167-170. <https://doi.org/10.15277/bjd.2018.196>
3. Goebel-Fabbri, A. (2017). *Prevention and Recovery from Eating Disorders in Type 1 Diabetes: Injecting Hope* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315710136>
4. Keane, S., Clarke, M., Murphy, M. et al. Disordered eating behaviour in young adults with type 1 diabetes mellitus. *J Eat Disord* 6, 9 (2018). <https://doi.org/10.1186/s40337-018-0194-2>
5. Mafi R., Naqvi A., Jeschke J., Kucharska K. Therapeutic traps in management of diabulimia in acute setting: A case report // *Postępy Psychiatrii i Neurologii.* -2016. – Vol. 25, Is. 2. – P. 124-128. <https://doi.org/10.1016/j.pin.2016.04.003>
6. Deiana V, Diana E, Pinna F, Atzeni MG, Medda F, Manca D, et al. Clinical features in insulin-treated diabetes with comorbid diabulimia, disordered eating behaviors and eating disorders. *Eur Psychiatry.* 2016;33:S81. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.029>
7. Merwin RM, Dmitrieva NO, Moskovich AA, et al. Profiles of disordered eating behaviour in type 1 diabetes using the DEPS-R and behaviour and glycaemic outcomes in a real-life setting. *Diabet Med.* 2024;41:e15314. doi:10.1111/dme.15314
8. Coleman, S.E., Caswell, N. Diabetes and eating disorders: an exploration of ‘Diabulimia’//*BMC Psychol* 8, 101 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40359-020-00468-4>
9. Balfé M, Doyle F, Smith D, Sreenan S, Conroy R, Brugha R. Dealing with the devil: weight loss concerns in young adult women with type 1 diabetes. *J Clin Nurs.* 2013;22(13):2030–8.

<https://doi.org/10.1111/jocn.12231>

10. Kinik M.F., Gönüllü F.V., Vatansever Z., Karakaya I. Diabulimia, a Type I diabetes mellitus-specific eating disorder // Turk Pediatri Ars. – 2017. – Vol. 52(1). – P. 46–49. <https://doi.org/10.5152/turkpediatriars.2017.2366>

11. Rikani A, Choudhry Z, Choudhry AM, et al. A critique of the literature on etiology of eating disorders. Ann Neurosci 2013; 20: 157-61. <https://doi.org/10.5214/ans.0972.7531.200409>

12. Harrison A, Zaremba N, Brown J, et al. A cognitive behavioural model of the bidirectional relationship between disordered eating and diabetes self care in people with type 1 diabetes mellitus. Diabet Med. 2021;38(7):e14578. <https://doi.org/10.1111/dme.15287>

13. Colton P, Rodin G, Bergenstal R, Parkin C. Eating Disorders and Diabetes : Introduction and Overview. Diabetes Spectr 2009; 22: 138-42. <https://doi.org/10.2337/diaspect.22.3.138>

14. Takii M, Uchigata Y, Tokunaga S, et al. The duration of severe insulin omission is the factor most closely associated with the microvascular complications of Type 1 diabetic females with clinical eating disorders. Int J Eat Disord 2008; 41: 259-64. <https://doi.org/10.1002/eat.20498>

15. Kelly SD, Howe CJ, Hendler JP, Lipman TH. Disordered eating behaviors in youth with type 1 diabetes. Diabetes Educ 2005; 31: 572-83. <https://doi.org/10.1177/0145721705279049>

16. Duncan L, Yilmaz Z, Gaspar H, Walters R, Goldstein J, Anttila V, Bulik-Sullivan B, Ripke S; Eating Disorders Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium; Thornton L, Hinney A, Daly M, Sullivan PF, Zeggini E, Breen G, Bulik CM. Significant Locus and Metabolic Genetic Correlations Revealed in Genome-Wide Association Study of Anorexia Nervosa. Am J Psychiatry. 2017 Sep 1;174(9):850-858. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.16121402.

17. Powers MA, Richter S, Ackard D, Craft C. Development and validation of the screen for early eating disorder signs (SEEDS) in persons with type 1 diabetes. Eat Disord. 2016;24(3):271-288. <https://doi.org/10.1080/10640266.2015.1090866>

18. Gagnon C, Bélanger C, Aimé A. Predictors of comorbid eating disorders and diabetes in people with type 1 and type 2 diabetes. Can J Diabetes. 2017;41(1):52–7. <https://doi.org/10.1016/j.cjcd.2016.06.005>

19. Eating disorders and type 1 diabetes: a challenging combination Treasure, Janet The Lancet Diabetes & Endocrinology, Volume 6, Issue 4, 273 [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(18\)30072-X](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30072-X)

20. Paige J, Trojanowski, Rachel E, Frietchen, Blair Harvie, Robyn Mehlenbeck, Sarah Fischer, Internet-delivered eating disorders prevention program for adolescent girls with type 1 diabetes: Acceptable and feasible, Pediatric Diabetes, 10.1111/pedi.13395, 23, 7, (1122-1132), (2022). <https://doi.org/10.1111/pedi.13395>

Abstract.

N.V. Evdokimova, D.K. Kaplina

Diabulimia - eating disorder type 1 (review)

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University

Diabulimia is a new complication of type 1 diabetes mellitus, which affects one third of patients aged 15 to 30 years. However, "diabulimia" is not yet an official diagnosis. This problem is considered as a repetitive, abnormal, compensatory behavior associated with the refusal of insulin in order to control body weight. Standard methods of diagnosis and treatment of eating disorders have shown their ineffectiveness in "diabulimia". This article describes possible predisposing factors, mechanisms of development, as well as methods of diagnosis, treatment and prevention.

Keywords: type 1 diabetes; eating disorder; diabulimia; body dissatisfaction.

Сведения об авторах: Евдокимова Нина Викторовна— к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, E-mail: posohova.nina2014@yandex.ru; Каплина Дарья Константиновна – студент педиатрического факультета ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, E-mail: d.k4plina@yandex.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 21.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 24.02.2025.

Раздел: ПЕДИАТРИЯ

<https://doi.org/10.18499/1990-472X-2025-26-1-64-70>

**Т.В. Чубаров¹, О.Г. Шаршова¹, О.А. Жданова¹, И.Н. Бузулукина¹,
А.А. Измалкова¹, О.Г. Галда²**

**Исследование спексина у детей с ожирением
на фоне терапии аналогом глюкагоноподобного пептида-1**

¹ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,

²ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Резюме. Актуальность. В последнее время частота ожирения среди детского населения неуклонно возрастает. Значительную роль в развитии данной патологии играют адипокины – гормоны, воздействующие на уровень обменных процессов. Одним из таких веществ является спексин, который в настоящее время рассматривается как возможный маркер кардиометаболического риска у пациентов с ожирением.

Цель. Изучение уровня спексина у детей с ожирением при использовании агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 лираглутида.

Материалы и методы. Исследование уровня спексина проводилось у детей с ожирением до начала терапии, через 3 и 12 месяцев после применения лираглутида. Уровень спексина определялся методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов Spexin/Neuropeptide Q.

Результаты. В исследование включено 23 пациента с установленным диагнозом конституционально-экзогенное ожирение II-III степени и морбидное ожирение, в группу сравнения вошли 20 детей старше 12 лет с нормальным ИМТ. Уровень спексина у детей с ожирением выше, чем у здоровых детей, но при этом находился в пределах референсных значений. По результатам наших исследований при повторном обращении через 3 месяца после начала терапии лираглутидом существенные отличия в уровне спексина не выявлены. Однако были отмечены существенные изменения массы тела в исследуемой группе (до начала терапии среднее значение 98 кг, через 3 месяца данный – показатель составил 90 кг).

Заключение. Данных о влиянии на уровень спексина у детей при комплексной терапии с использованием агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 лираглутида найдено не было. В то же время наблюдался положительный эффект терапии, который проявлялся в снижении массы тела у исследуемой группы пациентов.

Ключевые слова: спексин; ожирение; лираглутид; дети.

Актуальность. Ожирение представляет собой группу наследственных и приобретенных заболеваний, которые обусловлены избыточным накоплением в организме жировой ткани [1]. Согласно данным ВОЗ в мире ожирением страдают более 890 млн чел., при этом значительную долю пациентов составляют дети. С каждым годом данный показатель растёт, число заболеваний, связанных с ожирением у детей, увеличивается [2]. Важную роль в развитии данной патологии играют адипокины - гормоны, воздействующие на уровень обменных процессов. Лептин, спексин, адипонектин и другие биологически активные вещества влияют на процессы атерогенеза, липидного и углеводного обмена. Многие из них довольно хорошо изучены и применяются в клинической практике для диагностики гормональной активности жировой ткани [3]. Некоторые адипокины, такие как спексин, активно изучаются научным сообществом и клиницистами [4].

Спексин, также известный как нейропептид Q, пептидный гормон, вырабатываемый преимущественно адипоцитами белой жировой ткани и

участвующий в процессах регулирования метаболизма [5]. Спексин также экспрессируется в поджелудочной железе, надпочечниках и щитовидной железе. Существуют данные о взаимодействии спексина и инсулина в островках поджелудочной железы [6]. Недавние исследования показали, что спексин действует как многофункциональный пептид в различных метаболических процессах, таких как изменения веса тела, потребление пищи, регуляция энергетического баланса, метаболизма глюкозы и липидов, накоплении липидов, балансе электролитного состава крови и регуляции артериального давления. Механизм действия данного биологически активного вещества связан с влиянием на продукцию нейропептида Y и систему проопиомеланокортина в нейронах гипоталамуса [7]. Спексин был обнаружен внутри бета-клеток, его высвобождение из островков увеличивалось через короткий срок после введения глюкозы [8]. В ходе некоторых исследований была выявлена отрицательная корреляция между уровнем спексина, маркерами ожирения и артериального давления, что позволяет делать вывод об ответе организма на физические нагрузки [9]. Эндогенный спексин чувствителен к метаболическим изменениям, в связи с этим его уровень снижается при хронических заболеваниях, таких как ожирение, сахарный диабет и при наличии резистентности к инсулину [10].

Адипокины играют важную роль не только в формировании ожирения, но и в развитии сопутствующей патологии. Исследование спексина и его биологических функций в настоящее время представляет особый интерес для эндокринологов, так как его рассматривают как возможный маркер кардиометаболического риска [11].

Большинство исследований адипокинов проводятся у здоровых людей или пациентов с ожирением. Изучение спексина в динамике на фоне терапии, направленной на снижение массы тела остается малоизученным. Перспективным направлением медикаментозной терапии ожирения является применение лираглутида [12]. Лираглутид является аналогом человеческого глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). ГПП-1 в организме человека отвечает за регуляцию аппетита и потребления пищи. Лираглутид имитирует действие ГПП-1, что приводит к замедлению переваривания пищи, ее продвижения по желудочно-кишечному тракту, положительному влиянию на работу клеток поджелудочной железы, снижению уровня глюкозы в крови, способствует уменьшению количества жировой клетчатки и снижению массы тела [13].

Целью нашего исследования является изучение динамики спексина у детей с ожирением при комплексной терапии с использованием агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 лираглутида.

Материал и методы исследования. Исследование спексина выполнено у детей с ожирением до начала медикаментозной терапии, через 3 месяца и 12 месяцев терапии аналогом глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) лираглутидом. Препарат вводился согласно инструкции по медицинскому применению, подкожно 1 раз в день, начиная с дозы 0,6 мг/сутки и увеличивая раз в неделю на 0,6 мг до максимальной дозы 3,0 мг. В качестве контроля проводилась оценка концентрации спексина у здоровых детей такого же возраста и пола.

Для определения концентрации спексина произведено взятие венозной крови у пациентов методом венепункции с использованием двух вакуумных пробирок с активатором свертывания и с К2ЭДТА. Взятие крови проводилось строго натощак, после 12-ти часового голодания. После центрифугирования с ускорением 1000g (3000 об/мин) в течение 15 мин полученная сыворотка и плазма была разделена на 4 одноразовые пробирки по 1,5 мл в пробирки типа Эппендорф для последующей заморозки и хранения при температуре -20°C (до 3 месяцев) и -80°C (более 3 месяцев). Уровень спексина определяли с использованием плазмы крови. Исследование проводилось методом конкурентного иммуноферментного анализа. Для количественного определения спексина в плазме крови был использован набор реагентов Spexin/Neuropeptide Q производства США.

Принцип метода основан на «конкурентном» варианте твердофазного иммуноферментного анализа. В конкурентном гетерогенном анализе связанные и несвязанные с ферментативной меткой антигены вступают в конкурентное взаимодействие с антителами, иммобилизованными на твердом носителе. После инкубации отмывают избыток несвязавшихся компонентов и в систему вводят соответствующий субстрат. Для построения калибровочной кривой использовались стандарты с известной концентрацией спексина, входящие в комплект коммерческого набора. Концентрацию спексина в исследуемых образцах определяли с помощью экстраполяции относительно построенной калибровочной кривой с использованием программного обеспечения автоматического иммуноферментного анализатора. Нормативы концентрации спексина в плазме крови при использовании данного набора составляли 0,33 - 0,62 нг/мл.

Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (протокол № 4 от 25.09.2019).

Статистический анализ проводился с использованием стандартных прикладных статистических программ, данные представлены в виде медианы (Me), 25, 75 перцентилей, сравнение показателей проведено при помощи точного критерия Фишера, критерия Манна-Уитни, однофакторного дисперсионного анализа повторных измерений, уровень значимости $p < 0,05$.

Полученные результаты и их обсуждение. В исследование включено 23 ребенка с установленным диагнозом конституционально-экзогенное ожирение II-III степени и морбидное ожирение. Группу сравнения составили 20 здоровых детей с нормальными значениями ИМТ (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика групп пациентов, включенных в исследование

Показатель		Дети с ожирением (n=23)	Практически здоровые дети (n=20)	p
Пол	Мальчики, абс. (%)	15 (65,2)	12 (60,0)	>0,05*
	Девочки, абс. (%)	8 (34,8)	8 (40,0)	
Возраст, медиана [25; 75 перцентили]		14,0 [13,0; 15,0]	15,0 [10,7; 17,2]	>0,05**
SDS ИМТ, медиана [25; 75 перцентили]		3,4 [3,0; 3,9]	0,12 [0,02; 0,28]	<0,05**

* точный критерий Фишера; ** критерий Манна-Уитни.

Группы пациентов не различались по возрасту и полу – в группу сравнения были подобраны здоровые дети, соответствующие по возрасту и полу пациентам основной группы. Так как применение лираглутида разрешено у детей старше 12 лет, группу детей с ожирением составили пациенты в возрасте от 12 до 1 лет, преобладали мальчики. Группа сравнения представлена детьми в возрасте от 10 до 1 лет, мальчики составляли 60%.

В результате нашего исследования выявлено, что уровень спексина у пациентов с ожирением достоверно выше, чем у здоровых детей, но при этом находился в пределах референсных значений (табл. 2). Данный показатель характеризовался небольшими колебаниями в исследуемой выборке пациентов, о чем свидетельствует узкий диапазон измеряемых значений.

У пациентов с ожирением концентрация спексина в плазме крови определялась повторно через 3 месяца и 12 месяцев терапии аналогом глюкагоноподобного пептида-1 (лираглутида).

В таблице 2 представлена сравнительная динамика изменения массы тела, SDS ИМТ и уровня спексина у пациентов через 3 и 12 месяцев терапии. Оценивалась также динамика массы тела при применении препарата.

Таблица 2 – Данные группы практически здоровых детей и динамика пациентов с ожирением (Ме, 25, 75 перцентили)

Показатель		Масса тела, кг	SDS ИМТ	Спексин, нг/мл
Практически здоровые дети		48 [37,5; 52,4]	0,12 [0,02; 0,28]	0,42 [0,41; 0,43]
Дети с ожирением	до лечения (визит 1)	98 [92; 116]	3,4 [3,0; 3,9]	0,57 [0,56; 0,59]
	через 3 месяца (визит 2)	90 [81; 110]	2,9 [2,7; 3,4]	0,58 [0,58; 0,59]
	через 12 месяцев (визит 3)	85,8 [79,8; 110,3]	2,5 [2,2; 4,0]	0,05 [0,03; 0,06]
практически здоровы дети с ожирением – дети с ожирением до лечения		<0,001	<0,001	<0,05
дети с ожирением р визит1,3*		0,216	0,025	<0,001

* однофакторный дисперсионный анализ повторных измерений.

В результате нашего исследования выявлено, что уровень спексина у пациентов с ожирением достоверно выше, чем у здоровых детей, но при этом находился в пределах референсных значений. Данный показатель характеризовался небольшими колебаниями в исследуемой выборке пациентов, о чем свидетельствует узкий диапазон измеряемых значений.

У пациентов с ожирением концентрация спексина в плазме крови определялась повторно через 3 месяца и 12 месяцев терапии аналогом глюкагоноподобного пептида-1 (лираглутида).

Терапия лираглутидом приводила к снижению массы тела и достоверному снижению SDS ИМТ у пациентов. По результатам наших исследований при повторном обращении через 3 месяца после начала терапии лираглутидом существенные отличия в уровне спексина не выявлены. Но через 12 месяцев терапии уровень спексина значительно снизился (таблица 2). Полученные значения были ниже

значений, наблюдающихся у здоровых детей, и ниже рекомендуемых нормативных значений.

В результате нашего исследования установлено, что концентрация спексина в плазме крови у пациентов детского возраста с ожирением достоверно выше, чем у здоровых сверстников, однако находились в пределах референсных значений.

Использование аналога человеческого ГПП-1 лираглутида в терапии ожирения имело положительный эффект, который заключался в уменьшении массы тела и достоверном снижении значений SDS ИМТ у детей. Показатели спексина не изменились через 3 месяца терапии, но значительно снизились через 12 месяцев от начала лечения.

По данным некоторых исследований было показано, что уровни SPX в крови снижаются при хронических заболеваниях, таких как ожирение, диабет и резистентность к инсулину [4, 8]. Исследование Кумара S. и соавт. (2018) показало значительно более низкие концентрации спексина у тучных людей по сравнению с худыми взрослыми и подростками и предположило вероятную роль нейропептида в вызывании чувства сытости у людей [14]. N.G.K. Senturk и соавт. (2021) установили, что подростки с ожирением и метаболическим синдромом имели более низкий уровень спексина, чем подростки без метаболического синдрома [15]. У подростков, страдающих диабетом 2 типа, не было выявлено корреляций между сывороточным спексином и диабетом, сывороточными уровнями параметров, связанных с чувствительностью к инсулину, или липидами крови [16]. Исследования микрочипов на жировых биоптатах, изолированных хирургическим путем, показали, что ген спексина является наиболее подавленным геном в жировой ткани человека с ожирением по сравнению с людьми без ожирения [7]. Возможно, у наших пациентов был небольшой стаж ожирения, отсутствовал метаболический синдром, что не привело к выраженным снижениям концентрации спексина. Длительная (в течение 12 месяцев) терапия лираглутидом привела к значительному снижению концентрации спексина, что требует дальнейшего изучения. Kumar et al в 2018 году обнаружили, что уровни спексина снижались после операции по шунтированию желудка и имели обратную корреляцию с соответствующим изменением ИМТ (корреляция Спирмена $r = -0,573$, $P = 0,051$) у девочек с тяжелым ожирением [14].

Несмотря на ограничения текущих результатов, спексин, по-видимому, оказывает положительное влияние на общий метаболический статус и поведение, связанное с кормлением, у человека, животных и *in vitro* [5]. Накапливаются доказательства роли спексина в насыщении и метаболизме, и они предполагают множественные физиологические функции нейропептида из-за его экспрессии в различных тканях [6].

Выводы. Положительный эффект терапии ожирения проявлялся не только в снижении массы тела у пациентов исследуемой группы, но и в изменениях концентрации спексина. Поэтому изучение данного показателя у детей с патологией обмена веществ требует дальнейшего детального исследования.

Литература / References.

1. Васюкова О.В., Огороков П.Л., Малиевский О.А., Неймарк А.Е., Зорин Е.А., Яшков Ю.И., Бурмицкая Ю.В., Копытина Д.А., Безлепкина О.Б., Петеркова В.А. Клинические рекомендации «Ожирение у детей». Ожирение и метаболизм. 2024;21(4):439-453. <https://doi.org/10.14341/omet13194>
2. Ожирение и избыточная масса тела. Информационный бюллетень ВОЗ. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
3. Т. В. Чубаров, И. В. Гребенникова, О. А. Жданова и др. Патофизиологические особенности гормональной активности жировой ткани при ожирении у детей. Вестник новых медицинских технологий. – 2023. – Т. 30, № 3. – С. 82-86. – DOI 10.24412/1609-2163-2023-3-82-86.
4. Pekal Y, Özhan B, Enli Y, Özdemir ÖMA, Ergin H. Cord Blood Levels of Spexin, Leptin, and Visfatin in Term Infants Born Small, Appropriate, and Large for Gestational Age and Their Association with Newborn Anthropometric Measurements. *J Clin Res Pediatr Endocrinol.* 2022 Dec 1;14(4):444-452. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2022.2022-4-24. Epub 2022 Jul 21. PMID: 35859814; PMCID: PMC9724059.
5. Behrooz M, Vaghef-Mehrabany E, Maleki V, Pourmoradian S, Fathifar Z, Ostadrahimi A. Spexin status in relation to obesity and its related comorbidities: a systematic review. *J Diabetes Metab Disord.* 2020 Nov 7;19(2):1943-1957. doi: 10.1007/s40200-020-00636-8. PMID: 33520870; PMCID: PMC7843752.
6. Xiaotong Sun, , Ziwei Yu, Shengdan Pu, Xinyuan Gao. The role of spexin in energy metabolism. *Peptides* 2023 Jun;164:170991. doi: 10.1016/j.peptides.2023.170991.
7. S. Kumar, J. Hossain, N. Nader et al. Decreased circulating levels of Spexin in obese children. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.* –2016. – Volume 101, № 7. – P. 2931-2936.
8. Maciej Sassek , Pawel A Kolodziejski , Dawid Szczepankiewicz , Ewa Pruszynska-Oszmalek. Spexin in the physiology of pancreatic islets-mutual interactions with insulin. *Endocrine.* 2019 Mar;63(3):513-519.doi: 10.1007/s12020-018-1766-2.Epub 2018 Sep 28
9. Abdelkrim Khadir , Sina Kavalakatt, Dhanya Madhu, Sriraman Devarajan, Jehad Abubaker , Fahd Al-Mulla et al. Spexin as an indicator of beneficial effects of exercise in human obesity and diabetes. 2020 Jun 30;10(1):10635. doi: 10.1038/s41598-020-67624-z
10. İbrahim Türkel, Gülsün Memi, Burak Yazgan. Impact of spexin on metabolic diseases and inflammation: An updated minireview. *Exp Biol Med (Maywood)* 2022 Apr;247(7):567-573. Doi 10.1177/15353702211072443. Epub 2022 Jan 22.
11. Nouran Y Salah, Dina Abu Zeid, Rania N Sabry, Reham F Fahmy, Mona A El Abd, Eman Awadallah at al. Circulating spexins in children with obesity: relation to cardiometabolic risk. *Eur J Clin Nutr.* 2022 Jan;76(1):119-125. doi: 10.1038/s41430-021-00912-7. Epub 2021 Apr 13.
12. Болотова НВ, Белоусова МС, Чередникова КА, Филина НЮ, Поляков ВК, Аверьянов АП. Комплексный подход к терапии ожирения у детей подросткового возраста // Вестник терапевта. - 2023. – Т. 58. - № 3. - С. 34-58. [Bolotova NV, Belousova MS, Cherednikova KA, Filina NY, Polyakov VK, Averyanov AP. A comprehensive approach to the treatment of obesity in adolescent children. *Vestnik terapevta.* 2023;58(3):34-58. (In Russ.)]
13. Muzurović EM, Volčanšek Š, Tomšić KZ, Janež A, Mikhailidis DP, Rizzo M, Mantzoros CS. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists and Dual Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide/Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists in the Treatment of Obesity/Metabolic Syndrome, Prediabetes/Diabetes and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease – Current Evidence. *Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics.* 2022;27. doi:10.1177/10742484221146371
14. Kumar S, Hossain MJ, Javed A, Kullo IJ, Balagopal PB. Relationship of circulating spexin with markers of cardiovascular disease: a pilot study in adolescents with obesity. *Pediatr Obes.* 2018;13(6):374–380. doi: 10.1111/ijpo.12249. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
15. Nida Gulderen Kalay Senturk, Aydılek Dagdeviren Cakir, Zeynep Yildiz Yildirmak, Ahmet Ucar. Assessment of Serum Spexin Levels in Obese Adolescents with Metabolic Syndrome Antecedents: Preliminary Results. *Horm Res Paediatr.* 2021;94(9-10):343-352. doi: 10.1159/000521180. Epub 2021 Nov 26.
16. Hodges SK, Teague AM, Dasari PS, Short KR. Effect of obesity and type 2 diabetes, and glucose ingestion on circulating spexin concentration in adolescents. *Pediatr Diabetes.* 2018;19(2):212–

216. doi: 10.1111/pedi.12549. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

17. Kolodziejcki PA, et al. Serum levels of spexin and kisspeptin negatively correlate with obesity and insulin resistance in women. *Physiol Res.* 2018;67(1):45–56. doi: 10.33549/physiolres.933467.

Abstract.

Chubarov T.V.¹, Sharshova O.G.¹, Zhdanova O.A.¹, Buzulukina I.N.¹, Izmalkova A.A.¹, Galda O.G.²
A STUDY OF SPECSIN IN OBESE CHILDREN ON THE BACKGROUND
OF THERAPY WITH A GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 ANALOG

¹*Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko*

²*«Endocrinology Research Center», Voronezh*

Relevance. Recently, the incidence of obesity among the child population has been steadily increasing. Adipokine hormones, which affect the level of metabolic processes, play a significant role in the development of this pathology. One of these substances is spexin, which is currently being considered as a possible marker of cardiometabolic risk in obese patients.

Goal. To study the level of spexin in obese children using a glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide.

Materials and methods. A study of the level of spexin was conducted in obese children before the start of therapy and 3 months after the use of liraglutide. The level of spexin was determined by enzyme immunoassay using a set of Spexin/Neuropeptide Q reagents.

The results obtained and their discussion. The study included 23 patients with an established diagnosis of constitutionally exogenous obesity of II-III degrees and morbid obesity, and a group of patients with 20 children over 12 years of age with a normal BMI was taken for comparison. As a result of our study, it was revealed that the level of spexin in obese children was higher than in healthy children, but at the same time it was within the reference values. According to the results of our studies, when repeated treatment 3 months after the start of liraglutide therapy, there are significant differences in the level of spexin not identified. However, significant changes in body weight were noted in the study group (before the start of therapy, the average value was 98 kg, after 3 months this indicator was 90 kg).

Conclusion. No data were found on the effect on the level of spexin in children during complex therapy using a glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide. At the same time, a positive effect of therapy was observed, which manifested itself in a decrease in body weight in the study group of patients.

Keywords: Spexin; obesity; liraglutide; children.

Сведения об авторах: Чубаров Тимофей Валерьевич, д.м.н., доцент каф. пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; руководитель Эндокринологического центра, главный врач Воронежской детской клинической больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, E-mail: chubarov25@yandex.ru; Шаршова Ольга Геннадьевна – заместитель главного врача Воронежской детской клинической больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, genvgma@yandex.ru; Жданова Ольга Александровна – д.м.н., профессор каф. клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, E-mail: olga.vr9@yandex.ru; Бузулукина Инна Николаевна – заведующая клинко-диагностической лабораторией Воронежской детской клинической больницы ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, E-mail: buzulukina@gmail.com; Измалкова Алина Андреевна – студентка педиатрического факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, E-mail: aizmalkova@bk.ru; Галда Ольга Геннадьевна – ординатор ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, E-mail: galda.ol@yandex.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 23.12.2024; одобрена рецензентами и принята к публикации 27.01.2025.

Л.С. Землянухина, И.В. Кондратьева, Г.Г. Волосовец

Значение компьютерной томографии в диагностике заболеваний мочевыводящей системы у детей

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Компьютерная томография (КТ) занимает центральное место в современной диагностике заболеваний мочевыводящей системы благодаря своей высокой точности, скорости выполнения и возможности детального изучения анатомических структур мочевыводящей системы. Этот метод позволяет выявлять широкий спектр патологии, включая нефролитиаз, гидронефроз, аномалии развития почек, кистозные и опухолевые образования. Однако, несмотря на свои преимущества, КТ имеет ряд ограничений, включая радиационное воздействие, высокую стоимость и необходимость контрастного усиления в некоторых случаях. Эти факторы обуславливают необходимость взвешенного подхода к использованию данного метода, особенно в диагностическом ряду у пациентов с хроническими заболеваниями почек и анатомическими аномалиями.

Цель исследования: изучение диагностической значимости КТ в выявлении заболеваний мочевыводящей системы, включая мочекаменную болезнь, кисты, аномалии развития.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое одномоментное описательное исследование на основе данных о применении КТ-диагностики у детей до 18 лет, госпитализированных в нефрологическое отделение им. В.П. Ситниковой Воронежской областной детской клинической больницы № 1 за 2 года: с 01.01.2022 по 31.12.2023 гг. Анализ полученных данных проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics (версия 28.01.1)

Результаты. Проанализирована выборка из 30 пациентов, в возрасте от 3 до 17 лет (Me [Q1;Q3]=13,5 [8;16]), в половом соотношении 18 (60%) женского и 12 (40 %) мужского пола, 6 (20%) жители сельской местности и 24 (80 %) городской местности. Диагноз МКБ по данным КТ был выявлен у 43,3 % исследуемых, в то время как по данным УЗИ почек – у 33,3%. Средний возраст пациентов с конкрементами составил 13 лет. Конкременты локализовались преимущественно в нижней группе чашечек. Размеры большинства конкрементов не превышали 5 мм (Me [Q1;Q3]=3,5[4,7;3,5]). Наиболее частым осложнением являлась пиелоэктазия (36,7%). Среди аномалий развития мочевыводящей системы наиболее часто встречалось удвоение ЧЛС (76,9%). Болезненные ощущения в поясничной области наблюдались у 43,3% пациентов, из которых у 73,3% были выявлены конкременты почек.

Выводы. Данные, полученные в ходе исследования, подтверждают важность КТ как метода диагностики заболеваний мочевыводящей системы, более детальную диагностику по сравнению с ультразвуковым исследованием, что доказывает необходимость использования КТ в сложных клинических случаях.

Ключевые слова: компьютерная томография, дети, заболевания мочевыводящей системы.

Актуальность. Компьютерная томография (КТ) занимает важное место в современной диагностике заболеваний мочевыводящей системы у детей и взрослых благодаря своей высокой точности, скорости выполнения и возможности детального изучения анатомических структур мочевыводящей системы. Метод позволяет выявлять широкий спектр патологии, включая нефролитиаз, гидронефроз, аномалии развития почек и мочевыводящих путей, кистозные и опухолевые образования [1].

Особенно важна роль КТ при диагностике мочекаменной болезни (МКБ), которая является одним из наиболее распространённых урологических заболеваний.

КТ обеспечивает высокую чувствительность в определении локализации, размеров и плотности конкрементов, что необходимо для выбора тактики лечения. Кроме того, метод позволяет диагностировать осложнения МКБ, такие как пиелозктазия, гидронефроз или признаки обструкции.

Однако, несмотря на свои преимущества, КТ имеет ряд ограничений, включая радиационное воздействие, высокую стоимость и необходимость контрастного усиления в некоторых случаях. Эти факторы обуславливают необходимость взвешенного подхода к использованию данного метода, особенно в диагностике пациентов с хроническими заболеваниями почек и анатомическими аномалиями [1,2].

В рамках настоящего исследования мы проанализировали данные пациентов с заболеваниями мочевыводящей системы, которым проводилась КТ с целью выявления патологии и определения её локализации.

Цель исследования: изучить диагностическую значимость КТ в выявлении заболеваний мочевыводящей системы, включая мочекаменную болезнь, кисты, аномалии развития.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось ретроспективным методом на основе данных КТ. Расчет предварительной выборки не проводился.

Критериями включения, в соответствии с которыми определялись подходящие участники исследования, послужили дети до 18 лет, госпитализированные в нефрологическое отделение им. В.П. Ситниковой Воронежской областной детской клинической больницы № 1 с 01.01.2022 по 31.12.2023 г.г., которым проводилось КТ-исследование и у которых была выявлена какая-либо патология мочевыводящей системы.

Критериями исключения стали: отсутствие патологии по данным КТ. Переменными показателями являлись возраст, пол, место проживания, жалобы, лейкоцитурия, гематурия, кристаллурия, протеинурия, результаты УЗИ почек, локализация конкрементов по данным КТ почек, размер конкремента, осложнения, аномалии развития, диагноз, лечение.

С учетом критериев включения и исключения в анализ включено 30 детей, из них 12 мальчиков и 18 девочек.

Статистические методы. Анализ полученных данных проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics (версия 28.01.1). Для описательной статистики качественные переменные представлены абсолютного значения с указанием частоты (в%), количественные переменные - в виде медианы (Me), и 25-75 перцентиля [Q1;Q3].

Полученные результаты и их обсуждение. Проанализирована выборка из 30 пациентов, в возрасте от 3 до 17 лет (Me [Q1;Q3]=13,5 [8;16]), в половом соотношении 18 (60%) женского и 12 (40 %) мужского пола, 6 (20%) жители сельской местности и 24 (80 %) городской местности.

В таблице 1 представлена характеристика пациентов по полу и месту проживания.

Таблица 1 – Характеристика пациентов по полу и месту проживания

Показатель	n	%
Пол		
Девочки	18	60,0
Мальчики	12	40,0
Место жительства		
Город	24	80,0
Село	6	20,0

Основные жалобы пациентов при поступлении в нефрологическое отделение представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Жалобы детей при поступлении

Показатель	n	%
Болевой синдром: в поясничной области	13	43,3
в левой подвздошной области	1	3,3
в животе	1	3,3
Всего детей с болевым синдромом	15	50,0
Субфебрилитет	2	6,6
Дизурии	2	6,6
Жалобы отсутствовали	12	40,0

Таблица 3 – Изменения в анализах мочи при госпитализации

Показатель	n	%
Лейкоцитурия	11	36,7
Гематурия	7	23,3
Протеинурия	9	30,0
Кристаллурия	14	46,7
Фосфатурия	11	36,7
Уратурия	2	6,6
Оксалатурия	1	3,3

Таким образом, большинство пациентов составляли девочки из городской местности. Половина пациентов поступали в отделение с жалобами на боли, преимущественно в поясничной области. У 40% пациентов жалобы отсутствовали. Преобладающим изменением в анализах мочи у обследованных детей была кристаллурия (46,7%). По составу кристаллов чаще всего встречались фосфаты (36,7%). Протеинурия от 0,2 г/л до 0,5 г/л отмечена почти у трети пациентов, лейкоцитурия (до 50 лейкоцитов в п/зр) – в 11 случаях, гематурии (от 10 до 80 эритроцитов в п/зр) – у 7 пациентов.

При УЗ-исследовании указания на конкременты были выявлены у 10 из 30 пациентов, что составило 33,3%.

Всем пациентам было проведено КТ органов мочевой системы. Диагноз МКБ был выявлен у 43,3 % исследуемых. Отмечалась сочетанная локализация конкрементов в разных группах чашечек, при этом наиболее часто они

обнаруживались в верхней и средней группах чашечек правой почки (6 случаев) и нижней чашечке правой почки (5 случаев). В остальных случаях конкременты находились в нижних группах чашечек левой почки (4 случая), а также в паренхиме нижнего полюса правой почки (1 случай). Прочие случаи включали локализацию камней в области пузырно-мочеточникового соустья. Размеры конкрементов варьировали от минимальных (2–3 мм) до более крупных, достигающих 9 мм. В большинстве случаев размеры конкрементов находились в диапазоне 3–4 мм (9 случаев), а также 4–5 мм (4 случая). Это подтверждает значительную вариативность размеров камней у пациентов. Особенности, выявленные при КТ-исследовании патологии, представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика размеров и локализации конкрементов и сопутствующей патологии у пациентов

Характеристика	Количество пациентов	Процент (%)
Размеры выявленных конкрементов (мм), n=13		
- До 3 мм	6	46,2%
- 3–5 мм	4	30,8%
- 5–10 мм	3	23%
Локализация конкрементов, n=13		
- Верхняя группа чашечек	4	30,8%
- Средняя группа чашечек	5	38,46%
- Нижняя группа чашечек	8	61,5%
- Паренхима почки	1	7,7%
- Мочеточник	1	7,7%
Осложнения, n=13		
-Расширение ЧЛС	10	76,9%
Аномалии развития, n=30		
- Добавочные сосуды	4	13,3%
- Удвоение ЧЛС или почек	8	26,7%
- Кистозные изменения	3	10%
- Дистопия	1	3,3%
- Нефроптоз	1	3,3%
- Синдромы и структурные изменения	4	13,3%

На основе проведенного анализа данных, полученных в ходе исследования 30 пациентов с заболеваниями мочевыводящей системы, были выделены следующие ключевые результаты: конкременты выявлены почти у половины пациентов, преимущественно локализуются в нижней группе чашечек. Размеры большинства конкрементов не превышают 5 мм (Me [Q1;Q3] = 3,5 [4,7;3,5]). Наиболее частым осложнением является пиелоэктазия (36,7%), половина пациентов не имеет осложнений. Среди аномалий развития часто встречается удвоение ЧЛС, добавочные сосуды, добавочная доля селезенки. Синдромные и структурные изменения включают в себя кисты почек и аорто-мезентериальный пинцет. Болезненные ощущения в поясничной области наблюдались почти у половины пациентов, из которых у 2/3 были выявлены конкременты почек. По данным УЗИ, конкременты были выявлены у 10 из

30 пациентов, что составляет 33,3% случаев, а по данным КТ - несколько чаще (у 13 из 30 - 43,3%).

По данным литературы, компьютерная томография является высокоинформативным методом диагностики заболеваний мочевыводящей системы, обеспечивая точное определение локализации, размеров и осложнений, связанных с мочекаменной болезнью и сопутствующей патологией [3,4].

КТ также продемонстрировала эффективность в диагностике сложных случаев, таких как аномалии развития (удвоение чашечно-лоханочной системы, добавочные сосуды) и осложнения (пиелэктазия, гидронефроз), что делает этот метод незаменимым при планировании дальнейшего лечения. Размеры конкрементов варьировали от минимальных (2–3 мм) до значительных (9 мм, Me = 3,5 мм), что позволяет адаптировать подход к каждому пациенту. Ультразвуковое исследование подтверждает меньшую диагностическую информативность, так как выявляемость конкрементов по УЗИ составила 33,3% (против 43,3% на КТ). Это доказывает необходимость использования более точных методов для диагностики МКБ, таких как КТ.

Установлено, что среди пациентов с конкрементами значительная часть имела осложнения в виде расширения ЧЛС (76,9%), а у 13,3% пациентов были выявлены аномалии развития почек. Это также подтверждает важность КТ в своевременной диагностике сложных клинических случаев. По данным исследования, проведенного Yasir Andrabi, КТ обладает высокой чувствительностью (>95%) и специфичностью (>96%) в диагностике мочекаменной болезни и является предпочтительным методом визуализации для первичной оценки состояния пациентов с подозрением на МКБ [5,6].

На основании исследований другой группы ученых, КТ позволяет качественно диагностировать кисты почек, которые определяются набором строгих критериев, описанных в классификации Bosniak, являющейся центральным инструментом для диагностики кистозных масс почек размером более 1 см [7]. Fiachra Moloney и др. в своей статье также указывают, что КТ-урография является высокочувствительным и специфичным методом диагностики, превосходя рентгенографию и УЗИ в выявлении образований в почках и мочевых путях. Этот метод позволяет комплексно оценить состояние всех отделов мочевыводящей системы ребенка, что способствует более раннему выявлению заболеваний. Кроме того, гибкость протоколов КТ позволяет адаптировать исследование под нужды пациента, минимизируя радиационную нагрузку. Неинвазивность и одобрение профессиональных сообществ делают КТ-урографию предпочтительным выбором для диагностики гематурии, особенно у пациентов с повышенным риском злокачественных опухолей [8].

Выводы. Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают важность КТ как основного метода диагностики заболеваний мочевыводящей системы, позволяющего не только выявить конкременты, но и оценить локализацию, размеры, а также сопутствующие осложнения и аномалии развития почек, что является необходимым для правильного выбора тактики лечения.

При этом УЗИ показало меньшую эффективность по сравнению с КТ, подтверждая необходимость использования КТ в сложных клинических случаях для более точной диагностики. Отмечена высокая степень корреляции между болевым синдромом и наличием камней в почках. Из этого следует вывод, что КТ-диагностика остаётся золотым стандартом в визуализации заболеваний мочевыводящей системы, позволяя своевременно выявлять патологические изменения, оценивать их тяжесть и планировать оптимальное лечение [4].

Литература / References.

1. Shaish H, Ream J, Huang C, Troost J, Gaur S, Chung R, Kim S, Patel H, Newhouse JH, Khalatbari S, Davenport MS. Diagnostic Accuracy of Unenhanced Computed Tomography for Evaluation of Acute Abdominal Pain in the Emergency Department. *JAMA Surg.* 2023 Jul 1;158(7):e231112. doi: 10.1001/jamasurg.2023.1112. Epub 2023 Jul 12. PMID: 37133836; PMCID: PMC10157504.

2. Lepine HL, Vicentini FC, Mazzucchi E, Molina WR, Marchini GS, Torricelli FC, Batagello CA, Danilovic A, Nahas WC. Intraoperative computed tomography for detection of residual stones in endourology procedures: systematic review and meta-analysis. *Int Braz J Urol.* 2024 May-Jun;50(3):250-260. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2024.0092. PMID: 38598828; PMCID: PMC11152329.

3. Наджитдинов О. Б., Камбарова Д. Н. Применение мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике урологических болезней // Экономика и социум. 2024. №1 (116). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-multispiralnoy-kompyuternoy-tomografii-v-diagnostike-urologicheskikh-bolezney> (дата обращения: 18.11.2024).

4. Аляев Ю. Г., Ахвледiani Н. Д. Современное применение компьютерной томографии в урологии // Медицинский вестник Башкортостана. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-primenenie-kompyuternoy-tomografii-v-urologii> (дата обращения: 19.11.2024).

5. Andrabi Y, Patino M, Das CJ, Eisner B, Sahani DV, Kambadakone A. Advances in CT imaging for urolithiasis. *Indian J Urol.* 2015 Jul-Sep;31(3):185-93. doi: 10.4103/0970-1591.156924. PMID: 26166961; PMCID: PMC4495492.

6. Коцарь А.Г., Серегин С.П., Новиков А.В., Снопков В.Н., Шульга Л.В. Мочекаменная болезнь: информативность методов визуализации конкрементов мочеточника // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. 2013г. № 11 (154). Выпуск 2 2 /1 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mochekamennaya-bolezn-informativnost-metodov-vizualizatsii-konkrementov-mochetochnika>

7. O. Hélénon, A. Crosnier, V. Verkarre, S. Merran, A. Méjean, J.-M. Correas. Simple and complex renal cysts in adults: Classification system for renal cystic masses. *Diagnostic and Interventional Imaging.* Volume 99, Issue 4. 2018. Pages 189-218. ISSN 2211-5684. <https://doi.org/10.1016/j.diii.2017.10.005>

8. Moloney F, Murphy KP, Twomey M, O'Connor OJ, Maher MM. Haematuria: an imaging guide. *Adv Urol.* 2014;2014:414125. doi: 10.1155/2014/414125. Epub 2014 Jul 17. PMID: 25136357; PMCID: PMC4124848.

Abstract.

L.S. Zemlianuhina, I.V. Kondrateva, G.G. Volosovets

The importance of computed tomography in the diagnosis of diseases of the urinary system in children

Voronezh State Medical University

Computed tomography (CT) occupies a central place in the modern diagnosis of diseases of the urinary system due to its high accuracy, speed of execution and the possibility of a detailed study of the anatomical structures of the urinary system. This method can detect a wide range of pathologies, including nephrolithiasis, hydronephrosis, kidney malformations, cystic and tumor formations. However, despite its advantages, CT has a number of limitations, including radiation exposure, high cost, and the need for contrast enhancement in some cases. These factors necessitate a balanced approach to the use of this method, especially in the diagnostic range in patients with chronic kidney disease and anatomical abnormalities.

The aim of the study was to study the diagnostic significance of CT in the detection of diseases of the urinary system, including urolithiasis, cysts, and developmental abnormalities.

Materials and methods. A single-center, one-stage descriptive study was conducted based on data on the use of CT diagnostics in children under 18 years of age who were hospitalized in the V.P. Sitnikova Nephrology Department of Voronezh Regional Children's Clinical Hospital No. 1 for 2 years: from 01.01.2022 to 31.12.2023.

Results. A sample of 30 patients aged 3 to 17 years was analyzed (Iu [Q1;Q3]=13,5; [8;16]), The sex ratio is 18 (60%) female and 12 (40%) male, 6 (20%) rural residents and 24 (80 %) urban area. The diagnosis of ICD according to CT was detected in 43.3% of the subjects, while according to ultrasound of the kidneys – in 33.3%. The average age of patients with concretions was 13 years. The concretions were localized mainly in the lower group of calyces. The size of most concretions did not exceed 5 mm (Iu [Q1;Q3]=3,5[4,7;3,5]). The most common complication was pyeloectasia (36.7%). Among the abnormalities of the urinary tract, the most common was a doubling of heart rate (76.9%). Painful sensations in the lumbar region were observed in 43.3% of patients, of which 73.3% had kidney stones.

Conclusions. The data obtained during the study confirm the importance of CT as a method of diagnosing diseases of the urinary system, a more detailed diagnosis compared to ultrasound, which proves the need to use CT in complex clinical cases.

Keywords: computed tomography, children, diseases of the urinary system.

Сведения об авторах: Землянухина Лилия Сергеевна – ординатор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, zemlianuhina@yandex.ru, Кондратьева Инна Владиславовна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, innakondrateva6121@gmail.com, Волосовец Галина Геннадьевна – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, volga-6@mail.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 29.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 11.02.2025.

**Н.И. Панина^{1,2}, Л.И. Ипполитова², Н.В.Коротаева^{1,2},
М.И.Козутницкая², А.П. Швырев², М.В. Буданова²**

Влияние антенатальных факторов риска на реализацию неврологических дисфункций в раннем неонатальном периоде у поздних недоношенных детей

¹БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10;

²ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Гипоксическое повреждение головного мозга может приводить к формированию долгосрочных неврологических нарушений в виде задержки психомоторных навыков, отставания речевого и интеллектуального развития. Ввиду анатомо-физиологических особенностей, центральная нервная система поздних недоношенных детей (новорожденные в сроке гестации 34 0/7 – 36 6/7 недель) более подвержена влиянию неблагоприятных факторов, чем детей, рожденных в срок. Анализ анамнестических данных позволил выделить факторы, увеличивающие риск реализации неврологических нарушений у поздних недоношенных детей (ПНД). К таким факторам относятся: артериальная гипертензия у матери, хроническая фетоплацентарная недостаточность, нарушение менструального цикла, замершая беременность в анамнезе женщины, угроза прерывания беременности, задержка внутриутробного развития плода, олигогидрамнион, возраст матери 32 года и старше. Сочетание таких патологических состояний приводит к формированию длительного дефицита кислорода у плода и повреждению его центральной нервной системы (ЦНС).

Ключевые слова: поздний недоношенный; новорожденный; поздние преждевременные роды; ранний неонатальный период.

Актуальность. Гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга в неонатальном периоде, зачастую имеет свои негативные проявления на протяжении всей последующей жизни [1]. Среди детей, перенесших церебральную ишемию, более 40% демонстрируют нарушения психо-моторного развития легкой и средней степени тяжести, а у 17% отмечаются более серьезные нарушения [2,3].

Поздние недоношенные дети за счет незавершенного созревания и формирования борозд и извилин, нервных волокон и синапсов больше, чем доношенные дети, подвержены гипоксическому поражению центральной нервной системы [4]. Дефицит кислорода приводит к нарушению процессов миелинизации и формированию перивентрикулярной лейкомаляции. Что может оказывать влияние на когнитивные функции, скорость обработки информации, внимание, вербальную память, навыки чтения. [5,6,7,8].

По данным систематического обзора Tripathi T., Dusing S.C. (Tripathi T., Dusing S.C., 2015) дети, рожденные в сроке гестации 34 0/6 - 36 6/7 недель по сравнению с доношенными детьми имеют повышенный риск задержки речевого и двигательного развития, а также более низкую успеваемости в школе [9,4].

Известно, что более весомое воздействие оказывают факторы, осложняющие течение беременности и родов, в то время как характеристика постнатального периода практически не влияет на развитие неврологических дисфункций [10,11,12,13].

Цель исследования – провести анализ факторов, предрасполагающих развитие гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы (ЦНС) у детей, рожденных в сроке гестации 34 0/7 -36 6/7, изучить структуру неврологических нарушений.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ данных соматического, акушерско-гинекологического и социального анамнезов матерей (n=156), течение раннего неонатального периода у новорожденных (n=156) и клинические проявления гипоксического поражения головного мозга в раннем неонатальном периоде у поздних недоношенных детей (n=56). Категориальные данные описаны с помощью U-критерия Манна-Уитни, критерия хи-квадрат Пирсона (при значениях ожидаемого явления более 10), точного критерия Фишера (при значениях ожидаемого явления менее 10), количественные - с помощью границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). Подсчет осуществлялся с помощью пакета стандартных статистических программ.

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ клинической характеристики раннего неонатального периода у поздних недоношенных детей позволил выделить следующие проявления гипоксически-ишемического повреждения ЦНС: церебральная ишемия II ст. (P91.0) диагностирована у 12,4% поздних недоношенных детей, церебральная депрессия у новорожденного (P91.4) – у 17,5%, церебральная возбудимость новорожденного (P91.3) – у 2,2% и расстройство вегетативной автономной нервной системы (G 90.9) – у 1,5% новорожденных (табл. 1).

Таблица 1 – Структура неврологических нарушений у поздних недоношенных детей в раннем неонатальном периоде (n=56)

Неврологические формы – МКБ 10	абс.	%	95% ДИ*
Церебральная ишемия II ст. - P91.0	17	12,4	7,4 – 19,1
Церебральная депрессия у новорожденного - P91.4	24	17,5	11,6 – 24,9
Церебральная возбудимость новорожденного - P91.3	3	2,2	0,5 – 6,3
Расстройство вегетативной автономной нервной системы - G 90.9	2	1,5	0,2 – 5,2

Примечание: * - 95% доверительный интервал

Как следует из данных таблицы 2, с высоким уровнем статистической значимости нарушение менструального цикла (N92.6) более чем в 20 раз увеличивает риск развития церебральной ишемии II ст. у новорожденных в сроке гестации 34 0/7 – 36 6/7 недель.

Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (O36.5) - маркер, наличие которого говорит о повышении более чем в 30 раз вероятности формирования церебральной ишемии II ст. у позднего недоношенного ребенка (таблицы 2, 3).

Таблица 2 – Факторы материнского анамнеза, увеличивающие риск развития церебральной ишемии II ст. -(P91.0) в раннем неонатальном периоде

Фактор, оказавший статистически значимое влияние (МКБ 10)	Кратность увеличения риска	95% ДИ*	Значение «р»**	Используемый статистический метод
Роды путем кесарева сечения (O82.9)	10,5	2,298 – 47,979	p < 0,001	Точный критерий Фишера
Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовый период (O10.9) или Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии (O13)	3,3	1,127 – 9,665	p = 0,023	Хи-квадрат Пирсона
Другие плацентарные нарушения (O43.8)	4,188	0,914 – 19,186	p = 0,048	Хи-квадрат Пирсона
Нарушения менструального цикла (N92.6)	25,5	2,481 – 262,072	p = 0,006	Точный критерий Фишера
Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (O36.5)	34,667	7,812 – 153,831	p < 0,001	Точный критерий Фишера
Замершая беременность (O02)	12,643	1,943 – 82,278	p = 0,014	Точный критерий Фишера
Олигогидрамнион (O 41.0)	8,357	1,537 – 45,454	p = 0,025	Точный критерий Фишера
Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода (O 68.0)	4,900	1,620 – 14,825	p = 0,003	Хи-квадрат Пирсона

Примечание: * - 95% доверительный интервал; ** - $p \leq 0,05$ – обнаружены статистически значимые различия; $p \leq 0,01$ – различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости

Таблица 3 – Факторы материнского анамнеза, увеличивающие риск развития церебральной депрессии у новорожденных (P91.4) в раннем неонатальном периоде

Фактор, оказавший статистически значимое влияние (МКБ 10)	Кратность увеличения риска	95% ДИ*	Значение «р»**	Используемый статистический метод
Роды путем кесарева сечения (O82.9)	3,289	1,264 – 8,555	p = 0,012	Хи-квадрат Пирсона
Угроза прерывания беременности (O 03.2)	3,071	0,104 – 1,017	p = 0,045	Хи-квадрат Пирсона
Нарушения менструального цикла (N92.6)	16,000	1,587 – 161,298	p = 0,017	Точный критерий Фишера
Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (O36.5)	33,300	6,562 – 168,988	p < 0,001	Точный критерий Фишера
Замершая беременность (O02)	7,929	1,248 – 50,373	p = 0,038	Точный критерий Фишера
Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода (O 68.0)	3,536	1,279 – 9,772	p = 0,011	Хи-квадрат Пирсона

Примечание: * - 95% доверительный интервал; ** - $p \leq 0,05$ – обнаружены статистически значимые различия; $p \leq 0,01$ – различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости

Таблица 4 – Факторы материнского анамнеза, способствующие развитию расстройства вегетативной автономной нервной системы (G 90.9) в раннем неонатальном периоде

Фактор, оказавший статистически значимое влияние (МКБ 10)	Кратность увеличения риска	95% ДИ*	Значение «р»**	Используемый статистический метод
Вульвовагинит различной этиологии (N76) (в т.ч. уреаплазменной, хламидийной и микоплазменной)	26,628	1,235 – 574,253	p = 0,027	Точный критерий Фишера
Инфекция мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь (N39.0, N20.9)	28,171	1,304 – 608,360	p = 0,025	Точный критерий Фишера
Затрудненные роды, вследствие равномерно суженного таза (O65.1)	66,500	2,985 – 1481,535	p = 0,043	Точный критерий Фишера

Примечание: * - 95% доверительный интервал; ** - $p \leq 0,05$ – обнаружены статистически значимые различия; $p \leq 0,01$ – различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости

Основываясь на данных таблицы 3, можно сказать, что расстройства автономной вегетативной нервной системы реализуются преимущественно при воздействии во время беременности инфекционных агентов.

Анализ зависимости проявления неврологических нарушений в раннем неонатальном периоде от возраста женщины на момент родов показал, что развитие церебральной ишемии II ст. у позднего недоношенного ребенка прогнозируется при возрасте матери 32 года и старше ($p = 0,027$) (см. рисунок 1,2).

Рис. 1. Анализ показателя "возраст матери" в зависимости от показателя "Церебральная ишемия II" ($p = 0,027$ используемый метод: U-критерий Манна-Уитни).

Рис. 2. Анализ чувствительности и специфичности модели в зависимости от пороговых значений показателя "возраст матери".

Примечание: чувствительность и специфичность модели составили 70,6% и 60,8%, соответственно. ДИ: 0,518 – 0,815.

Следует отметить, что недоношенные дети более подвержены гипоксическому повреждению головного мозга ввиду таких анатомических особенностей как: повышенная проницаемость капилляров, недостаточное развитие сосудистой сети, и, как следствие, зависимость церебрального кровотока от общей гемодинамики [14,15,16,17].

В нашем исследовании факторами, приводящими к состоянию длительного дефицита кислорода являлись: артериальная гипертензия во время беременности (O10.9, O13; $p = 0,023$), недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (O36.5; $p < 0,001$), плацентарные нарушения (O43.8; $p = 0,048$).

Маркером развития хронической гипоксии у плода может быть замершая беременность (O02) в анамнезе матери. Неразвившаяся беременность – многофакторная патология, которая включает в себя инфекционные, анатомические, эндокринные, иммунологические нарушения, а также генетические изменения в материнской среде [18,19,20]. Эти же состояния приводят к нарушению функционального состояния эндометрия, и формированию длительного недостатка кислорода и питательных веществ у плода. Увеличение более чем в 12 раз риска развития церебральной ишемии II ст. у позднего недоношенного ребенка ($p = 0,014$) по результатам нашего исследования только подтверждает данные утверждения.

Нарушение менструального цикла не стоит рассматривать как исключительно гинекологическое заболевание. На регулярность менструального цикла оказывают влияние состояние гормонального фона женщины, вредные привычки, образ жизни, влияние стресса, конституциональные особенности, хроническая соматическая патология [21, 22,23]. Одной из причин нарушения менструального цикла может быть синдром поликистоза яичников (E28.2). В исследовании Wang Z. et al (Wang Z. et al, 2024) обнаружена взаимосвязь между синдромом поликистоза яичников и развитием у женщины сердечно-сосудистых заболеваний [24]. Патология сердечно-сосудистой системы беременной женщины напрямую влияет на функциональное состояние системы «мать-плацента-плод» и формирование хронической внутриутробной гипоксии плода [25,26].

Сдавление пуповиной, из-за малого количества околоплодных вод, может приводит к изменению частоты сердечных сокращений во время родов у плода и, как следствие, проведению экстренного кесарева сечения [27]. Сопоставив данные из таблицы 2 ($p < 0,001$ для показателя «роды путем кесарева сечения (O82.9)», $p = 0,003$ для показателя «роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода (O 68.0)») и таблицы 3 ($p = 0,012$ для показателя «роды путем кесарева сечения (O82.9)», $p = 0,011$ для показателя «роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода (O 68.0)»), можно сказать, что эти состояния являются показателями острой гипоксии плода и свидетельствуют о повышении риска развития у данного ребенка церебральной ишемии II ст. с преобладанием синдрома угнетения ЦНС более чем в 3 раза.

Достоверно чаще неврологическая дисфункция в раннем неонатальном периоде у позднего недоношенного ребенка проявлялась в виде церебральной депрессии у новорожденного (P91.4) – 17,5%. Схожие результаты в своем исследовании описывает Н. Н. Каладзе (Каладзе Н.Н.,2020): «в клинической картине церебральной ишемии II степени у поздних недоношенных детей преобладает изменение мышечного тонуса в виде гипотонии (15%), и нарушения уровня сознания в виде летаргии (12%) (p=0,01)» [28].

Выводы. Основная причина клинической неврологической дисфункции у поздних недоношенных детей – состояние длительного дефицита кислорода и питательных веществ. Сочетание соматических и гинекологических заболеваний матери, способствующих снижению доставки кислорода плоду,кратно увеличивают риск неблагоприятного неврологического исхода у новорожденного. Значительная часть патологических состояний, которые в нашем исследовании оказали статистически значимое влияние на развитие гипоксически-ишемического поражения ЦНС в раннем неонатальном периоде у позднего недоношенного, тесно связаны между собой и, зачастую, могут вытекать одно из другого.

Литература / References.

1. Berger R, Garnier Y, Jensen A. Perinatal brain damage: underlying mechanisms and neuroprotective strategies. J Soc Gynecol Investig. 2002 Nov-Dec;9(6):319-28. PMID: 12445595;
2. Murray DM, O'Riordan MN, Horgan R, Boylan G, Higgins JR, Ryan CA. Fetal heart rate patterns in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy: relationship with early cerebral activity and neurodevelopmental outcome. Am J Perinatol. 2009 Sep;26(8):605-12. doi: 10.1055/s-0029-1220774. Epub 2009 Apr 27. PMID: 19399706;
3. Debillon T, Ego A, Chabrier S. Clinical practice guidelines for neonatal arterial ischaemic stroke. Dev Med Child Neurol. 2017 Sep;59(9):980-981. doi: 10.1111/dmcn.13451. PMID: 28833047;
4. Тимофеева Л. А., Шарафутдинова Д. Р., Шакая М. Н., Лазарева В. В. Поздние недоношенные: основные факторы риска и исходы (обзор) // Сеченовский вестник. 2016. №3 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pozdnie-nedonoshennye-osnovnye-factory-riska-i-ishody-obzor> (дата обращения: 25.10.2024);
5. Volpe JJ. Commentary - The late preterm infant: Vulnerable cerebral cortex and large burden of disability. J Neonatal Perinatal Med. 2022;15(1):1-5. DOI: 10.3233/NPM-210803;
6. Софронова Л.Н., Федорова Л.А., Кянксеп А.Н., Шеварева Е.А., Ялфимова Е.А.. Поздние недоношенные – группа высокого риска ранних и отдаленных осложнений. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2018; 97 (1): 131-140. DOI: 10.24110/0031-403X-2018-97-1-131-140;
7. Яхиева-Онихимовская Д.А., Сенькевич О.А., Широкова А.С., Галянт О.И. Роль нейроспецифических белков в диагностике неврологической патологии у дошкольников, родившихся на 34–37 неделях гестации. Вопросы практической педиатрии. 2017; 12(4): 49–53. DOI:10.20953/1817-7646-2017-4-49-53;
8. Е. А. Саркисян, С. В. Думова, И. В. Журавлева [и др.]. Современные особенности ведения поздних недоношенных . Quantum Satis. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 100-102.
9. Tripathi T., Dusing S.C. Long-term neurodevelopmental outcomes of infants born late preterm: a systematic review. Dove Medical Press. 2015; 5: 91–111;
10. Трофимова О.А. Причины перинатальных повреждений погибших и подвергшихся реанимации доношенных детей // Матер. 9 Всерос. науч. форума «Мать и дитя». М., 2007. С. 616;
11. Кравченко Е.Н., Кривчик Г.В. Характер морфофункциональных изменений в плацентах при родовой травме новорожденных // Матер. 2 регион. науч. форума «Мать и дитя». Сочи, 2008. С. 243-244;
12. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. М.: МЕДпресс-информ, 2006. С. 256;
13. Яковлева, О. В., Музурова Л. В., Зрячкин Н. И. Ведущие факторы формирования церебральной ишемии у новорожденного. Саратовский научно-медицинский журнал. – 2010. – Т.

6, № 4. – С. 772-774;

14. Акинина З.Ф. Отдаленные последствия перинатального поражения центральной нервной системы у детей: Дисс. канд. мед. наук. Барнаул; 2004; Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. М.: Триада-Х; 2001;

15. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных: руководство для врачей. СПб.: Издательство «Питер»; 2000;

16. Сидельникова В.М., Антонов А.Г. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2006;

17. Ремнева О. В., Фадеева Н. И., Кореновский Ю. В. Перинатальные предикторы тяжелой церебральной ишемии у недоношенных новорожденных. Российский медицинский журнал. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 13-18;

18. Маркова А. А. Морфологические и иммуногистохимические изменения эндометрия при замершей беременности. Forcipe. – 2021. – Т. 4, № S1. – С. 676;

19. Бала О. О. Клинико-anamнестические и иммунологические характеристики замершей на ранних сроках беременности. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2016. – Т. 6, № 5(47). – С. 641-645;

20. Бектемирова, Д. Р., Романова Ж. В., Душпанова А. Т. Неразвивающаяся беременность : основные абортивные причины. (обзор литературы) / Д. Р. Бектемирова, // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2021. – № 2. – С. 24-31;

21. Пятовская А. В., Д. А. Попова. Физиологическое обоснование влияния стрессовых факторов, приводящих к нарушениям менструального цикла. Forcipe. – 2023. – Т. 6, № S2. – С. 813-814;

22. Бахтина К. С., Федько В. А., Бахарева Н. С., и др. Нарушения менструального цикла у женщин фертильного возраста с субклиническим и манифестным гипотиреозом. Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 1(127). – DOI 10.23670/IRJ.2023.127.72;

23. Попова-Петросян, Е. В., Довгань А. А., Довгань М. А. Содержание микроэлементов в крови при нарушениях менструального цикла у женщин репродуктивного возраста. Таврический медико-биологический вестник. – 2021. – Т. 24, № 1. – С. 58-61. – DOI 10.37279/2070-8092-2021-24-1-58-61;

24. Wang Z, Jukic AMZ, Baird DD, Wilcox AJ, Li H, Curry CL, et al. Irregular Cycles, Ovulatory Disorders, and Cardiometabolic Conditions in a US-Based Digital Cohort. JAMA Netw Open. 2024 May 1;7(5):e249657.doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.9657;

25. Гамзаева, С. Э. Влияние артериальной гипертензии на механизмы формирования маточно-плацентарно-плодового кровотока. Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9-1. – С. 14-18;

26. Медубаева М. Д., Керимкулова А. С., Латыпова Н. А., и др. Связь нарушения маточно-плацентарного кровотока и уровня артериального давления у беременных с хронической и гестационной артериальной гипертензией. Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102, № 6. – С. 835-842. – DOI 10.17816/KMJ2021-835;

27. Nikolaeva A.S., Tanysheva G.A., Ryspaeva Zh.A. et al. A modern view on the ethiopatogenesis of preterm birth. review // Science & Healthcare. – 2022. – Т. 24. № 1. – P. 167-177;

28. Каладзе, Н. Н., Рыбалко О. Н. Клинико-неврологические особенности церебральной ишемии у недоношенных новорожденных детей. Таврический медико-биологический вестник. – 2020. – Т. 23, № 3. – С. 34-38. – DOI 10.37279/2070-8092-2020-23-3-34-38.

Abstract.

***N.I. Panina^{1,2}, L.I. Ippolitova¹, N.V. Korotayeva^{1,2}, M.I. Kogutnitskaya²,
Shvy`rev A.P.², Budanova M.V.²***

Influence of antenatal risk factors on the realization of neurological dysfunction in the early neonatal period in late preterm infants

Voronezh City Clinical Emergency Hospital No. 10, Voronezh State Medical University.

Hypoxic brain damage can lead to the formation of long-term neurological disorders in the form of delayed psychomotor skills, delayed speech and intellectual development. Due to anatomical and physiological features, the central nervous system of late premature infants (newborns born at 34 0/7 - 36 6/7 weeks of gestation) is more susceptible to the influence of unfavorable factors than children born at term. Analysis of anamnestic data allowed us to identify factors that increase the risk of neurological disorders in late preterm infants (LPI). Such factors include: arterial hypertension in the mother, chronic fetoplacental insufficiency, menstrual cycle disorders, frozen pregnancy in the woman's anamnesis, threat

of pregnancy termination, delayed intrauterine development of the fetus, oligohydramnios, maternal age 32 years and older. The combination of such pathologic conditions leads to the formation of long-term oxygen deficiency in the fetus and damage to its central nervous system (CNS).

Keywords: late premature; newborn; late preterm labor; early neonatal period.

Сведения об авторах: Панина Надежда Ивановна – аспирант кафедры неонатологии и педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-неонатолог отделения новорожденных БУЗ ВО ВГКБСМП №10, родильный дом «Электроника», ivanadjushkapanina@yandex.ru; Ипполитова Людмила Ивановна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии и педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, ipolitovaliuda@yandex.ru; Когутницкая Марина Игоревна – к.м.н., доцент кафедры неонатологии и педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, m.i.kogutnitskaya@vringmu.ru; Коротаева Наталья Владимировна к.м.н., доцент кафедры неонатологии и педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей БУЗ ВО ВОКБ №1, Перинатальный центр, korotaeva.nv@mail.ru; Швырев Анатолий Петрович – д.м.н., заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры неонатологии и педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, apshvyrev@vringmu.ru; Буданова Маргарита Валериевна – к.м.н., доцент кафедры неонатологии и педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, m.budanova@vringmu.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 28.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 02.03.2025.

К.Р. Шуклина¹, Е.М. Чичуга¹, О.В. Зазулина², О.В. Гурович¹

Гастриты, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и запоры: синдром перекреста?

¹ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; ²БУЗ ВО «ВОДКБ №1»

Резюме. Синдром перекреста в гастроэнтерологической практике является достаточно частым. Цель исследования: определить частоту синдрома перекреста у детей с гастритом и гастродуоденитом и оценить клинические проявления при данном синдроме. Обследовано 100 детей с хроническим гастритом или гастродуоденитом, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении БУЗ ВО ВОДКБ №1. Половина обследованных детей с хроническим гастритом или гастродуоденитом имели и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), а 35% - сочетание хронического гастрита/гастродуоденита, ГЭРБ и функциональных запоров. Клинические проявления в таком случае были схожи: практически все дети (98,0%) имели болевой синдром, традиционное для ГЭРБ проявление «изжога» встречалась несколько чаще у детей с ГЭРБ (48%), однако и у 34% детей без ГЭРБ отмечалась данная жалоба. С запорами ассоциировались такие проявления как метеоризм и урчание в животе (78,0%, $p=0,00001$ и 71,0%, $p=0,001$ соответственно).

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, запор, синдром перекреста, дети.

Актуальность. Одной из актуальных проблем педиатрии на сегодняшний день остается патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1-3]. Заболевания ЖКТ весьма многообразны по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям. Однако существуют и «универсальные» гастроэнтерологические жалобы и проявления, которые характерны для большинства заболеваний гастро-зоны. Одним из таких проявлений является боль в животе. Данный симптом очень сложен в плане дифференциальной диагностики у детей. Дети плохо локализируют или совершенно не локализируют боль, не могут четко описать болевые ощущения (тупая или острая боль, ноющая или колющая), точно определить длительность боли [1-3]. Другими «сложными» для ребенка проявления являются отрыжка, изжога, неприятный привкус во рту, ощущения неполного опорожнения кишечника и другие. С этим связаны значительные трудности в оценке клинических проявлений той или иной патологии ЖКТ в детском возрасте [1, 4].

Оценить распространенность таких часто встречающихся заболеваний пищеварительной трубки, как гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), запоров крайне сложно в связи с многообразием клинико-морфологических вариантов течения заболеваний, зачастую малой обращаемостью за медицинской помощью, отсутствием разработанного скрининга, а также, в некоторых случаях, отсутствием единого подхода к вопросам диагностического поиска и лечения [1, 4]. Однако данную патологию относят к чрезвычайно распространенной в детском возрасте. Дополнительно эти заболевания участвуют в формировании так называемого синдрома «перекреста», сочетаясь в одном организме и обуславливая особенности течения патологии, диагностики и, в итоге, лечения. Так, функциональные заболевания кишечника считаются второй, после

ОРВИ, причиной ухудшения качества жизни, а также частой причиной нетрудоспособности у детей [4, 5]. Функциональные запоры составляют 95% запоров у детей в возрасте старше 1 года [6]. Значительное количество детей, по данным исследований, имеет патологию нескольких органов ЖКТ. Отмечают, что для пациентов детского возраста более характерно, чем для взрослых, сочетание различных болезней органов пищеварения. Например, при хроническом гастродуодените выявляется высокий уровень коморбидности патологии – наличие более 3 сопутствующих заболеваний органов ЖКТ встречается в 45% случаев. Изолированные поражения у детей встречаются значительно реже [3]. Существуют данные, что запорами страдают от 10 до 40% пациентов детского возраста с патологией ЖКТ [6]. Многие авторы указывают на распространенное сочетание ГЭРБ и запоров как в детском возрасте, так и у взрослого населения [7-11]. Высокий уровень коморбидности может быть обоснован схожими этиопатогенетическими механизмами при органической и функциональной патологии органов пищеварительной системы. Доказано, что при отсутствии коррекции прогрессирование функциональной патологии приводит к формированию в итоге органических заболеваний ЖКТ, а они в свою очередь обуславливают и развитие функциональных нарушений соседних отделов пищеварительной трубки и пищеварительных желез [1, 5, 8, 9].

Цель данной работы определить частоту синдрома перекреста у детей с гастритом и гастродуоденитом и оценить клинические проявления при данном синдроме.

Материал и методы исследования. Проведен анализ историй болезней 100 детей и подростков, находившихся на стационарном лечении в БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №1» (ВОДКБ №1) с сентября по октябрь 2024 года. Критериями включения в исследование были: возраст от 3-х до 18 лет, наличие подтвержденного диагноза гастрита/гастродуоденита, наличие в истории болезни информированного согласия на обработку данных, в том числе для научных исследований, подписанного родителями или законными представителями пациента. Критериями исключения: возраст менее 3-х лет и старше 18 лет, наличие других органических заболеваний верхних (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.) и нижних отделов (болезни Крона, язвенный колит и др.) пищеварительного тракта, заболеваний печени и поджелудочной железы (гепатит, панкреатит и др.). Всем детям было проведено стандартное обследование, включающее опрос, осмотр, общеклинические исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, копрограмма), биохимическое исследование крови (аланинаминотрансфераза, аспаратаминотрансфераза, амилаза, глюкоза, общий белок, холестерин, билирубин и его фракции), фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) с проведением биопсии и гистологическим исследованием биоптата, а также цитологическим исследованием на *Helicobacter pylori*, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, по показаниям ирригографию. Диагноз хронического гастрита/гастродуоденита устанавливался на основании данных ФЭГДС и

гистологического заключения, диагноз ГЭРБ устанавливался на основании данных ФЭГДС (в соответствии с системой эндоскопических признаков ГЭР у детей (по G.Tytgat в модификации В.Ф. Приворотского [12]), функциональных расстройств билиарного тракта - на основании данных УЗИ ОБП и критериев диагностики согласно Римским критериям IV, наличие функционального запора – согласно Римским критериям IV.

Обследованы дети в возрасте от 3-х до 17-ти лет включительно, средний возраст составил $11,5 \pm 3,78$ лет, мальчиков было 45 (45%), девочек – 55 (55%), детей в возрасте до 10 лет оказалось 27 (27%), подростков (в возрасте 10-18 лет) – 73 (73%).

Методы статистического анализа данных. Размер выборки предварительно не рассчитывался, в исследование включали всех пациентов, соответствующих критериям включения, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении ВОДКБ №1 в период исследования. Анализ полученных данных проводился с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office «Excel 2010», STATISTICA 6.0 на персональном компьютере. Для количественных показателей, имеющих нормальное распределение, указаны среднее значение (M) и стандартное отклонение (CO). Проверка согласия полученного распределения с нормальным распределением проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Непараметрический критерий Манна-Уитни применяли для анализа различий в двух группах в случаях несоответствия исследуемого распределения нормальному. Качественные номинальные и порядковые данные представлены частотой встречаемости, включающей абсолютное (n) и относительное (%) значения. Для оценки статистической значимости качественных показателей применялся критерий χ^2 Пирсона. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5%.

Полученные результаты и их обсуждение. Диагноз «гастрит» или «гастродуоденит» был установлен у всех детей (n=100; 100%), диагноз «ГЭРБ» - у 50 детей (50%), диагноз «запор» - у 77 (77%) пациентов. Выявлено сочетание гастрита/гастродуоденита и ГЭРБ у 50 детей (50%), - сочетание гастрита/гастродуоденита с запором – у 77 детей (77%), и сочетание трех патологий: гастрита/гастродуоденита, запора и ГЭРБ, - у 35 детей (35%) (рис.1).

Рисунок 1. Сочетание гастрита/гастродуоденита, ГЭРБ и запоров у обследованных детей.

Высокая частота синдрома перекреста согласуется с данными авторов из разных стран [7-11]. Сообщается, что в Иране 11,4% детей имеют сочетание ГЭРБ и запоров, а среди младенцев частота достигает 40% [5]. В общей популяции в Саудовской Аравии до 80% людей с ГЭРБ имеют и функциональные запоры по данным опросников [11]. В Японии по данным крупных онлайн опросов сочетание ГЭРБ и запоров имеют 7,2% опрошенных [10]. Органическая патология – гастрит/гастродуоденит - обуславливает развитие функциональных нарушений со стороны пищевода и кишечника. В свою очередь функциональные расстройства (ГЭР и запоры), проявляясь в первую очередь моторными нарушениями приводят к нарушению пассажа пищевых масс по пищеварительной трубке, при наличии других факторов способствуют формированию органической патологии (гастрита или гастродуоденита) [5]. В нашем исследовании функциональные расстройства органов пищеварения в виде склонности к запорам с раннего возраста (уже на первом году жизни) выявлялись у 24 детей (24,0%), а у 5ти детей (5,0%) в анамнезе отмечались патологические срыгивания, однако стаж гастрита или гастродуоденита у большинства детей (n=59, 59,0%) находился в диапазоне от 1 до 3 лет или до 1 года (n=28, 28,0%), что может говорить о вероятно первичном функциональном расстройстве органов пищеварения и уже последующем развитии органической патологии.

Проанализированы клинические проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта у обследованных больных. Максимально частым проявлением закономерно оказался болевой синдром: жалобы на боли в животе и пальпаторная болезненность в эпигастральной области отмечалась у 95 детей (95,0%). Следующими по частоте оказались жалобы на отрыжку и тошноту и/или рвоту – у 89 и 87 больных соответственно. Явления метеоризма были выявлены у 64 пациентов (64,0%), урчание в животе – у 61 ребенка (61,0%). Жалобы на неприятный запах изо рта предъявляли 55 детей (55,0%), изжогу – 40 (40,0%), кислый и/или горький привкус во рту – 18 (18,0%). Жалобы на кашель или першение в горле отмечали 2 ребенка с ГЭРБ (2,0%), и еще 2 ребенка также с ГЭРБ отмечали чувство «кома в горле» (2,0%).

Мы выделили 2 группы больных: 1 группа – дети с ГЭРБ и гастритом/гастродуоденитом (группа «с ГЭРБ») и 2 группа – дети с гастритом/гастродуоденитом, но без ГЭРБ (группа «без ГЭРБ»). Сравнительная характеристика клинических проявлений у детей, имеющих сочетание гастрита/гастродуоденита и ГЭРБ (группа детей «с ГЭРБ»), и у детей с хроническим гастритом/гастродуоденитом без ГЭРБ (группа детей «без ГЭРБ») представлена в таблице 1.

Статистически значимых отличий клинических проявлений у детей с ГЭРБ и без ГЭРБ не определено ни по одному показателю. Болевой синдром отмечался практически с одинаковой частотой в обеих группах: у 49 пациентов с ГЭРБ (98,0%) и у 48-ми – без ГЭРБ (96,0%), что закономерно, все дети имели диагноз гастрита или гастродуоденита. Вероятно, болевой синдром в этих группах обуславливался именно наличием гастрита или гастродуоденита, хотя мы не исключаем роль и ГЭРБ в

формировании болевого синдрома. Многие авторы указывают на крайне низкую специфичность синдрома болей в животе у детей [1-3].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика клинических проявлений в группах детей с ГЭРБ и без ГЭРБ

Клинические проявления	С ГЭРБ (n = 50)		Без ГЭРБ (n = 50)		p
	абс.	%	абс.	%	
Боли в животе	49	98,0	48	96,0	0,87
Отрыжка	43	86,0	46	92,0	0,34
Изжога	24	48,0	17	34,0	0,15
Кислый и/или горький привкус во рту	12	24,0	7	14,0	0,20
Запах изо рта	23	46,0	32	64,0	0,07
Тошнота и/или рвота	43	86,0	45	90,0	0,54
Кашель и/или першение	2	4,0	0	0,0	0,15
Ком в горле и/или боль в груди	2	4,0	0	0,0	0,15
Урчание в животе	27	54,0	34	68,0	0,15
Метеоризм	29	58,0	36	72,0	0,14
Энкопрез	2	4,0	3	6,0	0,67
Запор	35	70,0	42	84,0	0,09

Показатели «отрыжка» и «изжога», традиционно являющиеся основополагающими проявлениями ГЭРБ, также не показали статистически значимых отличий у больных с ГЭРБ и без ГЭРБ ($p=0,34$ и $p=0,15$ соответственно). В некоторых исследованиях показана низкая частота такого проявления, как изжога, в связи с субъективностью данного симптома и невозможностью детей и даже подростков правильно описывать свои ощущения [13].

Среди детей с ГЭРБ запор выявлялся в 35 случаях (70,0%), а среди детей без ГЭРБ – в 42 случаях (84%), однако статистически значимых отличий мы не получили ($p=0,09$). Кроме того, несколько чаще он определялся у детей без ГЭРБ. Данный факт не вполне согласуется с исследованиями, которые показывают частую связь ГЭРБ и запоров, в том числе и у детей [5, 10, 11]. Также мы сравнили данные, полученные на УЗИ ОБП (таблица 2.).

Таблица 2 – Некоторые показатели УЗИ ОБП в группах детей с ГЭРБ и без ГЭРБ

Клинические проявления (по данным УЗИ)	С ГЭРБ (n = 50)		Без ГЭРБ (n = 50)		p
	абс.	%	абс.	%	
Признаки функционального расстройства желчного пузыря	12	24,0	1	2,0	0,009
Признаки диффузных изменений поджелудочной железы	24	48,0	27	54,0	0,85

У детей с ГЭРБ статистически значимо чаще выявлялись признаки функционального расстройства желчного пузыря по данным УЗИ ($n=12$; 24,0%), чем у детей без ГЭРБ ($n=1$; 2,0%), $p=0,009$. Наличие функционального расстройства желчного пузыря у детей, имеющих ГЭРБ, в целом закономерно, оба заболевания имеют в основе функциональное расстройство. Многие исследования подчеркивают значимую распространенность сочетаний различных функциональных расстройств органов пищеварения у одного больного [14-16].

Учитывая высокую частоту запоров у обследованных детей, мы провели сравнительную характеристику клинических проявлений у детей с запорами (n=77) и без запоров (n=23). Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика клинических проявлений в группах детей с запорами и без запоров

Клинические проявления	Дети с запорами (n = 77)		Дети без запоров (n = 23)		p
	абс.	%	абс.	%	
Боли в животе	76	99,0	21	91,0	0,59
Отрыжка	68	88,0	21	91,0	0,68
Изжога	29	38,0	12	52,0	0,21
Кислый и/или горький привкус во рту	16	21,0	3	13,0	0,57
Запах изо рта	45	58,0	10	43,0	0,27
Тошнота и/или рвота	71	92,0	17	74,0	0,02
Кашель и/или першение	2	3,0	0	0,0	0,43
Ком в горле и/или боль в груди	1	1,0	1	4,0	0,36
Урчание в животе	55	71,0	6	26,0	0,001
Метеоризм	60	78,0	5	22,0	0,00001
Энкопрез	5	6,0	0	0,0	0,21

Все пациенты с запорами находились в компенсированной (задержка стула до 2-3 дней) или субкомпенсированной (задержка стула до 4-7 дней) стадии запоров, что составило 50 детей (65,0%) и 27 детей (35,0%) соответственно. Декомпенсированная стадия не выявлялась ни у кого. Болевой синдром несколько чаще встречался в группе детей с запорами, однако, без статистической значимости (p=0,59): боли в животе зафиксированы у 76 пациентов с запорами (99,0%) и у 21 пациента – без запоров (91,0%). Жалобы на периодическую тошноту и/или рвоту часто предъявляли дети с запорами, чем дети с регулярным стулом (n=71 (92,0%) и n=17 (74,0%) соответственно, p=0,02). Метеоризм достоверно чаще (p=0,00001) присутствовал у детей с запорами (n=60; 78,0%), чем у детей без запоров (n=5; 22,0%), также как и урчание в животе (p=0,001): у 55 пациентов с запорами (71,0%) и у 6 пациентов – без запоров (26,0%). Более частая встречаемость болевого синдрома, урчания и метеоризма при запорах может быть обусловлена патофизиологическими механизмами при запоре [17].

Энкопрез встречался только в группе у детей с запорами в возрасте от 5 до 10 лет и составил 6 % от всех случаев. Все дети, имеющие энкопрез, страдали запорами с раннего возраста, то есть стаж заболевания был длительным, кроме того, эти дети имели субкомпенсированную стадию запора (задержка стула до 4-7 дней). Наши данные согласуются с исследованиями, которые показывают, что клиника прогрессирования запоров и частота появлений недержания кала развиваются параллельно [17].

Выводы. Синдром перекреста у детей, имеющих патологию ЖКТ выявляется с высокой частотой: у половины детей с хроническим гастритом или гастродуоденитом присутствовала и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, а у 35% сочетание хронического гастрита/гастродуоденита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и функциональных запоров. Учитывая высокую коморбидность патологии пищеварительного тракта, трудно определить специфичность тех или иных

проявлений заболеваний ЖКТ. Болевой синдром остается ведущей жалобой в детском возрасте при различных заболеваниях пищеварительного тракта.

Литература / References.

1. Friedman C., Sarantos G., Katz S., Geisler S. Understanding gastroesophageal reflux disease in children. JAAPA. 2021 Feb 1;34(2):12-18. doi: 10.1097/01.JAA.0000731488.99461.39. PMID: 33448710.
2. Бавыкина И.А., Петрова И.В., Бавыкин Д.В. Структура симптоматики нарушений пищеварения у детей с синдромом Дауна // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. - 2017. - №70. - С. 168-170. doi: 10.18499/1990-472X-2017-0-70-168-170
3. Латышев Д.Ю., Лобанов Ю.Ф., Квасова А.А., Щербаков П.Л. Клинические проявления у детей школьного возраста, имеющие множественные комбинированные гастроинтестинальные симптомы. Забайкальский медицинский вестник. 2017;(3):36–45. eISSN: 1998-6173.
4. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонов Л.А., Богомаз Л.В., Юдина Т.М. Проблемы и перспективы современной детской гастроэнтерологии. Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2016;95(6):10–18.
5. Ahmadipour S., Salami-Khaneshan A., Farahmand F., Baharvand P. Co-occurrence of childhood functional constipation and gastroesophageal reflux disease (GERD). Ann Med Surg (Lond). 2022 Jan 29;74:103302. doi: 10.1016/j.amsu.2022.103302. PMID: 35145671; PMCID: PMC8818539.
6. Lewis, M. L., Palsson, O. S., Whitehead, W. E., & van Tilburg, M. A. L. (2016). Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders in Children and Adolescents. The Journal of Pediatrics, 177, 39–43.e3. doi:10.1016/j.jpeds.2016.04.008
7. Лычкова А.Э., Пузиков А.М. Особенности моторной функции желудка и сигмовидной кишки при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в сочетании с запором. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;(6):78–80.
8. Dehghani S.M., Poorghaiomi R., Javaherizadeh H. Clinical Manifestation of Gastroesophageal Reflux among Children with Chronic Constipation. Middle East J Dig Dis. 2020 Jul;12(3):178-181. doi: 10.34172/mejdd.2020.180. PMID: 33062223; PMCID: PMC7548086.
9. Baran M., Cagan Appak Y., Karakoyun M., Yalcinkaya S., Eliacik K., Dundar B. The overlap of gastroesophageal reflux disease and functional constipation in children: the efficacy of constipation treatment. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017;29(11):1264–1268. DOI: 10.1097/MEG.0000000000000979. PMID: 28914696.
10. Ogasawara N., Funaki Y., Kasugai K., Ebi M., Tamura Y., Izawa S. et al. Overlap Between Constipation and Gastroesophageal Reflux Disease in Japan: Results From an Internet Survey. J Neurogastroenterol Motil. 2022;28(2):291–302. DOI: 10.5056/jnm21065. PMID: 34801991. PMCID: PMC8978135.
11. Al Jalal B.A., Alnawah A.K., Alturkie F.M., Alqadhib K.J., Alabbadi M.S., Ali S.I. et al. Overlap Between Gastroesophageal Reflux Disease and Functional Constipation and Associated Risk Factors Among the General Population in Saudi Arabia. Int J Gen Med. 2024 Feb 26;17:669-683. doi: 10.2147/IJGM.S443974. PMID: 38435115; PMCID: PMC10906275.
12. Бельмер С.В., Приворотский В.Ф. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: отечественный рабочий протокол 2013 года // Лечащий врач. 2013. № 8. С. 66–71.
13. Жихарева Н.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей. Медицинский Совет. 2013;(3):34–41. DOI: 10.21518/2079-701X-2013-3-34-41.
14. Латышев Д.Ю., Лобанов Ю.Ф., Строзенко Л.А., Ример Н.К. Перекрест некоторых форм функциональной патологии органов пищеварения у детей. Российский педиатрический журнал. 2023;26(2):102–106. DOI: 10.46563/1560-9561-2023-26-2-102-106. УДК: 616.33:616.34-053.2.
15. Лазебник Л.Б., Голованова Е.В., Волель Б.А., Корочанская Н.В., Лялюкова Е.А., Мокшина М.В., и др. Функциональные заболевания органов пищеварения. Синдромы перекреста Клинические рекомендации Российского Научного Медицинского Общества Терапевтов и Научного Общества Гастроэнтерологов России. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021;(8):5-117.
16. Свистунов А.А., Осадчук М.А., Киреева Н.В., Бурдина В.О., Осадчук А.М., Лазарева А.Е.

Синдром раздраженного кишечника с сопутствующими заболеваниями желудка и пищевода (синдром перекреста): клинические и иммуноморфологические особенности. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018;13(2):325–329. ISSN: 2073-8137.

17. Tran D.L., Sintusek P. Functional constipation in children: What physicians should know. World J Gastroenterol. 2023 Feb 28;29(8):1261-1288. doi: 10.3748/wjg.v29.i8.1261. PMID: 36925458; PMCID: PMC10011959.

Abstract.

K.R. Shuklina¹, E.M. Chichuga¹, O.V. Zazulina², O.V. Gurovich¹

GASTRITIS, GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE, AND CONSTIPATION: AN OVERLAP SYNDROME?

¹Voronezh State Medical University N.N. Burdenko

²Regional Children's Clinical Hospital No. 1, Voronezh

Overlap syndrome is a common occurrence in gastroenterological practice. The aim of this study was to determine the prevalence of overlap syndrome in children with gastritis and gastroduodenitis and to evaluate its clinical manifestations. A total of 100 children with chronic gastritis or gastroduodenitis treated in the gastroenterology department of the Regional Children's Clinical Hospital No. 1 were examined. Half of the children with chronic gastritis or gastroduodenitis also had gastroesophageal reflux disease (GERD), and 35% exhibited a combination of chronic gastritis/gastroduodenitis, GERD, and functional constipation. Clinical manifestations in such cases were similar: almost all children (98.0%) experienced pain syndrome. The typical GERD symptom of "heartburn" was more common in children with GERD (48%), though it was also reported in 34% of children without GERD. Constipation was associated with symptoms such as bloating and abdominal rumbling (78.0%, $p=0.00001$ and 71.0%, $p=0.001$, respectively).

Keywords: gastroesophageal reflux disease, gastritis, constipation, overlap syndrome, children

Сведения об авторах: Шуклина Ксения Руслановна – ординатор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: ksenya.zhukova.72@mail.ru; Чичуга Екатерина Михайловна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: kagorka@mail.ru; Зазулина Ольга Владимировна - врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующая гастроэнтерологическим отделением Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная детская клиническая больница №1», e-mail: zazulina1953@mail.ru; Викторевна Гурович Ольга – ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: olgavicg@yandex.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 30.11.2024; одобрена рецензентами и принята к публикации 12.01.2025.

*Л.В. Мошурова, Д.А. Гуркина, Д.В. Аранова,
Ю.Е. Савельева, А.А. Иванова*

Осведомленность подростков о репродуктивном здоровье по данным анкетирования подростков города Воронежа

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Введение. Современное общество на протяжении последних десятилетий сталкивается с проблемой снижения рождаемости, напрямую связанную с ухудшением репродуктивного здоровья молодежи. В связи с этим подростковый возраст необходимо считать значимым периодом формирования ценностей здорового образа жизни, знаний, напрямую влияющие на репродуктивное здоровье в будущем и утраченных на современном этапе принципов института семьи [3,4].

Цель. Изучение уровня осведомленности подростков о репродуктивном здоровье и необходимости просвещения в этой области.

Материалы и методы. Проведенное нами исследование представляет собой анонимное анкетирование 150 школьников г. Воронежа в возрасте от 12 до 17 лет (79 мальчиков и 71 девочка), выборка случайная.

Результаты. Анализ полученных данных выявил недостаточную осведомленность школьников о репродуктивном здоровье. Несмотря на наличие базовых знаний о здоровье, значительное количество подростков не может дать четкие ответы на вопросы об основных понятиях и составляющих женского и мужского здоровья. Среди девочек тревожным фактом является недостаток информации и отсутствие мотивации к новым знаниям о мenses, а среди мальчиков - низкий уровень осознания последствий от вредных привычек.

Выводы. Школьники подросткового возраста не обладают достаточным уровнем знаний о репродуктивном здоровье, что диктует необходимость проведения для них образовательных мероприятий по информированию и повышению осведомленности в этой области, что повлияет на их здоровье и благополучие в будущем.

Ключевые слова: школьники, репродуктивное здоровье, рождаемость.

Актуальность. В настоящее время вопрос репродуктивного потенциала населения стоит очень остро ввиду ухудшения демографической ситуации в стране, а также увеличения частоты возникновения бесплодия. Репродуктивное здоровье - это сочетание полноценного физического, умственного и социального благополучия, а не отсутствие заболеваний репродуктивной системы. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 2016 года по естественному приросту наблюдается негативная тенденция [2], которая влечет за собой увеличение с каждым годом экономических затрат из бюджета страны на реализацию государственных программ по поддержке семьи и материнства, таких как Концепция демографической политики на период до 2025 года и Национальный проект «Демография». Бесплодный брак является частью проблемы ухудшения репродуктивного потенциала. По данным клинических рекомендаций (утвержденных Минздравом РФ от 5 марта 2019 №15-4/и/2-1913) в стране частота бесплодных браков колеблется от 17,2% до 24% в различных регионах. Одними из ведущих причин такого диагноза являются инфекционно-воспалительные заболевания половых органов, которые составляют генитальную патологию у 38,2% женщин, у 43,3% мужчин и в 2/3 случаев диагностируются у обоих супругов [6]. Однако, не стоит забывать и о другой распространенной проблеме как ожирение; помимо риска бесплодия, патологического

течения беременности и послеродового периода, оно также является фактором риска патологии эндометрия, в том числе, малигнизации [7].

Сохранение репродуктивной функции у женщин и мужчин является одной из приоритетных задач профилактической медицины на современном этапе. Именно в детстве на всю жизнь закладываются и формируются привычки, которые станут основой здоровья, потому и важно уделять внимание охране здоровья с первых дней рождения ребенка. В связи с этим все большее значение для сохранения репродуктивного потенциала страны приобретают программы, направленные на информирование молодежи по вопросам сохранения репродуктивного здоровья [1]. С целью решения проблемы демографической ситуации, а также предотвращения ее дальнейшего ухудшения стоит рассмотреть состояние информированности школьников о репродуктивном здоровье и просвещение молодежи по вопросам его сохранения.

Цель – изучение уровня осведомленности подростков о репродуктивном здоровье и необходимости просвещения в этой области.

Материал и методы исследования. Проведенное нами исследование представляет собой анонимное анкетирование в offline-формате для школьников подросткового возраста г. Воронежа, согласованное с медицинским психологом. Анкета включает 21 вопрос для мальчиков и 25 вопросов для девочек и состоит из блоков. В первый блок включены общие вопросы, во второй – различные вопросы с учетом гендерных различий. В исследовании приняли участие 150 школьников г. Воронежа в возрасте 12-17 лет, из них 79 мальчиков и 71 девочка методом случайной выборки.

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ анкетирования выявил проблемы информированности о репродуктивном здоровье. Только 48 девочек (69%) смогли дать развернутый ответ на вопрос «что такое женское здоровье». Основные акценты: забота о себе, соблюдение гигиены, внимание к своему здоровью. Почти столько же мальчиков (49 чел., 62%) ответили на вопрос «что такое мужское здоровье», но при этом большинство указали на «благополучие половой системы». Большинство школьников понимают здоровье как комплексное состояние, включающее как физические, так и психологические аспекты. Это свидетельствует о наличии базовых знаний о здоровье среди молодежи. Но каждый третий подросток (32,4% девочек и 37,5% мальчиков) не смогли ответить на этот вопрос. Это может быть связано с недостатком информации или уже развившимися комплексами, которые мешают открыто обсуждать темы здоровья. Более половины опрошенных девочек (66,2%) верно определяют понятие «менструация», но знания в этом вопросе у остальных респонденток (33,8%) остаются поверхностными. Из опрошенных 49 девочек (69%) пользуются приложениями для отслеживания менструального цикла, что указывает на высокий интерес к использованию современных технологий для контроля за репродуктивным здоровьем. Однако, 13 девушек (18%) не хотят использовать такие приложения. Из опрошенных 30 девочек (43,5%) указали, что еще

ни разу не были на приеме у врача акушера-гинеколога, 17,4% ответили, что боятся посещения врача этой специальности и еще 24,6% считают, что «не знают», соответственно можно предположить, что почти у половины опрошенных (42%) присутствует страх обращения за медицинской помощью к врачу акушеру-гинекологу. Очень настораживает ответ девушек на вопрос про боль во время менструации: половина из опрошенных (49%) считает, что - это «нормально», а каждая четвертая (25%) затрудняется ответить на этот вопрос. Недостаточная осведомленность о *menses* может свидетельствовать о дефиците образовательных программ, посвященных женскому репродуктивному здоровью, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям.

Важным в формировании здорового образа жизни необходимо выделить отсутствие вредных привычек. Так, 91% девочек осознают негативное влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье, а у респондентов-мальчиков этот показатель составляет всего 21%. Это свидетельствует об отсутствии у подростков понимания патологического влияния и последствий. Большая часть опрошенных девочек (65%) чаще указывают на негативное влияние недостаточного (менее 6 часов) ночного сна и бесконтрольного приема лекарственных препаратов. Среди мальчиков наиболее распространённым фактором является несбалансированное питание, в том числе, чрезмерное употребление простых углеводов (чипсов, сухариков, сладостей, мучных изделий). Также 44 мальчика (56,4%) знают о вредном влиянии тесной одежды ниже пояса для мужского репродуктивного здоровья. Однако, почти каждый третий анкетированный (28,8%) вообще не интересуется мужским репродуктивным здоровьем. Отсутствие этих знаний может повлиять на увеличение в дальнейшем рисков для здоровья.

Показатели физической активности по данным анкетирования составили хороший результат: среди всех опрошенных 131 человек (87,3%) занимается спортом (часто/профессионально/редко), половина из них (54,1%) занимаются двумя и более видами спорта (39 мальчиков и 40 девочек). Виды физической активности: 28% предпочитают занятия в спортзале, 21% увлекается волейболом и делают зарядку/тренируются дома, 13% увлекаются плаванием, около 5% - боевыми искусствами, футболом, танцами. При этом, 13,4% всех подростков занимаются спортом профессионально.

Среди опрошенных выявлены негативные показатели продолжительности и качества сна: у 57 человек продолжительность сна менее 6 ч (38,5%), 44 подростка оценили качество своего сна как «плохое» (29,7%). Отвечая на вопросы, связанные с питанием, 23,3% школьников принимают пищу два раза в день и еще 2,6% только один раз в день. О том, следят ли подростки за питанием, получены следующие ответы: следят за питанием 26,6% «не обращают на это внимание» - 17,3% и «совсем не слежу» - 9,3%, что может явиться причиной развития различных заболеваний, если такая негативная установка закрепится у школьников в этом возрасте.

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлена низкая осведомленность современных подростков о составляющих репродуктивного здоровья. Необходимо проведение активной просветительской работы среди этой когорты населения по популяризации здорового образа жизни для формирования репродуктивного здоровья.

Важно разработать и внедрить в работу единый электронный ресурс, содержащий информацию профилактической направленности по вопросам репродуктивного поведения в доступной для подростков форме.

Литература / References.

1. Клинико-статистический анализ анамнеза женщин, перенесших воспалительные заболевания репродуктивной системы / Е. И. Кротик // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2020. – Т. 10, № 3. – С. 268-280. – DOI 10.34883/PI.2020.10.3.006.
2. Лукашева, О. В. Мнение врачей-педиатров и родителей девочек и девушек-подростков о целесообразности совершенствования системы охраны репродуктивного здоровья девочек и девушек-подростков / О. В. Лукашева, В. А. Борцов, Я. В. Хмельницкая // Медико-фармацевтический журнал Пульс. – 2021. – Т. 23, № 8. – С. 138-143. – DOI 10.26787/nydha-2686-6838-2021-23-8-138-143.
3. Оценка информированности старшеклассников о рисках репродуктивного здоровья / Ю. А. Уточкин, С. А. Высотин, А. Т. Сайфитова [и др.] // Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 1. – С. 12.
4. Соловьева, Ю. В. Проблемы формирования репродуктивного здоровья школьников и профилактические мероприятия по их решению / Ю. В. Соловьева // Российский вестник гигиены. – 2023. – № 3. – С. 24-28. – DOI 10.24075/rbh.2023.077.
5. Тенденции репродуктивного поведения молодежи в реалиях современной демографической ситуации / Т. Ю. Пестрикова, Е. А. Юрасова, И. В. Юрасов, А. С. Шматкова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2019. – Т. 15, № 3. – С. 89-98. – DOI 10.24411/1816-2134-2019-13009.
6. Федеральная служба государственной статистики. Раздел «Демография» [электронный ресурс <https://fedstat.ru/indicator/36727>, дата обращения 06.02.2025].
7. Э. Н. Мингазова, А. В. Самойлова, А. А. Загоруйченко [и др.] // К вопросу о правовом обеспечении охраны репродуктивного здоровья девочек-подростков. Менеджер здравоохранения. – 2020. – № 7. – С. 45-52. – DOI 10.37690/1811-0185-2020-7-45-52.

Abstract.

Moshurova L.V., Gurkina D.A., Arapova D.V., Savelyeva Y.E., Ivanova A.A.

Reproductive health of modern schoolchildren: the problem of awareness and the need for education.

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

Introduction. Modern society over the last decades has been facing the problem of declining birth rate, directly related to the deterioration of reproductive health of young people. In this regard, adolescence should be considered a significant period of formation of values of a healthy lifestyle, knowledge directly affecting reproductive health in the future and the principles of the family institution lost at the present stage [3,4].

Objective. To study the level of adolescents' awareness of reproductive health and the need for reproductive health education.

Materials and Methods. Our study is an anonymous questionnaire survey of 150 schoolchildren in Voronezh at the age of 12 to 17 years (79 boys and 71 girls), the sample is random.

Results. Analysis of the obtained data revealed insufficient awareness of schoolchildren about reproductive health. Despite the presence of basic knowledge about health, a significant number of adolescents cannot give clear answers to questions about basic concepts and components of female and male health. An alarming fact among girls is the lack of information and lack of motivation for new knowledge about menses, and among boys - a low level of awareness of the consequences of bad habits.

Conclusions. Adolescent schoolchildren do not have a sufficient level of knowledge about reproductive health, which necessitates educational activities to inform and raise awareness in this area,

which will affect their health and well-being in the future.

Keywords: schoolchildren, reproductive health, fertility.

Сведения об авторах: Мошурова Лариса Васильевна – к.м.н., декан педиатрического факультета, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, red-facultetvrn@mail.ru; Гуркина Дарья Алексеевна – студент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России ,dariagurkina2001@gmail.com; Арапова Диана Владимировна – студент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, diana.arapova.02@mail.ru; Савельева Юлия Евгеньевна – ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 7.sava@mail.ru; Иванова Анна Александровна – ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, annaivanova.dr@yandex.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 26.02.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 14.02.2025.

Раздел: КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

<https://doi.org/10.18499/1990-472X-2025-26-1-99-104>

*В.А. Дугушева¹, Ю.А. Котова¹, Д.Ю. Гроицкий¹,
А.А. Волкова², П.Б. Заречный¹, Е.Ю. Кулаков¹*

Диагностическая значимость расхождений в результатах анализа мочи, полученных с применением методов «сухой химии» и микроскопического исследования

¹ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

²БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница №2»

Резюме. Внедрение фотометрических анализаторов, функционирующих на основе метода «сухой химии», существенно повысило качество и информативность общего анализа мочи. Для корректной интерпретации результатов необходимо учитывать как диагностические возможности, так и ограничения данного метода. Расхождения в результатах, полученных с помощью микроскопии осадка мочи, часто вводят в заблуждение врачей клинических отделений. Более глубокое понимание принципа работы метода «сухой химии» позволит точнее интерпретировать данные общего анализа мочи, выявлять влияние интерферирующих факторов и патологических изменений.

Ключевые слова: общий анализ мочи, метод «сухой химии», микроскопия осадка мочи, интерференция метода.

Актуальность. Технология «сухой химии» представляет собой метод исследования мочи, основанный на использовании тест-полосок и цветных реакций, приводящих к изменению окраски тестовых зон полоски [1]. Изменение окраски регистрируется анализатором с применением метода отражательной фотометрии [2].

Данная технология позволяет проводить полуколичественный или качественный анализ мочи по ряду показателей, таких как лейкоциты, кетоновые тела, нитриты, уробилиноген, билирубин, белок, глюкоза, удельный вес, кровь и pH [3]. Если содержание определяемого аналита ниже чувствительности соответствующей зоны, результат оценивается как отрицательный.

В то же время, при микроскопии мочевого осадка исследуются клеточные компоненты мочи. Некоторые показатели общего анализа мочи, такие как лейкоциты, эритроциты и нитриты, могут быть определены как при использовании технологии «сухой химии», так и при микроскопии [4].

Важно отметить, что для исключения возможности получения ложных результатов необходимо строго соблюдать правила преаналитического этапа лабораторной диагностики в соответствии с ГОСТ Р 53079.4–2008 [5]. Так, для общего анализа вся порция утренней мочи должна быть собрана в сухие и чистые одноразовые контейнеры, а собранную мочу следует как можно быстрее доставить в лабораторию. Наиболее приемлемым способом сохранения мочи является охлаждение [6,7].

Актуальность данной технологии заключается в том, что в большинстве клинических рекомендаций по лечению заболеваний мочевыводящей системы общий анализ мочи с микроскопией мочевого осадка входит в диагностический минимум. Общий анализ мочи, выполняемый с использованием технологии «сухой химии»,

является скрининговым методом для диагностики патологии почек и мочевыводящих путей [8,9].

Цель исследования – выявление диагностически значимых расхождений в значениях показателей общего анализа мочи, выполненного методом «сухой химии» и микроскопии мочевого осадка.

Материал и методы исследования. В ходе проведения общего анализа мочи были использованы анализаторы мочи Аутион Элевен АЕ-4020 и СL-500, а также тест-полоски Аутион стикс-10ЕА и Н10 Урина Реагент Стрипс.

Для микроскопии мочевого осадка был применён микроскоп Олимпус СХ43. В процессе работы были выявлены некоторые факторы, которые могут повлиять на точность измерений.

Были исследованы показатели, отражающие клеточный состав мочи, такие как лейкоциты (лейкоцитарная эстераза), эритроциты (гемоглобин) и нитриты (в случае бактериурии).

Полученные результаты и их обсуждение. Лейкоциты. Тест основан на действии лейкоцитэстеразы — фермента гранулоцитов. Эстераза катализирует гидролиз производного сложного эфира индоксила (3-толуолсульфонил-L-аланилоксииндол), который, высвобождаясь, вступает в реакцию с солью диазония, окрашивая соответствующую зону тест-полоски в фиолетовый цвет.

Эритроциты. Данный фрагмент тест-полоски наиболее чувствителен к гемоглобину, пероксидазная активность которого используется для определения. Положительный результат — зелёное окрашивание тестовой зоны. Тест не реагирует на присутствие в моче эпителия, лейкоцитов и других клеточных элементов.

Нитриты. Тест основан на определении нитритов, образующихся из нитратов (реакция Грисса — появление розового окрашивания зоны тест-полоски при взаимодействии смеси сульфаниламида и 1-нафтилэтилендиамина с нитритами). Результаты представлены в таблице 1.

Лейкоциты. В процессе анализа мочи методом «сухой химии» обнаруживаются только нейтрофилы, благодаря детекции лейкоцитэстеразы. В случае отрицательного результата на тест-полосках, но при последующем микроскопическом исследовании осадка мочи, могут быть выявлены лимфоциты, которые являются агранулоцитами и не содержат искомого фермента.

Чувствительность метода составляет 25 лейкоцитов в 1 мкл нецентрифугированной мочи. Отрицательный результат теста «сухой химии» может быть объяснён возможным присутствием активных нейтрофилов в моче, таких как клетки Штернгеймера-Мальбина — сегментоядерные клетки, увеличенные в 2–3 раза, с бледно-голубыми сегментированными ядрами. Наличие более 200 таких клеток на 1 мл или 1 на 20 лейкоцитов может указывать на воспалительный процесс в мочеполовой системе и степень его выраженности.

Эритроциты. Тест «сухой химии» обладает высокой чувствительностью и специфичностью к гемоглобину и меньшей чувствительностью к эритроцитам. Метод позволяет обнаружить от 10 эритроцитов в 1 мкл нецентрифугированной мочи и определить наличие гемоглобина, образовавшегося при гемолизе 10 эритроцитов (0,3 мг/л).

Таблица 1 – Результаты лабораторного исследования

Диагностическая значимость различий			
Определяемый аналит	Результат метода «сухой химии»	Результат микроскопии мочевого осадка (в поле зрения)	Интерпретация
Лейкоциты (лейкоцит-эстераза)	отсутствует	0-5 в п/з	Норма (N)
	отсутствует	>5 в п/з, лимфоциты/ клетки Штернгеймера-Мальбина (активные нейтрофилы)	Агранулоцитарная лейкоцитурия; ложноотрицательный результат при приеме цефалексина, цефалотина, тетрациклина
	15-25/мкл (±)	Единичные нейтрофилы (0-5 в п/з), преобладают лимфоциты (>20% от общего числа лейкоцитов)	Острый и хронический гломерулонефрит, в особенности – волчаночный гломерулонефрит; отторжение почечного трансплантата [3]
	>75/мкл(1+) >250/мкл(2+) >500/мкл(3+)	>15 нейтрофилов в п/з в зависимости от степени активности воспаления	Нейтрофильная лейкоцитурия (инфекционно-воспалительные болезни почек или мочевыводящих путей)
Эритроциты (гемоглобин)	отсутствие	Отсутствие или единичные в п/з	Норма
	отсутствие	2-10, неизмененные («свежие») эритроциты	Внепочечная гематурия (ранения уретры, травмы почек)
	0,3 мг/л (±)	Разрушенные эритроциты	Гломерулонефрит, нефротический синдром, острая почечная недостаточность
	0,6 мг/л (+1) 2,0 мг/л (+3) 10,0 мг/л (3+)	Измененные и неизмененные эритроциты	Почечная гематурия: острый пиелонефрит, обострение хронического пиелонефрита, пароксизмальная ночная гематурия, нефрит
Нитриты (результат действия оксидоредуктазы бактерий)	отсутствие	отсутствие	Норма
	отсутствие	Безредуктазные бактерии (гонококки, стрептококки, микобактерии туберкулеза)	Бактерии, не образующие нитриты, не фиксируются
	1+ 2+	Редуктазные бактерии (кишечная палочка, сальмонеллы, протей, энтерококки, стафилококки)	Бактериурия, указывающая на восходящую (преимущественно) или гематогенную инфекцию мочевыводящих путей

Нитриты. Тест специфичен к определению нитритов в моче. Большинство бактерий, вызывающих воспалительные заболевания мочевыделительной системы и почек, таких как кишечная палочка, протей и сальмонеллы, обладают способностью восстанавливать нитраты в нитриты.

Выводы. Анализ мочи с использованием метода «сухой химии» и микроскопия мочевого осадка представляют собой самостоятельные и взаимодополняющие исследования, результаты которых при грамотной интерпретации могут предоставить ценную информацию для врачей различных клинических специальностей.

В ходе исследований были выявлены определённые сочетания результатов тестов, выполненных с применением метода «сухой химии» и микроскопии мочевого осадка, которые имеют практическое значение в диагностике заболеваний мочевыделительной системы.

Было установлено, что расхождения показателей общего анализа мочи, проведённого с использованием метода «сухой химии», и микроскопии мочевого осадка могут быть диагностически значимыми при соблюдении всех правил преаналитического этапа лабораторных исследований.

Литература / References.

1. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота: учебно-практическое руководство/ И.И. Миронова, Л.А. Романова, В.В. Долгов // Тверь: ООО «Издательство «Триада». – 2021. – Т. 20, №6. – С. 496.
2. The Use of Urinalysis and Urine Culture in Diagnosis: The Role of Uncertainty Tolerance / D.W. Frost, A. Vaisman // Am J Med. – 2023. – Vol. 36, No. 8. P. 729-731. DOI: 10.1016/j.amjmed.2023.03.012. PMID: 37004955.
3. Волкова И.А. Общий анализ мочи на современном этапе развития клинической лабораторной диагностики / И.А. Волкова // Лаборатория ЛПУ.- 2014. – Т. 1, № 5. – С. 59-63.
4. K. Ha, D.M. Patel. Urinalysis: Interpretation and Clinical Correlations / K. Ha, D.M. Patel // Med Clin North Am. – 2023. – Vol. 107, No.4. – P. 659-679. DOI: 10.1016/j.mcna.2023.03.002.
5. ГОСТ Р 53079.4-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа. – 2009. – С. 65.
6. Scheitlin W. Die bedeutung der quantitativen urinkultur bei der diagnose der harnweginfektionen / W. Scheitlin // Schweiz Med Wochenschr. – 2024. — Vol. 4, No. 94. — P. 8-11. PMID: 14133689.
7. Revisiting approaches to and considerations for urinalysis and urine culture reflexive testing / A.B. Chambliss, T.T. Van // Crit Rev Clin Lab Sci. – 2022. Vol.5, No.9. – P.112-124. DOI: 10.1080/10408363.2021.1988048.
8. Best methods for urine sample collection for diagnostic accuracy in women with urinary tract infection symptoms: a systematic review / C. Llor, A. Moragas, M. Aguilar-Sánchez // Fam Pract. – 2023. — Vol. 9, No. 40. — P. 176-182. DOI: 10.1093/fampra/cmab058.
9. Critical Examination of Indications for Urinalysis in the United States / K.H. Gennaro, G.Jr. McGwin, P.N. Kolettis // Urol Pract. – 2023 Vol.10, No.1. P. 21-24. DOI: 10.1097/UPJ.0000000000000361.

Abstract.

V.A. Dugusheva¹, Yu.A. Kotova¹, D.Yu. Groitsky¹, A.A. Volkova², P.B. Zarechny¹, E.Yu. Kulakov¹
THE DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DISCREPANCIES IN THE RESULTS OF URINALYSIS OBTAINED USING THE METHODS OF "DRY CHEMISTRY" AND MICROSCOPIC EXAMINATION

¹Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko

²BUZ VO "Regional Children's Clinical Hospital № 2"

The introduction of photometric analyzers based on the "dry chemistry" method has significantly improved the quality and information content of general urinalysis. For the correct interpretation of the results, it is necessary to take into account both the diagnostic capabilities and limitations of this method. Discrepancies in the results obtained by microscopy of urine sediment often mislead doctors of clinical departments. A deeper understanding of the principle of operation of the "dry chemistry" method will make it possible to more accurately interpret the data of a general urinalysis, identify the influence of interfering factors and pathological changes.

Keywords: general urinalysis; the method of "dry chemistry"; microscopy of urine sediment; interference of the method.

Сведения об авторах: Дугушева Валерия Александровна - ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: semikolenovaval@yandex.ru; Котова Юлия Александровна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, email: kotova_u@inbox.ru; Гроицкий Дмитрий Юрьевич - ординатор кафедры клинической лабораторной диагностики, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: dmitrii.groitskii@mail.ru ; Волкова Анна Александровна- к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница №2», e-mail: kld@vrngmu.ru; Заречный Павел Борисович – студент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, email: p.zarichniy@gmail.com; Кулаков Евгений Юрьевич - студент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, email: 567rty@gmail.com.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

М.Х. Каттаходжаева¹, Е.В. Енькова², Г.Д. Реимназарова¹,
Э.Э. Каршиева¹, З.Н. Кадырова¹, В.В. Енькова², К.И. Обернихин²

Клинико-лабораторные и морфологические параллели в диагностике доброкачественных заболеваний шейки матки

¹Ташкентский государственный стоматологический институт,

²ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России,

Резюме. Морфологическая диагностика является золотым стандартом в диагностике рака шейки матки. Комбинация цитологического исследования, гистологического исследования биоптата и иммуногистохимического анализа обеспечивает точную информацию, необходимую для принятия обоснованных решений о лечении и прогнозе. Своевременное и точное выявление рака шейки матки на ранних стадиях с использованием этих методов значительно повышает шансы на успешное лечение и улучшение прогноза. Регулярные гинекологические осмотры и скрининг, включая Пап-тесты, имеют решающее значение для предотвращения развития и ранней диагностики рака шейки матки.

Ключевые слова: клиническая лабораторная диагностика, морфология, цитология, рак шейки матки, гинекология.

Актуальность. По данным ВОЗ, во всем мире рак шейки матки является четвертым по распространенности видом злокачественных новообразований среди женского населения. По оценкам, в 2020 г. зафиксировано 604 000 новых случаев заболевания. Примерно 90% от произошедших в 2020 г. 342 000 случаев смерти от рака шейки матки (РШМ) были зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода [1,3,10,15]. В последние годы особое внимание исследователей приковано к проблеме цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки (Cervical Intraepithelial Neoplasia — CIN), или плоскоклеточному интраэпителиальному поражению (Squamous Intraepithelial Lesion — SIL), — патологическому процессу, при котором в толще многослойного плоского эпителия шейки матки появляются клетки с различной степенью атипии и нарушением дифференцировки [2,4,8,17]. Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения различной степени тяжести предшествуют развитию инвазивного рака шейки матки и поэтому требуют особого внимания со сторон профессионального сообщества акушеров-гинекологов [5,6,20,21]. Дисплазия в многослойном плоском эпителии характеризуется нарушением нормальной дифференцировки в связи с гиперплазией базальных и парабазальных клеток, что приводит к изменениям ядерно-цитоплазматического соотношения в пользу ядра, полиморфизму структуры ядерного аппарата, появлением в тканях митотически делящихся клеток в средних и верхних слоях эпителиального пласта [7, 9]. Таким образом, при дисплазии происходит перестройка всего эпителия в целом, нарушается тканевая дифференцировка, появляются молодые недифференцированные клеточные элементы с явлениями атипии. В 2008 г. Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию «За открытие вируса папилломы человека, как причины цервикального рака». Ученый доказал, что до 85% случаев РШМ ассоциировано именно с этим вирусом [11,12,13,14].

Папилломавирусная инфекция — одна из самых распространенных в мире и занимает первое место среди всех ИППП. Заражение ВПЧ происходит преимущественно половым путем. Пик инфицирования вирусом приходится на возраст 16–25 лет [16,18]. На сегодняшний день описано более 200 типов ВПЧ, около 30 из них могут поражать эпителий урогенитального тракта. Практически в 100% случаев РШМ ассоциирован с ВПЧ [19,22,23]. Согласно последним поправкам классификации 2015 г., понятие «цервикальные интраэпителиальные неоплазии» включает LSIL, что соответствует CIN легкой степени (CIN I) и классифицируется по МКБ-10 как легкая дисплазия. HSIL включает CIN умеренной (CIN II) и тяжелой (CIN III) степени тяжести, а также карциному *in situ* [24,25].

На сегодняшний день четко сформулированы факторы риска развития предрака и раковых состояний шейки матки: раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, высокий паритет родов и высокая частота оперативных вмешательств на органах малого таза в анамнезе, наличие сопутствующих урогенитальных инфекций и нарушений влагалищного биотопа, табакокурение, иммунодефицитные состояния, генетическая предрасположенность, гормональные факторы. Ряд исследований, проведенных западными группами, доказали, что у женщин в возрасте 24–27 лет наиболее часто выявляются CIN I–II степени тяжести, в то время как CIN III диагностируются у женщин возрастной группы 35–42 лет [1,4,7,13]. Вместе с тем, независимо от тяжести CIN и наличия ВПЧ-инфекции, высока вероятность риска регрессии заболевания. Вероятность элиминации вируса снижается на 21% каждые 5 лет. Так, LSIL (CIN I) в 50% случаев подвергается обратному развитию, в 10% прогрессирует до HSIL (CIN III) и менее чем в 2% случаев переходит в инвазивный рак шейки матки. Соответственно, можно предположить, что развитие инвазивной формы рака шейки матки — результат несовершенства или несвоевременной диагностики заболевания. Предрасполагающими факторами к этому являются: несвоевременный визит пациентки к врачу, отсутствие единых скрининговых программ, недооценка результатов цитологического исследования и ВПЧ-тестирования, неправильная интерпретация результатов кольпоскопии, а следовательно, ошибка в выборе места взятия прицельной биопсии шейки матки. Таким образом, для улучшения диагностики и подбора адекватного лечения необходимо понимание патогенеза цервикальных интраэпителиальных неоплазий. Золотым стандартом диагностики является прицельная биопсия шейки матки и (по показаниям) выскабливание цервикального канала, чувствительность данного метода составляет 86,7% при специфичности 90,4% [26, 27]. Цель исследования — провести комплексное клиничко-лабораторное и морфологическое исследование случаев доброкачественных заболеваний шейки матки женщин различных возрастных групп для выявления истинной частоты и тяжести CIN.

Материал и методы исследования. Материал для исследования был отобран на базе гинекологического отделения 3-й многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии (ТМА) в период 2021-2022 годы. Забор материала для

гистологической верификации был проведен у 76 женщин разных возрастных групп: 1 группа (n=20) - женщины возрастом 20 – 29 лет; 2 группа (n=29) – женщины возрастного диапазона 30-39 лет, 3 группа (n=17) – женщины возрастом 40-54 лет; 4 группа (n=8) – женщины в возрасте 55-65 лет. Всем женщинам было проведено предварительное микробиологическое исследование влагалищного биотопа с применением тест-системы Фемофлор-16, цитологическое исследование влагалищных мазков, окрашенных по Папаниколау, расширенная кольпоскопия с выявлением йод-негативных зон, а также конизация шейки матки с последующей гистологической верификацией биоматериала. Готовые препараты были исследованы и описаны с использованием бинокулярного электронного микроскопа Eugomex Bio Blue с фотокамерой и монитором.

Результаты исследования были статистически обработаны с использованием стандартного программного обеспечения с использованием критериев Манна-Уитни, и t-критерия Стьюдента. Изучаемые показатели считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Полученные результаты и их обсуждение. При проведении комплексной оценки состояния влагалищного биотопа методом ПЦР-тестирования набором Фемофлор-16, установлено, что для женщин возрастной группы 20-29 лет характерен выраженный аэробный дисбиоз (55%), для второй группы женщин – условный анаэробный дисбиоз (51,7%), для третьей – выраженный анаэробный дисбиоз (52,9%), для четвертой – выраженный аэробный дисбиоз (62,5%), при $p < 0,05$. По результатам цитологического исследования влагалищных мазков установлено, что для цитологической картины мазков 1 группы характерна высокая частота встречаемости атипии клеток многослойного эпителия (80%); 2 группы – атипия клеток многослойного плоского эпителия и низкая степень эпителиального плоского поражения (48,2% и 51,4% соответственно); 3 группы – в 71% случаев – низкая степень эпителиального плоского поражения; для 4 группы – 87,5% случаев низкой степени эпителиального плоского поражения ($p < 0,05$). Данные цитологического исследования согласуются с данными ПАП-теста. Так, для 1 группы наблюдения был характерен воспалительный тип влагалищных мазков, 2 группы – диспластический тип, 3 группы – диспластический тип с единичными случаями плоскоклеточной метаплазии, 4 группы – плоскоклеточная метаплазия.

По заключению гистологического исследования в разных возрастных группах были отмечены поражения слизистой шейки матки эрозивного характера, воспалительные процессы и диспластические процессы различной степени тяжести, а также интраэпителиальные повреждения. Так, в исследуемых группах CIN I было выявлено у 20 женщин, что составило 26,3% от всего числа случаев; CIN II у 13 женщин - 17,1%; эрозии, в том числе и стационарные эндоцервикозы, определены у 35 больных - 46,1% из общего числа исследованных, а также обнаружены железистые полипы шейки в 8 случаях (10,5%). По данным литературных источников дисплазии умеренной степени зачастую распространены среди женщин возрастной категории 40-

55 лет, в наших наблюдениях высокая распространённость вышеуказанного состояния встречалась в более молодом возрасте 31-40 лет. Эрозивные изменения шейки матки являются также предпосылкой и фоном для развития интраэпителиальной карциномы, неоплазии и аденокарциномы наряду с железистыми полипами [1,3,4]. Результаты морфологического исследования тканей шейки матки у женщин разных возрастных групп продемонстрировали увеличение частоты риска развития пренеопластических поражений и интраэпителиальной карциномы среди женщин в возрасте до 40 лет. В группе женщин от 20 до 30 лет CIN I выявлено у 6 женщин (7,8%), CIN II у 3-х (3,9%) остальные патологии: эрозии 9 случаев (11,8%), полипы 2 –(2,6%). Во второй группе CIN I - у 7 женщин (9,2%), CIN II у 5ти (6,6%), эрозии и стационарный эндоцервикоз у 14 больных (18,4%), полипозные изменения у 3-х (3,9%). В третьей группе CIN I - у 4 женщин (5,2%), CIN II у 3ти (3,9%), эрозии и стационарный эндоцервикоз у 10 больных (13,2%), полипозные изменения у 2-х (2,6%). В четвёртой группе 55-65 лет, CIN I - у 3 женщин (3,9%), CIN II у 2-х (2,6%), эрозии у 2-х (2,6%), в одном случае определили железистый пролиферирующий полип, что составило 1,4 %, при $p < 0,05$. Морфологическая картина при дисплазиях лёгкой степени характеризовалась неравномерной пролиферацией эпителиальных клеток, гиперхромией ядер, с примесью воспалительно-клеточной инфильтрации из лимфоцитов и мононуклеаров. Наличие воспалительных изменений со стороны тканей, в подавляющем большинстве случаев интраэпителиальной неоплазии плоского эпителия, в наших исследованиях подтверждено как микробиологическими, так и цитологическими исследованиями. В отдельных случаях наблюдалось развитие лейкоплакии с гиперплазией многослойного плоского эпителия шейки матки с очагами деструкции. Гиперплазия слоёв многослойного плоского эпителия, очаги пролиферации и стирание границ базальной мембраны за счёт воспалительно-клеточной инфильтрации в подлежащих участках были неотъемлемыми признаками хронического цервицита. В участках эрозивных изменений были обнаружены множественные кистозно-расширенные и деформированные железистые стромальные структуры. При этом визуализировались пласты призматического эпителия с участками лизиса, кистозно-измененными железами в строме, с многорядным эпителием с темно окрашенными ядрами. В некоторых случаях визуализировались фрагменты шейки матки с явлениями акантоза, дис- и паракератоза многослойного плоского эпителия, отрывом базальных клеток в виде скоплений в строме, а также очаговая лимфопрولیферативная инфильтрация стромы. Гистологическая картина стационарного эндоцервикоза характеризуется призматическим эпителием, находящегося в состоянии очаговой пролиферации с включениями ворсинчатых структур на поперечном срезе. Отмечается густое расположение базальных клеток. Также встречаются участки с атрофией эпителия и воспалительной инфильтрацией подлежащей стромы, отмечаются извитые и кистозно-измененные железы с признаками дисплазии. У трех женщин в старшей возрастной группе были зафиксированы тяжелые диспластические изменения плоского эпителия шейки матки с полиморфизмом и атипией клеток, carcinoma in situ и CIN III.

Выводы. По результатам проведенного комплексного клинико-лабораторного и морфологического исследования установлено, что в когорте женщин возрастом 20-65 лет прослеживается увеличение частоты встречаемости пренеопластических поражений и интраэпителиальной карциномы в возрасте младше 40 лет. Во всех клинических случаях обнаружены морфологические признаки воспалительной инфильтрации как эпителиального пласта, так и подлежащей стромы. Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости полноценного противoinфекционного и противовоспалительного лечения перед проведением хирургического лечения заболеваний шейки матки с целью получения максимального положительного эффекта терапии. Результаты гистологических исследований требуют настороженности и проведения систематического контроля состояния шейки матки женщин в гинекологических кабинетах и кабинетах скрининга РШМ, с целью предупреждения осложненных поражений предраковых процессов.

Литература / References.

1. Киселев В.И., Муйжнек Е.Л., Ашрафян А.Л., Сухих Г.Т. Новая парадигма прогрессирования цервикальных неоплазий: от фундаментальных знаний – к практической гинекологии. *Акушерство и гинекология*. 2019;(1):5–12. <https://doi.org/10.18565/2019.1.5-12>.
2. Ашрафян Л.А., Киселев В.И., Кузнецов И.Н., Серова О.Ф., Узденова З.Х., Герфанова Е.В. Рак шейки матки: проблемы профилактики и скрининга в Российской Федерации. *Доктор.Ру*. 2019;(11):50–54. <https://doi.org/10.31550/1727-2378-2019-166-11-50-54>.
3. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. (ред.). Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии Минздрава РФ»; 2020. 239 с.
4. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Манухин И.Б., Радзинский В.Е. (ред.). *Гинекология. Национальное руководство*. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2017. 1048 с. Режим доступа: https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/akusherstvo-i-ginekologija/9.pdf.
5. Байрамова Г.Р., Баранов И.И., Ежова Л.С., Трофимов Д.Ю., Припутневич Т.В., Амирханян А.С., Старинская А.М. Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки матки: возможности ранней диагностики и тактики ведения пациенток. *Доктор.Ру*. 2019;(11):61–67. <https://doi.org/10.31550/1727-2378-2019-166-11-61-67>.
6. Ochs K., Meili G., Deibold J., Arndt V., Gunthert A. Incidence trends of cervical cancer and its precancerous lesions in women of Central Switzerland from 2000 until 2014. *From Med. (Lausanne)*. 2018;5:58. <https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00058>.
7. Khieu M., Butler S.L. High Grade Squamous Intraepithelial Lesion. *StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019*. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430728>.
8. Прилепская В.Н., Сухих Г.Т. (ред.). *Диагностика, лечение и профилактика цервикальных неоплазий*. М.: МЕДпресс-и нформ; 2020. 80 с.
9. Абакарова П.Р., Прилепская В.Н. ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки матки. Возможности комплексной терапии. *Гинекология*. 2017;19(5):4–9. Режим доступа: <https://gynecology.orscience.ru/2079-5831/article/view/30007>.
10. Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Шишиморова С.Г. Анализ структуры носительства вируса папилломы человека у пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени. *Вестник ВолгГМУ*. 2020;1(73):116–119. [https://doi.org/10.19163/1994-9480-2020-1\(73\)-116-119](https://doi.org/10.19163/1994-9480-2020-1(73)-116-119).
11. Тихомиров А.Л., Сарсания С.И., Филатова Г.А. Вирус папилломы человека: от понимания иммуногенеза к рациональной тактике ведения. *Гинекология*. 2018;(3):5-11. https://doi.org/10.26442/2079-5696_2018.3.5-11.
12. Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Шишиморова С.Г., Делеске И.А. Динамика показателей цитокинового статуса и аутоиммунитета у пациенток с латентными формами папилломавирусной

инфекции. *Акушерство и гинекология*. 2020;(9):225–232. <https://doi.org/10.18565/aig.2020.9.225-232>.

13. Прилепская В.Н., Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р., Гусаков К.И., Назарова Н.М., Межевитинова Е.А. ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия). *Акушерство и гинекология*. Алгоритмы диагностики и лечения. 2021;(Прил. 12):13–18.

14. Межевитинова Е.А., Донников А.Е., Прилепская В.Н. Дисплазия шейки матки. Роль цитокинотерапии в повышении эффективности лечения. *Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение*. 2019;7(4):66–71. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/displaziya-sheiki-matkirol-tsitokinoterapii-v-povyshenii-effektivnosti-lecheniya>.

15. Боровиков И.О., Куценко И.И., Горринг Х.И. Опыт применения иммуномодулирующего препарата в терапии папилломавирусной инфекции гениталий у женщин. *Акушерство и гинекология*. 2018;(3):122–128. <https://doi.org/10.18565/aig.2018.3.122-128>.

16. Абакарова П.Р., Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., Донников А.Е. Локальная цитокинотерапия в комплексном лечении ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки. *Гинекология*. 2019;21(1):28–32. <https://doi.org/10.26442/20795696.2019.1.190284>.

17. Дубровина С.О., Ардинцева О.А., Красильникова Л.В., Варичева М.В., Африкьян О.А. К вопросу о диагностике, профилактике и терапии патологии шейки матки. *Гинекология*. 2018;20(5):33–36. https://doi.org/10.26442/2079-5696_2018.5.33-36.

18. Зароченцева Н.В., Джиджихия Л.К. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии: современный взгляд на проблему и пути решения. *Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение*. 2016;(4):92–101.

19. Адамян Л.В., Аполихина И.А., Артымук Н.В., Ашрафян Л.А., Баранов И.И., Байрамова Г.Р. и др. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки: клинические рекомендации. М.; 2020. 59 с. Режим доступа: http://disuria.ru/_id/10/1047_kr21N86N87MZ.pdf. Adamyan

20. Гизингер О.А., Радзинский В.Е. Вирус папилломы человека: патогенез и коррекция иммунных нарушений. *Доктор.Ру. Гинекология*. 2021;118(6):80–86. <https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-6-80-86>.

21. Довлетханова Э.Р., Абакарова П.Р. Современные возможности диагностики и лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний гениталий. *Медицинский совет*. 2020;(3):107–113. <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2020-3-107-113>.

22. Каттаходжаева М.Х., Каршиева Э.Э. Применение радиоволновой и аргоноплазменной энергии в лечении фоновых и предраковых заболеваний шейки матки// Сборник мат. Первой научно-практической конференции: “Инновации в Здравоохранении : тенденции и перспективы”. Ташкент 27-28 марта 2020, стр. 292

23. Каттаходжаева М., Каршиева Е., Амонова З. (2022). Innovative technologies for the treatment of cervical intraepithelial neoplasia of the cervix. in *Library*, 22(1), 1–3. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14772> 6.

24. Каттаходжаева М.Х. Современные взгляды на роль генитальной папилломовирусной инфекции в развитии предраковых заболеваний шейки матки// Журнал репродуктивного здоровья и уронефрологических исследований/ №1 (2020), стр. 22-27

25. Енькова Е.В., К. И. Обернихин, Оценка частоты случаев инфицирования вирусом папилломы человека в пре- и постменопаузе / // Week of Russian science (WeRuS-2023) : Сборник материалов XII Всероссийской недели науки с международным участием, посвященной Году педагога и наставника, Саратов, 18–21 апреля 2023 года / Редколлегия: Н.А. Наволокин, А.М. Мильников, А.С. Федонников. – Саратов: Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, 2023. – С. 145.

26. Микробиом влагалища на страже женского здоровья (обзор литературы) / Е. В. Енькова, К.И.Обернихин, В. В. Енькова. // Сибирское медицинское обозрение. – 2023. – № 4(142). – С. 15-22. – DOI 10.20333/25000136-2023-4-15-22.

27. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2021;71:209–49. doi:10.3322/caac.21660.

Abstract.

**M.H. Kattakhodzhaeva, E.V. Enkova, G.D. Reimnazarova, E.E. Karshieva, Z.N. Kadyrova,
V.V.Enkova, K.I.Obernikhin**

**CLINICAL, LABORATORY AND MORPHOLOGICAL PARALLELS IN THE DIAGNOSIS OF
BENIGN CERVICAL DISEASES**

*Tashkent State Dental Institute, Dep. of Obstetrics and Gynecology
Burdenko VSMU, Dep. of Obstetrics and Gynecology No. 2, Dep. of Operative Surgery with Topographic
Anatomy*

Morphological diagnosis is the gold standard in the diagnosis of cervical cancer. The combination of cytological examination, histological biopsy examination and immunohistochemical analysis provides accurate information necessary for making informed decisions about treatment and prognosis. Timely and accurate detection of cervical cancer in the early stages using these methods significantly increases the chances of successful treatment and improved prognosis. Regular gynecological examinations and screening, including Pap tests, are crucial to prevent the development and early diagnosis of cervical cancer.

Keywords: clinical laboratory diagnostics, morphology, cytology, cervical cancer, gynecology

Сведения об авторах: Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Ташкентского государственного стоматологического института; kattohodzhaeva@mail.ru; Енькова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России; enkova@bk.ru; Реймназарова Гулсара Джамаловна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского государственного стоматологического института; reumnazarova@yandex.ru; Каршиева Элнова Эльбековна – к.м.н., докторант кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского государственного стоматологического института; karshiewa@mail.uz; Кадырова Зебо Нуриддиновна – докторант кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского государственного стоматологического института; kadyrova_zebo@mail.uz; Енькова Валерия Вадимовна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, valeria_enkova@mail.ru; Обернихин Кирилл Игоревич – ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, kirill.obernixin@yandex.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 17.02.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 12.03.2025.

**А.С. Литвинов, О.Н. Красноруцкая, В.А. Дугушева, Ю.А. Котова,
Д.Ю. Бугримов, А.Е. Морозова, С.А. Стрельникова**

**Маркеры клеточного стресса
и эндотелиальной дисфункции как составляющие диагностики
сахарного диабета 2 типа и ожирения**

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Резюме. Настоящее исследование посвящено диагностической роли маркеров клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Клеточный стресс и эндотелиальная дисфункция являются ключевыми патофизиологическими механизмами, способствующими прогрессированию этих заболеваний. Мы проанализировали общий блок (пол, возраст), антропометрический блок (рост, вес, ИМТ, окружностью талии, жировой массой, процентом жира, свободной жировой массой, общим, количеством воды) анамнестический блок (факт наступления ИБС, срок наступления ИБС, продолжительность СД, факт курения), учитывались данные липидного профиля (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ) проанализировали уровень различных биомаркеров, связанных с клеточным стрессом (БТШ70, БТШ 27) и состоянием эндотелия (эндотелин, стабильные метаболиты NO, АДМА, Вч-СРБ) у группы пациентов с диабетом и ожирением, с диабетом, у контрольной группы. Выводы исследования подчеркивают важность оценки маркеров клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции как потенциальных диагностических инструментов для ранней диагностики и мониторинга состояния пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Данные результаты могут способствовать разработке более целенаправленных стратегий лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у данной группы пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; маркеры клеточного стресса; эндотелиальная дисфункция, ожирение.

Актуальность. Сахарный диабет 2 типа и ожирение являются глобальными проблемами здравоохранения, их распространенность продолжает расти [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, эти состояния связаны с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, что подчеркивает необходимость поиска эффективных методов диагностики и мониторинга [2]. Клеточный стресс и эндотелиальная дисфункция безусловно играют центральную роль в патогенезе сахарного диабета и ожирения [3,4]. Клеточный стресс может приводить к нарушению метаболизма, а эндотелиальная дисфункция — к ухудшению сосудистой функции [5,6]. Изучение этих маркеров может помочь в понимании механизмов заболевания и разработке новых подходов к терапии. Определение уровня маркеров клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции также может служить важным инструментом для ранней диагностики и оценки прогноза у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Это может способствовать более эффективному управлению этими состояниями. В последние годы наблюдается рост интереса к персонализированной медицине, которая основывается на индивидуальных характеристиках пациента [7,8]. Исследование маркеров клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции может способствовать более точной оценке риска и выбору оптимальных методов лечения [9,10].

Цель исследования - оценка диагностической роли маркеров клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением.

Материал и методы исследования. В исследовании были использованы данные, полученные в результате обследования 158 человек, которые обратились за медицинской помощью в БУЗ ВО «ВОКБ № 1». На первом этапе участники были разделены на три группы. В первую группу, условно здоровых, вошли 30 человек (15 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 39 до 54 лет (средний возраст $46,5 \pm 4,72$ года, $Me = 47$ лет, $Q1 = 42$ года, $Q3 = 51$ год). Вторая группа состояла из 56 человек (25 мужчин и 31 женщина) с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Возраст участников этой группы варьировался от 38 до 57 лет. Общая продолжительность диабета в этой группе составила $Me = 7,0$ лет ($Q1 = 5,8$ лет, $Q3 = 9,1$ года). В третью группу вошли 72 человека (34 мужчины и 38 женщин) с сахарным диабетом 2 типа без ожирения. Возраст участников этой группы варьировался от 40 до 56 лет. Общая продолжительность диабета в этой группе составила $Me = 6,5$ лет ($Q1 = 5,5$ лет, $Q3 = 7,9$ года).

На каждом этапе исследования проводился антропометрический осмотр, а также измерение следующих показателей: липидного профиля (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды); маркеров эндотелиальной дисфункции (эндотелин, стабильные метаболиты NO, АДМА, Вч-ЦРБ); уровней шаперонов (HSP-70, HSP-27); клинических данных (глюкоза, инсулин, HOMA-IR, HbA1c, креатинин, ТИМ, САД, ДАД).

На втором этапе исследования были проанализированы различия в показателях между группами. Статистически значимых различий в продолжительности диабета между пациентами второй и третьей групп не обнаружено ($U = 1645,5$, $p = 0,075$). Для оценки различий между тремя группами был использован H-критерий Краскела-Уоллиса, а для сравнения двух групп — U-критерий Манна-Уитни. Различия в уровнях маркеров оценивались с использованием непараметрических методов статистики. В качестве меры центральной тенденции использовалась медиана (Me), а для оценки изменчивости — межквартильный интервал ($Q1$; $Q3$).

Полученные результаты и их обсуждение. Не выявлено статистически значимых межгрупповых различий в возрасте ($p=0,898$), росте ($p=0,219$) и общем количестве воды ($p=0,348$).

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в весе ($p<0,001$), ИМТ ($p < 0,001$), окружности талии ($p < 0,001$) между пациентами из второй группы по сравнению с первой и третьей группами. А у пациентов первой и третьей групп эти показатели не имеют статистически значимых различий.

Количество, процентное содержание жировой ткани и количество свободной жировой массы у пациентов второй группы ($Me=36,5$ ед) статистически значимо больше ($p<0,001$), чем у пациентов третьей группы ($Me=32,6$ ед).

Не выявлено статистически значимых различий в количестве курящих между различными группами $\chi^2=0,58$, при $p=0,748$.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в общем количестве холестерина, ТГ, глюкозы, НвАС. Для данных показателей $p < 0,001$. При сравнении групп попарно установлено, что уровень общего холестерина пациентов из первой группы статистически значимо ниже, чем у пациентов второй и третьей групп. Уровень общего холестерина пациентов второй и третьей групп не имеет статистически значимых различий.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в уровне ЛПВП ($p < 0,001$). При сравнении групп попарно установлено, что уровень ЛПВП у пациентов второй группы статистически значимо ниже, чем у пациентов первой и третьей групп. Уровень ЛПВП у пациентов первой и третьей групп не имеет статистически значимых различий.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в уровне ЛПНП ($p < 0,001$). При сравнении групп попарно установлено, что уровень ЛПНП у пациентов второй группы статистически значимо выше, чем у пациентов первой группы. Различий в уровне ЛПНП между пациентами других групп выявлено не было.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в уровне эндотелина, АДМА, СРБ, БТШ 70, БТШ 27, НОМА IR, толщине комплекса интимамеди, ДАД ($p < 0,001$). При сравнении групп попарно установлено, что уровень эндотелина у пациентов из третьей группы статистически значимо выше, чем у пациентов первой группы и статистически значимо ниже, чем у пациентов второй группы.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в уровне стабильных метаболитов ($p < 0,001$). При сравнении групп попарно установлено, что уровень стабильных метаболитов у пациентов из третьей группы статистически значимо ниже, чем у пациентов первой группы и статистически значимо выше, чем у пациентов второй группы.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в уровне креатинина ($p < 0,001$). При сравнении групп попарно установлено, что уровень креатинина у пациентов из первой группы статистически значимо выше, чем у пациентов второй и третьей групп. Уровень креатинина у пациентов второй и третьей групп не имеет статистически значимых различий.

Установлены статистически значимые межгрупповые различия в уровне САД ($p < 0,001$). При сравнении групп попарно установлено, что САД у пациентов из второй группы статистически значимо больше, чем у пациентов первой группы и статистически значимо меньше, чем у пациентов третьей группы.

Уровень инсулина у пациентов второй группы второй группы статистически значимо меньше, чем у пациентов третьей группы.

Уровень UKPDS, ADVANCE у пациентов второй группы второй группы статистически значимо больше, чем у пациентов третьей группы.

Выводы. Результаты нашего исследования показали, что пациенты с сахарным диабетом 2 типа и ожирением имеют более выраженные метаболические нарушения,

включая более высокий уровень холестерина, триглицеридов, глюкозы, инсулинорезистентность и более высокое артериальное давление, по сравнению с пациентами с СД без ожирения и условно здоровыми. Ожирение у пациентов с СД связано с более высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, что подтверждается более высокой толщиной комплекса интима-медиа и уровнем маркеров воспаления (СРБ, БТШ 70, БТШ 27). Пациенты с СД без ожирения также демонстрируют значительные метаболические нарушения, но в меньшей степени, чем пациенты с СД и ожирением. Выводы исследования подчеркивают важность оценки маркеров клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции как потенциальных диагностических инструментов для ранней диагностики и мониторинга состояния пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Данные результаты могут способствовать разработке более целенаправленных стратегий лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у данной группы пациентов.

Литература / References.

1. Эргашева Г. Т. Исследование Причин Связи Диабета 2 Типа И Ожирения //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 305-311.
2. Эргашева Г. Т. Сосуществование диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 219-226.
3. Покровская Е. В., Шестакова Е. А., Шестакова М. В. Эндотелиальная дисфункция у лиц с ожирением при наличии и отсутствии сахарного диабета 2 типа: оценка специфических маркеров //Сахарный диабет. – 2023. – Т. 26. – №. 5. – С. 439-445.
4. Snider A. P., Wood J. R. Obesity induces ovarian inflammation and reduces oocyte quality // Reproduction. 2019. Vol. 158, No. 3. P. R79-R90. doi: 10.1530/REP-18-0583. PMID: 30999278.
5. Xu S., Pyas I., Little P. J., Li H., Kamato D., Zheng X., Luo S., Li Z., Liu P., Han J., Harding I. C., Ebong E. E., Cameron S. J., Stewart A. G., Weng J. Endothelial dysfunction in atherosclerotic cardiovascular diseases and beyond: from mechanism to pharmacotherapies // Pharmacol Rev. 2021. Jul; 73(3): 924-967. doi: 10.1124/pharmrev.120.000096. PMID: 34088867.
6. Medina-Leyte D. J., Zepeda-García O., Domínguez-Pérez M., González-Garrido A., Villarreal-Molina T., Jacobo-Albavera L. Endothelial dysfunction, inflammation and coronary artery disease: potential biomarkers and promising therapeutical approaches // Int. J. Mol. Sci. 2021. Apr 8; 22(8): 3850. doi: 10.3390/ijms22083850. PMID: 33917744; PMCID: PMC8068178.
7. Moreira A.G., Kamat D. Personalized medicine // Pediatr Ann. 2022. Oct; 51(10): e379-e380. doi: 10.3928/19382359-20220803-02. Epub 2022 Oct 1. PMID: 36215091.
8. Шляхто Е. В., Конради А. О. Персонализированная медицина. История, современное состояние проблемы и перспективы внедрения //Российский журнал персонализированной медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 6-20.
9. An Y., Xu B.T., Wan S.R., Ma X.M., Long Y., Xu Y., Jiang Z.Z. The role of oxidative stress in diabetes mellitus-induced vascular endothelial dysfunction // Cardiovasc Diabetol. 2023. Sep 2; 22(1): 237. doi: 10.1186/s12933-023-01965-7. PMID: 37660030; PMCID: PMC10475205.
10. Ruze R., Liu T., Zou X., Song J., Chen Y., Xu R., Yin X., Xu Q. Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments // Front Endocrinol (Lausanne). 2023. Apr 21; 14:1161521. doi: 10.3389/fendo.2023.1161521. PMID: 37152942; PMCID: PMC10161731.

Abstract.

**A.S. Litvinov, O.N. Krasnorutskaya, V.A. Dugusheva, Yu.A. Kotova,
D.Y. Bugrimov, A.E. Morozova, S.A. Strelnikova
Markers of cell stress and endothelial dysfunction
as components of diagnosis of type 2 diabetes mellitus and obesity
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University**

Introduction. This study focuses on the diagnostic role of markers of cellular stress and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity. Cellular stress and endothelial dysfunction are key pathophysiological mechanisms that contribute to the progression of these diseases. We analyzed the general block (gender, age), anthropometric block (height, weight, BMI, waist

circumference, fat mass, fat percentage, free fat mass, total, amount of water), anamnestic block (the fact of coronary heart disease onset, the time of coronary heart disease onset, the duration of diabetes mellitus, the fact of smoking), lipid profile data were taken into account (total cholesterol, HDL, LDL, TG), analyzed the level of various biomarkers associated with cellular stress (HSP70, HSP27) and the state of the endothelium (endothelin, stable metabolites of NO, ADMA, hs-CRP) in a group of patients with diabetes and obesity, with diabetes, in the control group. The findings of the study emphasize the importance of assessing markers of cellular stress and endothelial dysfunction as potential diagnostic tools for early diagnosis and monitoring of the condition of patients with type 2 diabetes mellitus and obesity. These findings may facilitate the development of more targeted strategies for the treatment and prevention of cardiovascular disease in this patient group.

Keywords: diabetes mellitus type 2; markers of cellular stress; endothelial dysfunction, obesity.

Сведения об авторах: Литвинов Алексей Сергеевич – соискатель кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: litvin73008@gmail.com; Красноручкая Ольга Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: lech@vrngmu.ru; Дугушева Валерия Александровна – ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: semikolenovaval@yandex.ru; Котова Юлия Александровна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, email: kotova_u@inbox.ru; Бугримов Даниил Юрьевич – доцент кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, email: patanat@vsmaburdenko.ru; Морозова Анна Евгеньевна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: annamozova04bk.ru; Стрельникова Софья Алексеевна – студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: strelnikova230504@gmail.com

Конфликт интересов: авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 14.01.2025; одобрена рецензентами и принята к публикации 22.02.2025.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел: ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.....	5
А.В. Рута, Т.В. Шелехова, Е.В. Лучинина, М.Р. Зайцева, З.И. Стамбулова, П.А. Чередникова, Е.А. Лучинин Эффективность терапии Левосименданом в педиатрической практике: систематический обзор и мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований	5
Раздел: ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ	15
Р.А. Хохлов, Л.А. Титова, С.Н. Липовка, М.В. Ярмонова, Л.А. Чернышова, С.В. Ярковая, Е.С. Польшникова, М.В. Клименченко Использование компьютерно-томографической коронарографии для диагностики ишемической болезни сердца в Воронежской области в период пандемии COVID-19.	15
О.О. Астафьева, М.Н. Муравицкая, А.А. Пашкова, С.Н. Лагутина Особенности сахарного диабета 2 типа в современных реалиях с точки зрения участкового терапевта	28
И.О. Елизарова, В.И. Золоедов, И.Ю. Колесникова, Е.А. Волынкина, И.И. Смирнов Сложный клинический случай в рамках стационарной практики.....	32
Ю.А. Калюстина, Е.Р. Строкина, С.Н. Лагутина, И.С. Добрынина Неалкогольная жировая болезнь печени в практике врача терапевта: клинический случай	38
А.И. Рогачиков, О.М. Урясьев, В.И. Бузынин, А.А. Пыко, Ю.В. Кузина, Н.В. Быченков Эхокардиографические изменения и адаптация сердца к физическим нагрузкам у сотрудников специальных подразделений МВД и Росгвардии.....	42
Д.С. Авданина, М.Н. Муравицкая, А.А. Пашкова, С.Н. Лагутина, А.А. Бугровская Клинический случай: пациент с генерализованным атеросклерозом и коморбидной патологией	49
Н.В. Евдокимова, Д.К. Каплина Диабулимия - расстройство пищевого поведения первого типа (обзор литературы)	55
Раздел: ПЕДИАТРИЯ	64
Т.В. Чубаров, О.Г. Шаршова, О.А. Жданова, И.Н. Бузулукина, А.А. Измалкова, О.Г. Галда Исследование спексина у детей с ожирением на фоне терапии аналогом глюкагоноподобного пептида-1	64
Л.С. Землянухина, И.В. Кондратьева, Г.Г. Волосовец Значение компьютерной томографии в диагностике заболеваний мочевыводящей системы у детей	71
Н.И. Панина, Л.И. Ипполитова, Н.В. Коротаяева, М.И. Когутницкая, А.П. Швырев, М.В. Буданова Влияние антенатальных факторов риска на реализацию неврологических дисфункций в раннем неонатальном периоде у поздних недоношенных детей	78

К.Р. Шуклина, Е.М. Чичуга, О.В. Зазулина, О.В. Гурович Гастриты, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и запоры: синдром перекреста?	86
Л.В. Мошурова, Д.А. Гуркина, Д.В. Арапова, Ю.Е. Савельева, А.А. Иванова Осведомленность подростков о репродуктивном здоровье по данным анкетирования подростков горожа Воронежа	94
Раздел: КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА	99
В.А. Дугушева, Ю.А. Котова, Д.Ю. Гроицкий, А.А. Волкова, П.Б. Заречный, Е.Ю. Кулаков Диагностическая значимость расхождений в результатах анализа мочи, полученных с применением методов «сухой химии» и микроскопического исследования	99
М.Х. Каттаходжаева, Е.В. Енькова, Г.Д. Реимназарова, Э.Э. Каршиева, З.Н. Кадырова, В.В.Енькова, К.И.Обернихин Клинико-лабораторные и морфологические параллели в диагностике доброкачественных заболеваний шейки матки	103
А.С. Литвинов, О.Н. Красноруцкая, В.А. Дугушева, Ю.А. Котова, Д.Ю. Бугримов, А.Е. Морозова, С.А. Стрельникова Маркеры клеточного стресса и эндотелиальной дисфункции как составляющие диагностики сахарного диабета 2 типа и ожирения	110

Научное издание
Электронная верстка *Е.И. Пелешенко*
Печатается с готового оригинал-макета
© Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко
394000, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10